

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial

Título: UTILIZACIÓN DE LA CÁSCARA DE ARROZ PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA FUNDICIÓN DE PIEZAS DE ACERO AL CARBONO.

Tesis presentada en opción al grado Científico de Doctor en Ciencias Técnicas

Autor: Msc. Ing. Juan Carlos Cruz Pérez

**Tutores: Dr. C. Jesús Eduardo González Ruíz
Dr. C. Lorenzo Perdomo González
Dr. C. Eulogio Amado Cruz Crespo**

Santa Clara 2024

AGRADECIMIENTOS

Mi más profundo agradecimiento a los tutores de esta investigación Jesús Eduardo González Ruiz, Lorenzo Perdomo Rodríguez, Eulogio Amado Cruz Crespo por el apoyo permanente y el tiempo que dedicaron a la revisión y asesoría de este trabajo en sus diferentes etapas y por sus siempre oportunas y constructivas orientaciones.

Especial agradecimiento a los trabajadores que formaron parte del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Fundación C. I. D. F. de Planta Mecánica, en especial a Sebastián Samón González y Pantaleón Rodríguez González por su gran ayuda a mi formación como tecnólogo de fundición, así como la experiencia e información aportada para la realización de esta investigación.

Al colectivo de profesores y especialistas del Centro de Investigaciones de Soldadura CIS de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, en especial al Dr Sc Rafael Quintana Puchol, por su interés en el avance de este trabajo, en aras del cual su ayuda fue permanente e incondicional.

También deseo agradecer, de todo corazón, a los trabajadores de los talleres de Plantillería, Moldeo, Fusión y Acabado y otras áreas de la fundición y de Planta Mecánica por toda la ayuda brindada.

A todos los que de alguna forma ayudaron al desarrollo de esta investigación.

RESUMEN

RESUMEN

En la presente investigación se aborda el empleo de la cáscara de arroz, en forma de casquillo y cobertura, para aumentar la eficiencia metálica del proceso de fundición de piezas de acero al carbono. Se estableció como objetivo determinar los parámetros tecnológicos para el cálculo del módulo aparente de las mazarotas, así como caracterizar la cáscara de arroz y sus cenizas para explicar su comportamiento como material auxiliar de alimentación. La caracterización del material se realizó mediante técnicas de análisis de Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Termo Gravimétrico (ATG), Análisis Termo Gravimétrico Diferencial (ATGD), Espectroscopia de Rayos Infrarrojos a Transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en idioma inglés), Micrografía Electrónica de Barrido (MEB) y experimentos de combustión. Para estudiar la influencia del casquillo y la cobertura de cáscara de arroz, en la prolongación del tiempo de solidificación de las mazarotas, se aplicó el método experimental conocido como vertido del líquido residual.

La planificación experimental aplicada, concibiendo la realización de ensayos en condiciones de producción industrial, permitió obtener los coeficientes tecnológicos para calcular las dimensiones de las mazarotas revestidas con el casquillo y la cobertura de cáscara de arroz para la producción de piezas de acero. El procesamiento estadístico de los resultados permitió obtener modelos de regresión para la elaboración de nomogramas tecnológicos para chequear el comportamiento y rendimiento de las mazarotas para la producción de piezas en las condiciones de la industria. Los resultados obtenidos en la investigación son similares, en cuanto a eficiencia metálica y eficiencia de entrega de las mazarotas, a los obtenidos con casquillos y coberturas comerciales. Se exponen las características y ventajas de la aplicación de la cáscara de arroz en las mazarotas o alimentadores de acero y su positivo efecto ecológico en el desarrollo de la producción más limpia y la economía circular en la industria de la fundición.

INDICE GENERAL

INDICE GENERAL

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES	9
1.1 Características de la solidificación de piezas fundidas de acero al carbono	9
1.2 Defectos debidos al proceso de solidificación del acero y forma de evitarlos	10
1.3 Tiempo de solidificación de la pieza y la mazarota.....	12
1.4 Configuración de las mazarotas	15
1.5 Casquillos termoaislantes	17
1.5.1 Materiales para casquillos termoaislantes	19
1.6 Casquillos exotérmicos	21
1.7 Materiales de cobertura.....	22
1.8 Efecto de los medios auxiliares en las mazarotas	23
1.9 Estudio y determinación de parámetros de los casquillos y su influencia.....	27
1.10. Utilización de la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero	31
1.10.1. Características que favorecen utilizarla en la fundición de piezas de acero	31
1.10.2. Empleo de la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero al carbono	33
Conclusiones parciales.....	36
CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS	37
2.1 Etapas de la investigación.....	37
2.2 Análisis de las materias primas utilizadas en el casquillo	39
2.2.1 Caracterización de la cáscara de arroz y sus cenizas	39
2.2.2 Características del silicato de sodio utilizado en el casquillo	41
2.3 Obtención de la mezcla para preparar los casquillos de cáscara de arroz	41
2.3.1. Confección de los casquillos	42
2.4. Planificación experimental	44

INDICE GENERAL

2.4.1. Planificación de experimentos con la cobertura para la determinación del efecto de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura sobre el margen de seguridad	44
2.4.2. Planificación de experimentos para la determinación del efecto del espesor del casquillo de CA y el diámetro de la probeta sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia de entrega	46
2.4.3 Determinación de las dimensiones de las probetas cilíndricas	47
2.4.4 Determinación del espesor de pared de los casquillos.....	47
2.4.5 Determinación de la altura de cobertura	48
2.5. Realización de los experimentos de determinación del efecto del espesor del casquillo de CA y el diámetro de la probeta sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia de entrega	50
2.6. Pruebas en la producción real de piezas	54
Conclusiones parciales.....	55
CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	56
3.1. Caracterización de la cáscara de arroz como cobertura	56
3.1.1 Caracterización de la cáscara de arroz.....	56
3.1.2 Caracterización de la ceniza de la cáscara de arroz empleada como cobertura	62
3.1.3. Resultados del ensayo de pérdida de masa de la cáscara de arroz utilizada como cobertura	65
3.2. Análisis de la confección de los casquillos de cáscara de arroz	67
3.2.1 Composición granulométrica de la cáscara de arroz para el casquillo	67
3.2.2 Composición de la mezcla para los casquillos de cáscara de arroz.....	69
3.2.3 Caracterización de los casquillos de cáscara de arroz	69
3.2.4 Caracterización de los productos de la combustión de los casquillos	73
3.3. Análisis de los resultados del efecto de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura sobre el margen de seguridad	77
3.4. Análisis de los resultados de los experimentos de la combinación del casquillo y la cobertura	79
3.5. Resultados del análisis de la influencia química de la CA en el acero de las probetas	86
3.6. Resultados de las pruebas realizadas en la producción de piezas.....	87
3.7 Valoración de la sostenibilidad económica	90

INDICE GENERAL

Conclusiones parciales.....	95
CONCLUSIONES GENERALES.....	96
RECOMENDACIONES.....	97
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	98
BIBLIOGRAFIA DEL AUTOR.....	110
ANEXOS.....	111

INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN

La fundición es de vital importancia para el desarrollo industrial y económico del país, ya que su contribución a la producción de piezas para la reparación y fabricación de maquinaria, es esencial para la industria nacional. Es el método más común para producir piezas de diversas aleaciones, permitiendo obtener una amplia variedad en términos de formas y pesos, siendo el método más habitual de reciclar chatarra de diferentes metales.

La fundición de piezas de acero requiere un gran consumo de recursos energéticos, insumos, materias primas y recursos naturales no renovables. Entre estos se incluyen: varios tipos de arena, productos de alto valor agregado como las ferroaleaciones y los materiales refractarios, minerales, instrumentos de medición y control, equipos de protección, productos utilizados en la preparación del acero, así como en la fabricación de moldes y machos. La demanda de materias primas y recursos energéticos, junto con la producción de desechos sólidos y emisiones a la atmósfera, resulta en un impacto ambiental negativo para la industria de la fundición de acero [1].

Muchas de las materias primas, insumos y equipos mencionados tienen un precio elevado en el mercado, lo cual incrementa los costos de producción de la fundición de piezas de acero. Además, este proceso es una actividad de elevada complejidad técnica y organizativa, factores que se deben tener presente para su sostenibilidad económica. Los elementos anteriormente expuestos constituyen las razones por las que se continúa investigando para mejorar su eficiencia, rentabilidad económica y competitividad. Para cumplir dichos propósitos se utilizan métodos y herramientas modernas como los softwares de simulación, la impresión en 3D de moldes y machos, las técnicas del Diseño Asistido por Computadoras (CAD por sus siglas en idioma inglés. Computer Assistance Design) [2-5].

La complejidad del proceso de fundición de piezas de acero al carbono se debe en parte a que la etapa de solidificación ocurre en un pequeño intervalo de temperaturas. Al entrar en contacto el acero en estado líquido con las paredes del molde, solidifica inmediatamente, avanzando en capas finas sucesivas hacia el interior de la pieza. El acero experimenta una disminución de volumen que genera cavidades debido a su contracción total. Estas cavidades se forman en las zonas de la pieza que tardan más en solidificar. Para extraer la cavidad de contracción y obtener una pieza estructuralmente sana, se añade

INTRODUCCIÓN.

al molde una mazarota o alimentador, que actúa como una reserva de acero líquido que fluye hacia la pieza a medida que esta solidifica. La mazarota natural, por su forma y dimensiones, debe solidificar después de la pieza, concentrando en su interior toda la cavidad de contracción del sistema. Su principal desventaja es que solo aporta hasta el 14 % de su volumen a piezas tipo placa y un 10 % o menos a piezas gruesas tipo cilindro o cubo [6], lo que reduce la eficiencia de la fundición de piezas de acero en comparación con otras aleaciones [7]. Es un desafío para los fundidores reducir la cantidad de acero líquido necesario para obtener piezas sanas [6-8], ya que este es un factor clave para disminuir los costos de producción, el consumo de recursos, lograr la sostenibilidad económica y reducir el negativo impacto medioambiental de este proceso.

Con el fin de mejorar la eficiencia en la fundición de piezas de acero al carbono, se utilizan medios auxiliares de alimentación. Estos materiales crean gradientes de calor en el molde para dirigir la solidificación más eficientemente hacia las mazarotas. Entre los auxiliares de alimentación se incluyen los enfriadores externos y los enfriadores internos, que se aplican en las zonas más calientes de la pieza para aumentar la transferencia de calor y reducir su tiempo de solidificación. En contraste, los materiales exotérmicos y termoaislantes o isotérmicos, son los más utilizados. Estos materiales se emplean en forma de mangas (o casquillos) y como cobertura en forma de granulados o polvos, para revestir la superficie lateral y superior de las mazarotas cilíndricas. Esto tiene como objetivo disminuir la pérdida de calor, aumentar el tiempo de solidificación (módulo), mejorar la capacidad para suministrar acero líquido a las piezas y reducir las dimensiones de las mazarotas [6, 8, 9].

Los casquillos para mazarotas utilizados en la fundición de acero se clasifican generalmente como puramente aislantes (isotérmicos) o exotérmicamente aislantes. Se conocen como casquillos termoaislantes o exotérmicos. Constituyen una herramienta bien establecida a nivel mundial para reducir los costos asociados a la fundición, estimándose que alrededor del 80 % de todas las piezas fundidas de acero se producen utilizando estos materiales. En este sentido, solo la industria de la fundición de acero de Estados Unidos gasta 38 millones de dólares cada año en mangas o casquillos para mazarotas [10, 11].

A pesar de la amplia utilización de los casquillos comerciales, una encuesta a los fundidores detectó una falta de consenso sobre su eficacia. Esto se debe a que los fabricantes utilizan materiales de composición y propiedades desconocidas en su fabricación y a que proporcionan orientación sobre su utilización, en su mayoría, sin

INTRODUCCIÓN.

fundamento técnico. La aplicación de los casquillos comerciales en la fundición se basa en la confianza en la precisión de los datos suministrados por los proveedores, las conjeturas, así como el ensayo de prueba y error. El aumento de la eficiencia metálica es una de las razones más importantes para utilizar un casquillo alimentador. Por lo tanto, es importante conocer la eficiencia que se puede lograr con el casquillo disponible. Los fundidores desconocen las propiedades del casquillo a utilizar, tampoco disponen de datos técnicos para su selección según el proveedor, para hacer más eficaz su aplicación en una determinada pieza a fundir. Debido a esto, la mayoría de las fundiciones utilizan los softwares de simulación por computadora para dimensionar sus mazarotas y seleccionar los casquillos. Pero, la base de datos de entrada para la simulación con las propiedades termofísicas y coeficientes de transferencia de calor de los casquillos comerciales y de muchos de los materiales del molde de fundición y sus diferentes interfaces, no está disponible para el usuario del software. La calibración de dichas propiedades con temperaturas medidas para validar los datos en la práctica de fundición no es posible, ya que se desconoce la base física para evaluar los casquillos para una aplicación determinada. Debido a la falta de datos para la simulación precisa, las fundiciones han desarrollado sus propias prácticas para decidir cuándo utilizar un casquillo termoaislante o exotérmico. Se estima que, si se conociera con precisión las propiedades termofísicas de los casquillos, el diseño de mazarotas se optimizaría de tal manera que el rendimiento de la industria de la fundición se incrementaría hasta en un 10 %. El ahorro energético resultante sería de 1,5 billones de BTU por año para la industria de fundición de acero de Estados Unidos. Se alcanzarían significativos beneficios al mejorar la calidad, reducir los costos y aumentar la capacidad de producción [11].

La investigación y desarrollo incesante de materiales exotérmicos y termoaislantes para las mazarotas, ha generado una variedad de productos que incluye las mazarotas compuestas por una manga exotérmica cubierta por otra termoaislante. Esta combinación de materiales optimiza la eficiencia metálica en comparación con las mangas puramente exotérmicas [12]. Otra variante de estos alimentadores telescópicos utiliza dos casquillos exotérmicos, con una reacción muy enérgica que genera una gran cantidad de calor y mantiene en estado líquido todo el metal del alimentador, con un significativo aumento de su tiempo de solidificación en comparación con los casquillos isotérmicos. Esta variante asegura que más del 50 % de volumen del alimentador se entregue a la pieza con una baja introducción de compuestos contaminantes en la arena de moldeo, presentes en

INTRODUCCIÓN.

otras formulaciones, beneficiando así al sistema de recuperación y recirculación de arena de moldeo [13]. Estos materiales son fabricados con un alto valor agregado por empresas especializadas, tales como, FOSECO®; Joymark; Exochem; ASK y AMCOR [8, 11].

En las condiciones de Cuba, la importación de estos materiales auxiliares para fundición aumenta el componente en moneda libremente convertible del costo de producción de las piezas fundidas de acero. Esto se debe a sus altos precios, la dificultad del país para acceder a créditos comerciales, problemas financieros, costos de transporte y la dificultad de obtener contratos para un suministro estable de estos productos. Como resultado, en la Empresa Planta Mecánica “Fabric Aguilar Noriega” no se utilizaban materiales auxiliares para mazarotas en la fundición de piezas de acero, lo que resultaba en una eficiencia metálica por debajo del 50 % debido al gran tamaño y número de las mazarotas. Un análisis reciente determinó que la eficiencia metálica de Planta Mecánica estaba entre un 35 % y un 45 %, atribuyéndose esto, además de lo señalado, a la aplicación de un deficiente método de cálculo de mazarotas [14].

Este tema ha sido objeto de continuo estudio por los especialistas en fundición de esta empresa desde la década de 1970. A partir de un estudio realizado en Canadá acerca de la utilización de la cáscara de arroz (CA) como cobertura en las mazarotas abiertas de acero [15], se investigó, se introdujo y se generalizó su utilización en la producción [16]. Esto se debió a la elevada disponibilidad de este residuo agroindustrial en el país, a su bajo costo, facilidad de manejo y adquisición, así como a las favorables características exotérmicas e isotérmicas observadas al utilizarlo como cobertura. Posteriormente, el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Fundición de Planta Mecánica (C. I. D. F.) desarrolló un casquillo termoaislante a partir de la CA molida y aglutinada con silicato de sodio (CA-SS), para ser utilizado en combinación con la cobertura de CA natural sin moler [17]. Los resultados obtenidos en la producción fueron similares, en cuanto a eficiencia metálica a los obtenidos con materiales comerciales utilizados en este servicio, fabricados por empresas reconocidas a nivel internacional. En 1990, se comenzó a generalizar el empleo combinado del casquillo de Cáscara de Arroz-Silicato de Sodio (CA-SS) y la cobertura de CA, llegando a ser utilizados en más del 95 % de la producción de piezas fundidas de acero de Planta Mecánica [17].

En la producción de algunas piezas se obtuvo una significativa reducción del tamaño de las mazarotas con el casquillo y la cobertura de CA, con una gran eficiencia de entrega. En otras piezas, no se apreciaba una reducción notable del tamaño de las mazarotas

INTRODUCCIÓN.

presentando poca cavidad de contracción o entrega. En las mazarotas de mayor diámetro el casquillo prácticamente desaparecía, dejando el espacio entre el acero a alta temperatura y el molde de arena. Las dimensiones de las mazarotas se calculaban por un método geométrico. En la bibliografía consultada sobre el tema no se encontraron resultados precisos sobre el efecto de la combinación de la cobertura con los casquillos para mazarotas. Por tanto, se pueden mejorar los resultados obtenidos con el casquillo y la cobertura de CA en el aumento de la eficiencia metálica de la fundición de piezas de acero.

En relación a lo mencionado anteriormente, el **Problema Práctico** a resolver en este trabajo es el siguiente: El casquillo y la cobertura de CA se utilizaban aplicando un método inadecuado para el cálculo de las dimensiones de las mazarotas, debido al desconocimiento de los coeficientes tecnológicos necesarios para dicho cálculo, además el casquillo se confeccionaba con el mismo espesor para todos los diámetros de mazarota, todo esto resultaba en la poca entrega de acero y en la mala relación costo-beneficio obtenida.

Para abordar este problema práctico, surge el siguiente **Problema Científico**: Se desconoce la influencia del espesor y del diámetro de los casquillos compuestos por CA-SS, así como de la altura de la capa de cobertura de CA, sobre el volumen de acero líquido que pueden entregar las mazarotas y la eficiencia metálica que se puede obtener en la fundición de piezas de acero al carbono, para la adecuada selección de los parámetros tecnológicos.

Para responder al problema científico, se plantea el siguiente **Objetivo general**: Incrementar la eficiencia de alimentación de las mazarotas en la fundición de piezas de acero al carbono mediante la adecuada selección de los parámetros de los casquillos de CA-SS y la altura de la cobertura de CA.

Se establecen como **Objetivos específicos** los siguientes:

- 1- Determinar los parámetros tecnológicos de la combinación casquillo-cobertura de CA que permitan el cálculo del módulo aparente de las mazarotas de acero al carbono.
- 2- Establecer el comportamiento de la CA como cobertura (como material exotérmico y termoaislante) en la fundición de piezas de acero al carbono, en base a balance de masa, análisis termogravimétrico y a la identificación de fases.

INTRODUCCIÓN.

- 3- Establecer relaciones cuantitativas del comportamiento del margen de seguridad en función de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura de la CA; así como la relación cuantitativa de la cavidad y la eficiencia metálica en función del espesor del casquillo de CA-SS y el diámetro de la probeta.
- 4- Elaborar herramientas gráficas, de uso tecnológico, que posibiliten el dimensionamiento y chequeo de las mazarotas para aumentar la eficiencia metálica del proceso de fundición de piezas de acero al carbono.

Se plantea como **Hipótesis** del Trabajo la siguiente: Si se determinan los parámetros tecnológicos a partir del establecimiento de la influencia del espesor de los casquillos de CA-SS y de la cobertura de CA sobre el módulo aparente de las mazarotas y el volumen de acero entregado por estas, en base al conocimiento del efecto exotérmico y termoaislante de la CA y sus cenizas, es posible incrementar la eficiencia metálica en la fundición de piezas de acero al carbono.

Al validar la hipótesis, se estableció la siguiente **Novedad Científica**: A partir del establecimiento de la influencia del espesor de los casquillos de CA-SS y de la cobertura de CA sobre el módulo aparente de las mazarotas y el volumen de acero entregado por estas, se determinaron los parámetros tecnológicos que permiten el cálculo del módulo aparente de las mazarotas, propiciando un aumento de la eficiencia metálica del proceso de fundición de piezas de acero al carbono, disminuyendo los costos de producción y el impacto ambiental sin afectar la calidad de las piezas obtenidas.

Para la realización de esta investigación se estableció como **Objeto de estudio**: El empleo de la CA como material auxiliar de alimentación en las mazarotas de acero al carbono. Se estableció como **Campo de investigación**: La alimentación de piezas de acero al carbono de acuerdo a la regla de Chvorinov.

Las tareas desarrolladas fueron las siguientes:

- Revisión del estado del arte sobre la alimentación de piezas de acero al carbono con medios auxiliares.
- Caracterización físico-química de la CA y de sus cenizas.
- Caracterización de los casquillos de CA-SS por medio de la determinación de la estructura e identificación de fases presentes en la mezcla antes y después de su combustión en contacto con el acero en estado líquido.
- Elaboración y ejecución del plan experimental y de las mediciones de las variables de salida margen de seguridad, volumen obtenido y espesor promedio solidificado.

INTRODUCCIÓN.

- Análisis del procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en la ejecución del plan experimental.
- Evaluación de la influencia química de la CA sobre el acero obtenido en las probetas.
- Elaboración de nomogramas tecnológicos para su aplicación en el cálculo y chequeo de las mazarotas revestidas con el casquillo y la cobertura en la producción.
- Realización de pruebas en la producción aplicando los coeficientes tecnológicos determinados para la evaluación de la influencia de la combinación de los casquillos de CA-SS con la cobertura de CA sobre la eficiencia metálica y la economía de la fundición de piezas de acero AISI 1045 en la empresa Planta Mecánica.

Métodos de investigación aplicados:

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron varios métodos de investigación científica:

Métodos del nivel teórico:

Analítico y sintético: Se utilizó con el objetivo de conocer los aspectos fundamentales de la aplicación de medios auxiliares en la tecnología de fundición y su impacto en el mejoramiento de la eficiencia del proceso de fundición y la calidad final de las piezas.

Inductivo deductivo: Se utilizó con el objetivo de conocer el comportamiento de medios auxiliares de alimentación comerciales, bien establecidos en la producción de piezas fundidas de acero, y de otros reportados en estudios consultados, para establecer y planificar la recogida y tratamiento de los datos obtenidos en el estudio experimental de la investigación.

Hipotético-deductivo: Se utilizó con el objetivo de establecer regularidades que conducen a la formulación de la hipótesis del trabajo, a partir del análisis bibliográfico sobre el problema científico y el comportamiento termofísico estudiado de la CA como cobertura.

Métodos

Método empírico: Se utilizó con el objetivo de trabajar en base a las condiciones existentes y las necesidades concretas de la investigación, se realizaron ensayos en condiciones de taller que permitieron obtener resultados reproducibles en la producción. A partir de los resultados experimentales se obtuvieron coeficientes para el dimensionamiento práctico de las mazarotas, en base al espesor del casquillo, fabricado de CA con silicato de sodio como aglutinante, y la altura de la cobertura con CA natural.

La observación: Se utilizó como forma de acumulación de datos e información sobre el

INTRODUCCIÓN.

comportamiento del casquillo de CA-SS y de la CA como cobertura en la producción, a través de la percepción directa, atenta, sensorial y planificada del proceso de alimentación de piezas fundidas de acero con mazarotas asistidas con la combinación estudiada de dicho material, con vistas a encontrar una relación entre las variables de entrada planificadas en el experimento y la eficiencia metálica promedio obtenida en la producción.

Métodos matemáticos o estadísticos: Se utilizaron con el objetivo de procesar los datos obtenidos en la ejecución del plan experimental, elaborado según un diseño factorial multinivel. Dicho procesamiento de los resultados se realizó con el software Statgraphics, con el que se obtuvieron las ecuaciones de regresión que relacionan las variables independientes con las de respuesta.

Los impactos de esta investigación se pueden enunciar de la manera siguiente:

Científico y tecnológico: Se determinaron los parámetros tecnológicos para el dimensionamiento más adecuado de las mazarotas revestidas con el casquillo de CA-SS y la altura de la cobertura de CA natural.

Económico: Se reducen los costos de fundición de las piezas de acero a través de la notable disminución del consumo de recursos y materias primas, con menos gastos o desechos por reprocesos, el aumento de la eficiencia metálica del proceso y la sanidad de las piezas con la tecnología disponible.

Comercial: Se mejora la introducción en los mercados por cumplimiento de los compromisos de entrega con mayor calidad final.

Social: Se humaniza y aumenta la productividad del trabajo al eliminar pasos en el proceso de moldeo manual y reducir tiempos operativos en otros procesos. Como forma de desarrollar la producción más limpia se disminuye la contaminación ambiental de la industria de la fundición.

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

1.1 Características de la solidificación de piezas fundidas de acero al carbono

En la solidificación la pieza adquiere su forma y propiedades de diseño [6, 18]. La solidificación es una transformación física reversible conocida como cambio de estado de líquido a sólido [19]. En el acero al carbono, este proceso ocurre en tres etapas: la contracción líquida, la contracción de solidificación y la contracción sólida. La contracción líquida ocurre con la pérdida de calor hasta la aparición del primer cristal sólido. En ese momento, comienza la contracción de solidificación que finaliza cuando desaparece la última gota de líquido, dando paso a la contracción sólida hasta la temperatura ambiente [7]. Durante la solidificación ocurren procesos de transferencia de calor y de cristalización. La cristalización depende de la velocidad y dirección en la que se extrae el calor, la cual determina el número de núcleos y la velocidad de su crecimiento [20]. La velocidad de nucleación, determinada por la transferencia de calor, depende de la capacidad que tiene el sólido recién formado de crecer, redisolverse, segregarse, etc. Todo esto depende además, del gradiente de temperatura entre el material del molde y el acero líquido en movimiento, de las secciones de la pieza [19] y la conductividad térmica de la capa solidificada en la periferia de la pieza en contacto con el molde. La conductividad térmica de la capa solidificada determina su velocidad de crecimiento, la cual será mayor cuanto mejor conduzcan el calor el acero solidificado y el material del molde [7].

El pequeño rango de temperatura de solidificación del acero determina la formación de distintas fases según el diagrama de equilibrio, la continua alteración de las propiedades, la composición química del sólido y del líquido [19].

Por esta característica, los aceros de bajo contenido de carbono solidifican en capa fina, como los metales puros y eutécticos. Las piezas de acero tienen una forma distintiva de solidificar, con un núcleo líquido rodeado por una zona de solidificación parcial, situada entre dicho líquido y la capa sólida del acero que solidificó de inmediato al entrar en contacto con las paredes del molde. Esta capa sólida va aumentando gradualmente su espesor hasta que la pieza esté totalmente sólida.

Los metales puros y eutécticos funden, se enfrían y solidifican a la misma temperatura. El enfriamiento de estos metales es rápido y, bajo condiciones de equilibrio, el metal está

completamente sólido por debajo de la temperatura de enfriamiento. El descenso de la temperatura ocurre sólo cuando el metal está completamente sólido [20, 21].

EL tiempo de solidificación está determinado por el cambio térmico causado por el material del molde en el metal fundido, lo cual depende de su conductividad térmica. La formación de pequeños cristales dendríticos en las paredes del molde, que crecen rápidamente en el metal líquido, da origen a la capa solidificada. La rápida aparición de nuevos cristales sobre esta capa sólida crea un frente continuo conocido como “Solidificación frontal”, o “Frente de solidificación”. Posteriormente, el enfriamiento continúa por el avance de este frente hacia el interior de la pieza [21].

Un cristal nucleado en la pared del molde crece paralelo a esta, hasta que entra en contacto con los cristales adyacentes que crecen en el mismo sentido, formados durante la cristalización primaria dentro del líquido. Nuevos cristales dendríticos se forman y crecen perpendicularmente a la capa sólida formando un entramado. La razón de crecimiento de dichos cristales cambia de acuerdo a la conductividad térmica del material del molde. La razón de la segregación de soluto también cambia en diferentes áreas de la interface sólido-líquido. Cuando la cantidad de soluto presente en la aleación es baja, el crecimiento puede desarrollarse de manera no equilibrada. A medida que la concentración de soluto aumenta, la forma plana de la interface solido-líquido de los metales puros cambiará progresivamente a morfologías más extremas como la estructura dendrítica [22].

En la solidificación del acero de bajo contenido de carbono el frente no es perfectamente plano, sino dentado. Existe una diferencia en el modo de enfriamiento de las piezas vaciadas en moldes de arena y las vaciadas en moldes permanentes (como las coquillas y lingoteras de acero) [21].

1.2 Defectos debidos al proceso de solidificación del acero y forma de evitarlos

La contracción líquida y de solidificación determinan la formación de los defectos en las piezas fundidas de acero. Los efectos simultáneos de estas dos contracciones provocan la aparición de cavidades de contracción o rechupes. Estos defectos se forman en el interior o exterior de las piezas. Cuando se forma una sola cavidad (interna o externa), se denomina principal o primaria. Cuando se generan múltiples cavidades internas, se llama cavidades secundarias. Una cavidad grande y visible a simple vista se llama macro cavidad, mientras que aquella que solo es apreciable con una lupa o microscopio se llama

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

micro cavidad. Las micro cavidades pueden ser cristalinas o ínter dendríticas. La cavidad primaria tiende a ser predominantemente interna, especialmente en casos de enfriamiento rápido del acero como en los moldes metálicos, pudiendo alcanzar un tamaño considerable. En la mayoría de las aleaciones industriales, las cavidades externas suelen ser pequeñas, mientras que las cavidades internas tienden a ser grandes [7].

En la fundición de acero la cavidad interna es más pronunciada que la externa debido a:

- El reducido intervalo de temperaturas de solidificación.
- La alta velocidad de enfriamiento en la periferia de la pieza en contacto con el molde, causada por la elevada conductividad térmica del material del molde.
- El grado de sobrecalentamiento, su contracción líquida y de solidificación.

En ocasiones, la cavidad externa se puede eliminar de la parte útil de la pieza con una reparación por soldadura. La gravedad de la cavidad interna aumenta cuanto más oculta esté, siendo perceptible solo con un ensayo radiográfico o de ultrasonido. Para evitar las cavidades de contracción (rechupe) en la pieza se agrega un alimentador o mazarota, cuya **función primaria** es actuar como reserva de acero líquido, parte del cual debe incorporarse a la pieza para compensar las cavidades de contracción [7, 22]. O sea, suministrar acero líquido mientras la pieza solidifica [23], con una carga de presión metalostática que permita el llenado de la cavidad de contracción de la pieza. En las mazarotas abiertas, su **función secundaria** es indicar al operario vaciador el llenado de la cavidad del molde con el acero líquido, y permitir la salida de los gases durante el vertido [22].

Las mazarotas en contacto con la arena del molde se llaman naturales o convencionales. Estas van perdiendo el calor por su superficie cuando el molde se llena con el acero fundido [24]. La solidificación debe estar dirigida hacia la mazarota [6]. Una mazarota insuficiente puede dejar cavidades de contracción en la pieza, causando su rechazo con pérdidas económicas [22, 25]. La distancia de alimentación es crucial para la sanidad de las piezas fundidas. Esta es la distancia máxima a la cual una mazarota puede alimentar la sección de la pieza resultando libre de porosidad interior. Esta distancia define el número de mazarotas necesarias en la pieza [26]. Existen procedimientos para determinar el número de mazarotas como el desarrollado por la empresa Foseco® [27].

1.3 Tiempo de solidificación de la pieza y la mazarota

Para el cálculo del tiempo de solidificación se considera que el acero solidifica en capas delgadas [19]. Este tiempo puede ser determinado por el concepto de módulo de solidificación, introducido por Robert Wlodawer en 1961 [6, 28], basado en los trabajos publicados en 1939 por Nicolas J. Chvorinov, donde se aplica un cálculo más sencillo para determinar el tiempo de solidificación (T) [29]. Este cálculo también se conoce como regla de Chvorinov y su deducción no es más que la relación entre el volumen de la pieza y su superficie de transferencia del calor, llamada “módulo de solidificación” $(\text{Volumen}/\text{Area})^2$ [6, 21]. El tiempo de solidificación de una pieza de acero está determinado por su módulo, y por un grupo de variables tales como: temperatura de vertido, conductividad térmica del material del molde, etcétera. El comportamiento de estas variables determina el valor de la constante de solidificación (K) (directamente influenciada por las propiedades térmicas de la arena de moldeo), que tiene gran importancia en este proceso al determinar la velocidad de formación de la capa solidificada alrededor de la pieza en contacto con el molde. La deducción del concepto de módulo y del tiempo de solidificación se basa en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Crecimiento progresivo de capas solidificadas X en piezas de acero en forma de placa [6].

En la Figura 1.1, X representa el avance o crecimiento de la capa (o película) solidificada. D Representa el espesor total de la placa vaciada de acero.

$$X = K\sqrt{T} \quad (1.1)$$

Dónde: T = Tiempo (en minutos) y K = Constante de solidificación.

Se establece que la solidificación de la placa termina cuando las capas solidificadas se unen en la parte central de su espesor. Por lo tanto, se admite que el espesor de cada una de las capas solidificadas X es igual a la mitad del espesor total de la placa, D, es decir al módulo M de la placa [21, 29]. De aquí se infiere que, el surgimiento y avance de ambos frentes de solidificación, o capas solidificadas X, es simultáneo en el tiempo y avanzan a

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

la misma velocidad hasta encontrarse en el centro del espesor de la placa $X = \frac{D}{2}$, Siendo el módulo M una medida de la solidificación.

Despejando el tiempo de la ecuación 1.1:

$$T = \left(\frac{X}{K}\right)^n \text{ El exponente } n \text{ usualmente se asume como } 2 \text{ [22].}$$

$$T = \left(\frac{X}{K}\right)^2 \tag{1.2}$$

Si T es el tiempo tomado por la placa X en solidificar, entonces [6, 21]:

$$X = M \text{ (1.3)}$$

$$T = \left(\frac{X}{K}\right)^2 = \left(\frac{M}{K}\right)^2 = \frac{1}{K^2} M^2 = CM^2 \tag{1.3}$$

Resumiendo, el tiempo de solidificación es igual a la constante de solidificación ($C = 1/K^2$), que resume las propiedades termo físicas del metal y el molde que se trate, multiplicado por el módulo M al cuadrado (Ecuaciones 1.4 y 1.5) [21, 30].

$$T = CM^2 \tag{1.4}$$

$$T_s = C \left(\frac{V}{A_c}\right)^2 \tag{1.5}$$

La representación gráfica de la ecuación 1.4 se muestra en la Figura 1.2, en la que Chvorinov determinó la relación entre los tiempos reales de solidificación y los módulos, representados en forma doble logarítmica, mostrando la dependencia cuadrática de dicha relación por medio de una línea recta de pendiente 1: 2.

Figura 1.2 Representación gráfica de la ecuación 1.5. Dependencia del tiempo de solidificación de piezas de acero moldeado del módulo de solidificación, según Nicolas J. Chvorinov [6, 21].

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

El gráfico de la Figura 1.2 comprende un grupo de 19 experimentos realizados en piezas de formas y pesos diversos, abarcando desde una placa de $10 \text{ mm} \times 400 \times 400$ hasta una pieza de más de 65 ton. [29].

En otra variante de la regla de Chvorinov, para facilitar la aplicación del criterio del tiempo de solidificación, que indica el orden de la solidificación, se multiplica el volumen cuadrático dividido por la superficie cuadrática por la constante de solidificación. Esto no altera el orden de la solidificación al utilizar linealmente los términos de volumen y superficie. Aunque los resultados sean diferentes, el volumen y la superficie siempre mantienen una relación cuadrática. Por consiguiente, el módulo geométrico de solidificación de una pieza es:

$$M_P = \frac{V}{S} \quad (1.6)$$

Dónde: V = volumen de la pieza en cm^3 . S = superficie de transferencia en cm^2 .

Cuando se desee conocer el orden de solidificación de la sección de una pieza o de diferentes zonas de una misma pieza, el módulo es:

$$M_P = \frac{A}{P} \quad (1.7)$$

Dónde: A = área de la sección. P = perímetro de la sección.

Este último criterio coincidirá con los módulos de la sección de una pieza alargada o que tienda a infinito [19].

En una pieza con diferentes zonas, la relación entre el área y el perímetro de la sección transversal de cada zona es equivalente a la relación entre el volumen y la superficie de transferencia de cada una, a sus módulos, lo que determina el orden de solidificación de cada zona de la pieza. Según lo anterior, la regla de Chvorinov plantea:

- Una pieza con un módulo grande se enfría y solidifica más lentamente que una pieza con un módulo menor, en moldes del mismo material.
- Dos piezas con el mismo módulo, en moldes del mismo material, solidifican en el mismo tiempo si se funden a la misma temperatura de vertido.
- Si dos piezas con el mismo módulo, en moldes del mismo material, son fundidas a temperaturas diferentes, la vertida a mayor temperatura solidificará en mayor tiempo.
- Dos piezas con volúmenes iguales, pero con superficies diferentes, en moldes del mismo material, la de mayor superficie de transferencia solidificará primero.

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

- Para alimentar a una pieza con metal líquido, el tiempo de solidificación o módulo de su mazarota debe ser mayor que el de la pieza.
- Siempre que la constante del molde (K) sea igual para la mazarota y la pieza (mazarotas naturales), la mazarota debe ser diseñada para tener un módulo mayor que la pieza para que dicha pieza solidifique primero.
- La variación de la transferencia de calor en el molde a través del empleo de materiales exotérmicos, isotérmicos o enfriadores harán cambiar los postulados anteriores.

Para cumplir con las premisas anteriores, en la fundición de acero, y garantizar que la solidificación se dirija desde las secciones más finas de la pieza hacia la mazarota, se multiplica el módulo geométrico de la pieza por un factor de seguridad F, para establecer el módulo de la mazarota y dimensionarla en consecuencia. Algunos autores sugieren que es suficiente que [6, 8]:

$$M_{mz} = 1,2 \times M_P. \quad (1.8)$$

Donde M_{mz} es el módulo de la mazarota y M_P el módulo de la pieza.

Otros autores sostienen que este factor se elige según el diseño de la pieza y su requisito de calidad, pudiendo estar entre 1,2 y 1,5, es decir, por definición, $M_{mz} = F \times M_P$ [21].

1.4 Configuración de las mazarotas

Según la regla de Chvorino, térmicamente la forma geométrica ideal para las mazarotas es la esférica, por su mejor relación volumen-superficie para el módulo de solidificación, y por no tener vértices o ángulos que se enfríen rápidamente como en el caso de los cubos y cilindros. Sin embargo, esta forma dificulta el proceso de moldeo, a menos que se empleen métodos especiales. Por esta razón, la forma geométrica más común para las mazarotas en la práctica de fundición es la cilíndrica [19].

Un cilindro, cuyo empleo más económico, es el que presenta una relación altura-diámetro H/D entre 0,8 y 1,5:1; por sus menores proporciones de superficie con respecto a su volumen; siendo la óptima la de H/D=1:1 por su comportamiento modular similar al de la esfera, al estar ésta última contenida en su interior.

Las mazarotas naturales transfieren calor por convección, radiación y conducción. Las dos primeras se refieren a las pérdidas en la superficie superior de las mazarotas abiertas y la tercera a la pared lateral en contacto con el material del molde. La configuración de las mazarotas afecta los límites de la pérdida total de calor por radiación. En mazarotas

cilíndricas de un volumen dado, al aumentar la altura y disminuir el diámetro, las pérdidas de calor por radiación y convección disminuyen y viceversa. Dado que las pérdidas por radiación durante la solidificación son aproximadamente constantes, y que las pérdidas por conducción disminuyen rápidamente con el tiempo, las dimensiones de las mazarotas influyen en los límites relativos de la pérdida total de calor durante la solidificación, basados en la radiación y la termoconducción. En la Figura 1.3 se muestra el comportamiento de las pérdidas de calor en función de las dimensiones de las mazarotas naturales [31].

Figura 1.3 Pérdida de calor en mazarotas de acero; a – Radiación al aire; b – Conducción por el material del molde [31].

Para ambas dimensiones de mazarota, al principio las pérdidas por termoconducción superan las pérdidas de calor por radiación. Sin embargo, debido a la rápida saturación de calor de la mezcla del molde, las pérdidas de calor por radiación van superando a las pérdidas por termoconducción, hasta que predominan. Posteriormente, debido a que la mazarota de mayor tamaño solidifica más lentamente, para ésta la pérdida de calor por radiación se iguala a la pérdida por termoconducción de la etapa inicial. Por lo que en mazarotas de mayor tamaño, las pérdidas de calor por radiación durante la solidificación representan una gran cantidad, siendo los diámetros mayores (por ejemplo 24" de Ø, 609,6 mm) responsables de más del 70 % de las pérdidas totales de calor [8].

1.5 Casquillos termoaislantes

Los casquillos de materiales termoaislantes se utilizan en la fundición para, a partir de su baja conductividad térmica, retardar la transferencia del calor del acero en las mazarotas, manteniendo la mayor parte de su volumen en estado líquido [9, 32].

Su utilización en las mazarotas y otras partes del molde en la fundición de piezas de acero, amplió su campo de aplicación, con un gran avance en la elevación de la eficiencia metálica de este proceso [28].

Utilizar estos materiales en las mazarotas de acero ofrece un grupo de ventajas tecnológicas y económicas, entre las que se encuentran [24, 28]:

- Ahorro de metal por reducción del volumen de las mazarotas con respecto a las mazarotas naturales, mejorando la sanidad de las piezas, lo que significa menos tiempo y costos de producción.
- Menor superficie de unión pieza-mazarota, siempre que no existan sobre espesores tecnológicos de alimentación, lo que reduce el tiempo para cortar el residuo de las mazarotas.
- Disminución del volumen necesario de las cajas y del consumo de mezcla de moldeo.
- Se puede producir un mayor número de piezas de un mismo peso por colada.
- Aumenta el peso posible de las piezas a fundir.
- Aumenta el número de piezas posibles de producir por molde.
- Menor acumulación de acero líquido, por tanto, menor segregación en caso de piezas macizas y de aceros aleados.
- Ahorro de madera por eliminación de plantillas para obtener la cavidad de la mazarota natural en el molde de arena.
- La posibilidad de aplicar en muchos casos el moldeo mecanizado.

Los termoaislantes se seleccionan de acuerdo al lugar del ensamble de fundición donde se utilizarán. Para un puente termoaislante en una sección estrecha de la pieza por la que se alimentará otra más gruesa, la temperatura de sinterización del termoaislante debe ser mayor que la temperatura de vertido del acero, para no afectar la calidad superficial de la pieza en esa zona. Para las mazarotas la temperatura de sinterización del termoaislante

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

puede ser menor que la de vertido del acero, ya que no se requiere un acabado superficial. Por lo tanto, como puente termoaislante estos materiales presentan la ventaja de reducir el costo al disminuir el tiempo de acabado y maquinado de las piezas por eliminación de márgenes tecnológicos y rebabas con una economía parcial de mazarotas [28].

Entre las propiedades que deben cumplir los materiales termoaislantes utilizados en la confección de los casquillos están [28]:

- Buen efecto termoaislante.
- Resistencia a las altas temperaturas hasta unos 1600 °C.
- Gran resistencia a la presión metalostática a altas temperaturas.
- Mínimo desprendimiento de gases.
- Buena plasticidad para el moldeo de los casquillos.
- Resistencia a las condiciones de trabajo de la fundición (manipulación y golpes).

Generalmente, los materiales termoaislantes presentan una elevada porosidad. La variación de la porosidad depende del tipo de material, su granulometría y el grado de compactación aplicado. La influencia de la porosidad sobre la velocidad de transferencia del calor a través de estos materiales puede resultar significativa. En la conductividad térmica real de un producto termoaislante influyen tres factores fundamentales [31]:

1- Conducción en el sólido: Parte del calor se transmite a través del sólido debido al estrecho contacto entre las partículas en su estructura. Esta conducción disminuirá a medida que aumente la porosidad.

2- Convección: Si los poros se llenan con gases de combustión, como es común, se transmite cierta cantidad de calor por corrientes convectivas dentro de los poros. Sin embargo, esta transferencia de calor es despreciable para tamaños normales de poro.

3- Radiación: Una gran cantidad de flujo calórico a alta temperatura es transmitida por radiación directa a través de los poros. Los poros más grandes transfieren más calor por radiación.

Otro parámetro importante de los materiales termoaislantes es su densidad, la cual determina la conductividad térmica de los mismos. Los mejores resultados se alcanzan con materiales de densidades muy bajas (entre 0,8 y 0,6 g/cm³). Las curvas de la Figura

1.4 A ilustran la influencia en el tiempo de solidificación de termoaislantes de distintas densidades.

Figura 1.4 Prolongación del tiempo de solidificación en función de la densidad de diferentes materiales termoaislantes (A) y Factor de prolongación del módulo o Factor de reducción aparente de la superficie con la utilización de material termoaislante de diferentes espesores (B) [28].

La eficacia de un termoaislante se mide por su influencia en el aumento del módulo de la mazarota, comparado con la arena, llamada factor de prolongación del módulo. Este factor se determina según un método análogo al del ensayo de la esfera de C. W. Briggs [33]. Una serie de ensayos con esferas mostró claramente que la prolongación del tiempo de solidificación depende del espesor del material termoaislante. La Figura 1.4 B muestra curvas obtenidas con material termoaislante de $0,6 \text{ g/cm}^3$ de densidad, con las que se ha trabajado en la práctica, donde fueron confirmadas. Los termoaislantes primero absorben calor del acero líquido hasta obtener cierta temperatura, lo que hace que tengan, en algunos casos, un factor de prolongación del módulo ligeramente inferior con respecto a los exotérmicos [28].

1.5.1 Materiales para casquillos termoaislantes

Existe una variedad de formulaciones de mezclas para casquillos termoaislantes. Estas consisten en el componente termoaislante principal y los aglutinantes, de menor efecto termoaislante. Al utilizar aglutinantes inorgánicos, su contenido en la mezcla puede exceder el 20 % y reducir significativamente el efecto termoaislante del casquillo. Además, en la fabricación de los casquillos se requiere una alta presión sobre la mezcla,

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

afectándose la resistencia mecánica de estos, si no se logra una adecuada compactación. Al emplear aglutinantes orgánicos, se necesitan significativas cantidades de estos para preparar la masa básica. Estos aglutinantes causan dificultades por la producción de gases en el casquillo, debida a la cantidad de sustancias orgánicas presentes [28].

Algunos de los componentes más comunes en los casquillos son alúmina, materiales refractarios de relleno, carburos de silicio, arcilla refractaria granulada y calcinada, aluminosilicato granulado y en fibras, entre otros. Estos materiales suelen tratarse con aglutinantes orgánicos y hay fabricantes que añaden aglutinante inorgánico, para endurecer con algún gas como paso intermedio para mejorar la resistencia del casquillo durante la manipulación y el transporte hacia el horno, donde se endurece el aglutinante orgánico. Un componente común en las mezclas para casquillos termoaislantes es aluminosilicato cerámico (LDASC por sus siglas en idioma inglés) en forma de micro esferas huecas. Estas se caracterizan por tener una baja conductividad térmica, entre 0,05 y 0,6 w/m K debido a su baja densidad [32]. El contenido de alúmina y silicio en estas microesferas puede variar en un amplio rango, en dependencia del comportamiento deseado en el casquillo, generalmente entre 33:67 y 50:50 % de la masa total de las micro esferas respectivamente [34]. Se reporta que las micro esferas huecas con un contenido más alto de alúmina se utilizan en casquillos destinados a la fundición de hierro y acero a temperaturas de vertido entre 1300 y 1700 °C, por su mayor punto de fusión. Dependiendo del poder termoaislante necesario, la cantidad de estas micro esferas está entre 40 y 90 % del peso total de la mezcla del casquillo [32].

También se utiliza el papel impregnado en un producto que retarda y controla la combustión en la fabricación de un casquillo termoaislante. Con esto se aseguran sus propiedades termoaislantes. La concentración de dicho producto define su aplicación en fundiciones de diferentes aleaciones, espesores variados y alta precisión dimensional. Este casquillo tiene un valor óptimo del factor K (conductividad térmica) y elevada resistencia mecánica (112,5 kg/cm²) que facilita su manipulación y transporte. Puede ser utilizado en el moldeo mecanizado con plantillas en placas, para lo cual fue diseñado. También se han creado casquillos de cerámica con un factor K de 0,072 cm/min^{1/2} con un buen comportamiento modular y volumétrico de las mazarotas [35].

1.6 Casquillos exotérmicos

Los materiales para casquillos exotérmicos generan calor a expensas de la oxidación del aluminio. Se han utilizado otros metales y aleaciones afines con el oxígeno, como el magnesio, siliciuro de calcio, ferrosilicio y carburo de calcio, pero en términos de costo, cantidad de calor y manipulación, el aluminio es el más adecuado. Químicamente el proceso se puede resumir de la siguiente manera [11]:

La reacción ocurre a gran velocidad, terminando en pocos segundos. Los productos de la reacción son hierro líquido y escoria. La temperatura de reacción puede superar los 2 500 °C, debido a su calor específico de 3,977 kJ/g. Este material también se utiliza en la fundición de piezas de acero como material de cobertura en las mazarotas [31, 36]. Esta mezcla, en la que el aluminio y el óxido de hierro están presentes en proporciones estequiométricas, se prepara como casquillos para mazarotas. Para controlar la energía liberada en esta reacción, su velocidad y la temperatura final alcanzada, se diluye la mezcla con material refractario o termoaislante. Para una mezcla estequiométrica de reactivos con una masa de 214 g/mol, el calor liberado es de 3,981 kJ/kg. Al igualar el calor total producido por la termita con el calor total liberado por el casquillo, se puede encontrar una relación proporcional entre el porcentaje de masa de termita y el calor liberado por el casquillo por unidad de masa. Se estima que el calor liberado por un casquillo exotérmico con un contenido de termita del 10 al 20 % está entre 400 y 800 kJ/kg. La conductividad térmica de los casquillos exotérmicos aumenta con la temperatura generada por su capacidad calórica, la cual depende del contenido de termita. Este parámetro permanece constante o aumenta moderadamente hasta temperaturas entre 900 y 1200 °C. Por encima de este rango, aumenta marcadamente hasta valores de 0,6 a 1,4 W/m K. Se cree que este incremento de la conductividad térmica a temperaturas más altas de reacción exotérmica se debe a la transferencia de calor provocada por el flujo de aglutinante, aditivos de relleno y los gases generados en su reacción [11]. Los residuos permanecen sólidos y conservan su forma. Estas composiciones presentan dos desventajas principales [31]:

- a) Contienen una cantidad considerable de hierro metálico que baja las propiedades termoaislantes del casquillo una vez que ha reaccionado por completo.

- b) La temperatura de ignición de una mezcla de termita es alta, pero se puede reducir por la adición de mezclas especiales como iniciadores de la reacción, que a su vez aumentan la velocidad de ignición. Una combinación que puede utilizarse como iniciadora es el peróxido de bario (BaO_2) con polvo de aluminio, a través de una cinta de magnesio, la criolita (Na_3AlF_6) [37], o cuando la temperatura del metal fundido permite que se inicie la mezcla de termita.

Para mejorar el funcionamiento de los casquillos exotérmicos, se han investigado y patentado diferentes formulaciones. Además de los componentes típicos, se utilizan el óxido de manganeso, permanganato de potasio, etcétera. Materiales refractarios como alúmina, aluminosilicato en forma de fibras y de micro esferas huecas (LDASC), etcétera, se utilizan como relleno. Las proporciones de cada componente dependen de las propiedades deseadas en el casquillo, siendo necesario en algunos casos que el casquillo sea exotérmico y termoaislante. Dependiendo del grado de exotermicidad del casquillo, la cantidad de aluminio estará entre 5 y 40 % del peso total la mezcla [38].

Los casquillos exotérmicos se utilizan en la fundición de piezas de acero para calentar el acero contenido en las mazarotas y aumentar su tiempo de enfriamiento (módulo), de manera que el calor perdido sea compensado por el que se suministra [7]. Pueden considerarse como termoaislantes con autocalentamiento que evitan con su propio calor el enfriamiento del acero líquido [28, 39]. La tabla 1 de los anexos muestra los tiempos de solidificación medidos, citados por Curbelo Pérez [31], para esferas de acero con diferentes espesores de recubrimiento exotérmico. En base al resultado referido, el módulo de una mazarota exotérmica se calcula, considerando el espesor exotérmico como una masa uniforme de acero [28, 31, 33].

1.7 Materiales de cobertura

Los materiales para cobertura, también conocidos como compuestos anti rechupe (APC por sus siglas en inglés, Anti Pipping Compounds), pueden ser granulados, en polvo o macizos [37]. Se utilizan en combinación con los casquillos y han alcanzado un alto nivel de desarrollo [8, 36]. Probablemente son los primeros auxiliares de alimentación utilizados. Se aplican sobre las mazarotas abiertas después del vertido del metal para evitar la pérdida de calor radiante y proporcionar calor adicional a la superficie de las mazarotas. La cobertura isotérmica incluye arena sílice seca, materiales como la cáscara

de arroz (CA) y refractarios como la perlita expandida o vermiculita, que tienen baja densidad y excelentes propiedades termoaislantes [37].

Los materiales exotérmicos también se utilizan como cobertura. Estos proporcionan calor y aislamiento térmico a la mazarota, así como hierro líquido como metal de alimentación adicional [36]. La empresa Foseco® ha desarrollado la serie FERRUX, que incluye desde compuestos altamente exotérmicos hasta los puramente isotérmicos. FERRUX 16, FERRUX 101 y FERRUX 707F son los productos exotérmicos de mayor y media velocidad de reacción de este grupo, para la fundición de hierro y acero. FERRUX 707F se aplica a mazarotas de 150 mm de diámetro en adelante. Este producto se expande y duplica su volumen inicial durante su reacción, produciendo un residuo isotérmico de baja densidad. El THERMOXO es un polvo exotérmico que al reaccionar produce hierro líquido a una temperatura cercana a los 2000 °C, de acuerdo a la ecuación (1.10). Se utiliza en casos de llenado insuficiente de mazarotas. La serie FEEDOL, está formada por compuestos exotérmicos para aleaciones no ferrosas. FEEDOL 1 y FEEDOL 9 son dos de los principales ejemplos de esta serie, ligeramente exotérmico para aleaciones base cobre y fuertemente exotérmico para aleaciones base aluminio respectivamente [24].

Para asegurar la colocación precisa y segura de la cobertura sobre el metal líquido en las mazarotas abiertas, Ashland Casting Solutions desarrolló una cerámica de silicato de aluminio de baja densidad para sus casquillos alimentadores [40]. La empresa ASK Chemicals L. P. también creó un producto similar, conocido en el ámbito de la fundición como FCL (por sus siglas en inglés, Floating Cover Lids). Estos productos se han diseñado para reemplazar los materiales de cobertura tradicionales y evitar los riesgos asociados con su colocación. Consisten en una tapa elaborada con material de cobertura exotérmico, isotérmico o mezcla de ambos, dependiendo del metal y tamaño de la mazarota, con la forma adecuada (por lo general circular), para ajustarse al casquillo alimentador por su dimensión interior y cubrir completamente el metal líquido en su interior [36].

1.8 Efecto de los medios auxiliares en las mazarotas

El cálculo de mazarotas revestidas con casquillos termoaislantes y exotérmicos se realiza a través de la regla de Chvorinov ampliada por R. Wlodawer [11, 21, 28, 29]. Los enfriadores externos e internos aumentan la superficie aparente de transferencia de calor

y disminuyen el módulo de la zona de la pieza donde se aplican. La cuantía de dicho efecto recibe el nombre de factor de incremento aparente de la superficie, y se determina para calcular la disminución del módulo de esa zona de la pieza para dimensionar su correspondiente mazarota [6].

Los casquillos y los materiales de cobertura, isotérmicos y (o) exotérmicos, aumentan el tiempo de solidificación (módulo aparente) de las mazarotas a un tiempo igual al de mazarotas naturales (módulo geométrico) para disminuir sus dimensiones y aumentar la eficiencia metálica del proceso de fundición [8]. En trabajos precedentes se estableció el criterio de selección de los casquillos en base a las dimensiones de las mazarotas [21, 28]. El efecto de los casquillos y la cobertura en las mazarotas se expresa por los factores de alteración aparente de la superficie de transferencia de calor (ASAF por sus siglas en idioma inglés, Apparent Surface Alteration Factors). Estos factores son adimensionales y sus valores están entre 0 y 1, (escala a la derecha de la Figura 1.4 B). Cuanto menor sea el ASAF, más eficiente será el aislamiento térmico. En la superficie de una pieza moldeada en arena, la transferencia de calor es del 100 %, lo que significa que el factor de transferencia de calor es igual a 1. Al aplicar un material termoaislante a la superficie de una pieza de fundición, se evita la transferencia de calor a través de esta (puente termoaislante). En un caso ideal de absoluto aislamiento térmico, la transferencia sería nula (el valor del factor de alteración aparente de la superficie de transferencia de calor es igual a 0). Un material termoaislante con un factor de 0,65 indica que su efecto reduce en un 35 % la transferencia de calor a través de la superficie en la que se encuentra [28]. El efecto del casquillo se representa con el factor x y el de la cobertura con el factor y , ambos relativos a la arena ($x = 1$; $y = 1$ en contacto con arena). x e y son los factores ASAF de la combinación casquillo-cobertura. El objetivo de lograr valores lo más bajos posible de x e y a través de la combinación casquillo-cobertura es aumentar el módulo aparente. El módulo aparente de una mazarota cilíndrica abierta, revestida por su pared lateral y por su superficie superior, M'_m o $M'_{Aparente}$ está dado por [8, 41]:

$$M'_m = \frac{H \times D}{4 \times H_x + D_y} \quad \text{ó}$$

$$M'_{Aparente} = \frac{H \times D}{(4 \times H \times ASAF_{CASQUILLO}) + (D \times ASAF_{COBERTURA})} \quad (1.10)$$

Si la mazarota tiene una relación altura/diámetro = 1 ó $\frac{H}{D} = 1:1$ esta ecuación se simplifica a: $M'_m = \frac{D}{4x + y}$. (1.11)

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

De esta forma, si los valores de x (para el casquillo) y de y (para la cobertura) se encuentran disponibles se puede calcular fácilmente el módulo aparente de la mazarota revestida con estos materiales.

Usualmente el ASAF de los casquillos exotérmicos y termoaislantes varía en los rangos de $0,50 \div 0,90$ [8]. Para un espesor constante el ASAF del casquillo puede variar con su diámetro interior, aumentando según se incrementa dicho diámetro. Esto significa que el aislamiento térmico del casquillo tiende a ser menos eficiente en las mazarotas de mayor diámetro o módulo geométrico. En la Tabla 2 de los anexos se muestra el aumento del ASAF x de los casquillos de Foseco[®] con el aumento de su diámetro interior. En el caso del casquillo Feedex, para un diámetro constante el ASAF disminuye de 0,654 a 0,599; de 0,671 a 0,610; de 0,847 a 0,781; de 0,962 a 0,885 y de 0,943 a 0,82 mediante el aumento del espesor de pared, (ver Figura 1.4 B y Tabla 2 de los anexos).

Algunos materiales de cobertura comerciales tienen los valores del ASAF tabulados de acuerdo al diámetro de la mazarota [8]. Para minimizar las pérdidas por radiación térmica, las mazarotas naturales deben cubrirse siempre con una capa adecuada de material de buena calidad o, al menos, con una capa de arena de espesor igual al 50 % de su diámetro. Los materiales de cobertura adquieren siempre una especial significación en mazarotas revestidas con un casquillo. Los casquillos retardan la pérdida de calor por conducción y la radiación térmica por la superficie superior expuesta se refuerza, convirtiéndose en la mayor de estas pérdidas, pudiendo exceder el 90 % de las mismas y haciendo imprescindible la aplicación de una cobertura cuando se utilizan casquillos en las mazarotas [7]. Los resultados más económicos se logran cuando el material de cobertura utilizado reduce las pérdidas de calor en una magnitud similar a las que ocurren a través del casquillo en la superficie lateral de la mazarota [8]. Esto se garantiza aplicando un espesor de cobertura adecuado al diámetro de la mazarota, para garantizar el valor óptimo del factor y y para el efecto más eficaz del casquillo (relación costo-beneficio). El espesor de cobertura se determina como un porcentaje del diámetro de la mazarota, teniendo en cuenta las características del producto en cuestión. Con el Ferrux[®], el espesor de cobertura debe ser igual al menos al 10 % del diámetro de la mazarota, lo que garantiza un factor y en el entorno de 0,85 en todos los casos. Con el Ferrux[®] 746 se logra un factor y menor que 0,7 aplicando una cobertura equivalente al 4 % del diámetro de la mazarota, el cual después de reaccionar y expandirse, aumenta su espesor alrededor del 10 % del diámetro

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

de la mazarota. La importancia del factor y de la cobertura se evidencia analizando el valor del módulo aparente de una mazarota de $H/D = 1:1$ cuya fórmula es 1.10 [8].

Como en el casquillo, el factor y de la cobertura es extremadamente sensible al espesor aplicado, duplicando el espesor de cobertura, el ASAF disminuye en un 40 % o más. Por ello, la recomendación de que el espesor de la cobertura sea igual, al menos, a una décima parte del diámetro interior del casquillo, debe ser rigurosamente obedecida [8].

Otro parámetro que refleja el efecto de los casquillos en las mazarotas es el factor de prolongación o extensión del módulo (ver a la izquierda de la Figura 1.4 B), (MEF, por sus siglas en idioma inglés, Modulus Extension Factor). Este factor muestra cuánto el casquillo y la cobertura pueden aumentar el módulo aparente de la mazarota. Según la ecuación 1.5, el tiempo de solidificación para la mazarota es:

$$T_{mz} = C \times (M_{mz})^2 \quad (1.12)$$

La constante C depende de las propiedades del acero en la mazarota K y de las propiedades térmicas del material del molde f^2 . Entonces:

$$K = C \times f^2 \quad (1.13)$$

La ecuación 1.13 puede ser escrita de la forma:

$$T_{mz} = C(f \times M_{mz})^2 \quad (1.14)$$

La expresión $(f \times M_{mz})$ se conoce como módulo aparente de la mazarota, que se puede calcular conociendo el valor de f :

$$M_{Aparente} = f \times M_{Geométrico} \quad (1.15)$$

f se conoce como factor de prolongación del módulo (MEF) del sistema casquillo-cobertura que cubre la mazarota. f brinda una medida cuantitativa que permite evaluar y comparar los casquillos y coberturas para lograr el mayor módulo posible [24]. El MEF define el desempeño del casquillo con un valor único, lo mayor posible. Dado que varía solo con el espesor y las propiedades del material, es el parámetro más adecuado para investigar el rendimiento de los casquillos. El módulo aparente no es un parámetro disponible, primero debe determinarse experimentalmente o por simulación [11].

A partir del módulo geométrico de una mazarota cilíndrica $H = D$.

$M_{Geom.mz nat.} = \frac{D_{mz}}{5}$. Si la mazarota estuviera revestida con un sistema auxiliar de alimentación (casquillo-cobertura) con un factor f determinado, entonces permanecería líquida durante el mismo tiempo que la mazarota natural si su módulo aparente fuera igual al módulo geométrico de la mazarota natural. Para tiempos de solidificación iguales:

$$M_{Geom.mz nat.} = f \times M_{Geom.mz revest.} \quad (1.16)$$

De modo que el módulo geométrico de la mazarota revestida sería [24]:

$$M_{Geom.mz\ revest.} = \frac{M_{Geom.mz\ nat.}}{f} \quad (1.17)$$

El módulo geométrico de la mazarota revestida se puede calcular a partir del módulo de la pieza mediante la ecuación 1.8, $M_{mz} = 1,2 \times M_P$. La ecuación del módulo geométrico de la mazarota revestida relacionado con el módulo de la pieza queda [42]:

$$M_{mz\ nat.} = \frac{1,2}{f} \times M_P \quad (1.18)$$

Con la relación H/D deseada, el tecnólogo dimensiona la mazarota cilíndrica.

1.9 Estudio y determinación de parámetros de los casquillos y su influencia

La determinación de parámetros tecnológicos de materiales para casquillos y coberturas ha evolucionado con la utilización de softwares de simulación de fundición [11, 43, 44]. La selección de un método para cuantificar las propiedades térmicas de dichos materiales depende del equipamiento tecnológico disponible. Las técnicas, bien establecidas, de la transferencia de calor para medir la conductividad térmica o el calor específico de estos productos no son suficientes [42]. Estas técnicas son aplicables a termoaislantes utilizados en la construcción y en el campo de la química, pero no a la situación de las mazarotas en la fundición de acero. La razón principal es la reacción de dichos materiales a la temperatura del acero en fase líquida y a su presión metalostática. Conocer la transferencia de calor en un material termoaislante o exotérmico solamente puede ser útil si se toman en cuenta sus efectos de enfriamiento inicial del metal, aporte exotérmico, si existiera, y su conductividad térmica a medida que el metal se enfría en la mazarota. Por tanto, ningún ensayo de transferencia de calor basado en los principios del estado estacionario se adapta a estas condiciones, pudiéndose dar poca credibilidad a valores determinados por dichas técnicas de un material para mazarotas. Aunque los ensayos de laboratorio no pueden evaluar las condiciones del acero fundido en la mazarota, la empresa Foseco® desarrolló el equipo AMITEC que permite obtener datos preliminares, en condiciones de laboratorio, sobre la pérdida de calor con materiales exotérmicos y termoaislantes para mazarotas y cucharas de vertido en comparación con la arena sílice [42]. Este equipo realiza una medición precisa del flujo de calor dentro del material ensayado, utilizada para graficar la transferencia de calor del material, permitiendo:

- Indicar el efecto enfriador inicial del material isotérmico.
- Cuantificar la naturaleza y duración de cualquier reacción exotérmica.

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

- Cuantificar las propiedades termoaislantes de la muestra.

Esta información es una referencia sobre la extensión del tiempo de solidificación alcanzable con dichos materiales. Pese a las limitaciones de las condiciones de laboratorio mencionadas del equipo AMITEC con respecto a las condiciones reales de la mazarota, los gráficos de transferencia que ofrece dan una buena aproximación sobre el funcionamiento esperado en cuanto a la prolongación del tiempo de solidificación [42]. Para resolver estas limitaciones, se tomaron como referencia los datos obtenidos en la aplicación del método desarrollado por L. Plutshack para determinar propiedades térmicas de casquillos y coberturas. Este método se basa en el análisis expuesto en el epígrafe anterior y las ecuaciones 1.16 y 1.17. Para desarrollarlo, L. Plutshack previamente creó una base de datos fundiendo probetas de control de acero al carbono cúbicas de 10 cm de lado, alimentadas por mazarotas naturales cilíndricas abiertas, progresivamente grandes ($H=D$) y cubiertas con arena suelta. Cortó longitudinalmente por el centro los conjuntos probeta-mazarota fundidos, para medir la distancia entre el fondo del macro rechupe en la mazarota y la línea divisoria entre esta y la probeta, conocida como margen de seguridad de alimentación. Creó un gráfico con la relación entre el módulo geométrico de cada mazarota natural y el margen de seguridad medido (Figura 1 de los anexos) [42]. Luego fundió la misma probeta alimentada por un casquillo ($H=D$), cortando de la misma manera el conjunto fundido, midió el margen de seguridad y buscó en el gráfico el módulo de la mazarota natural correspondiente. Asumió entonces que el módulo aparente de la mazarota revestida corresponde al módulo geométrico de la mazarota natural, más grande, que alimentó la probeta con el mismo margen de seguridad [42]. En la Figura 2 de los anexos se ilustra la forma de aplicar el método de L. Plutshack, en una tabla resumen de resultados para cada fundición de control. Según dicha figura, la fundición de control (a) es la de referencia, previamente graficada, fundida con mazarota natural y cobertura de arena sílice suelta ($ASAF_x$ e $y = 1$). Las fundiciones de control (b) y (c) son las estudiadas para determinar el coeficiente y de la cobertura y el factor f o MEF. Teniendo disponible el coeficiente x del casquillo, en este caso el KALMIN 4170 que es 0,622, el coeficiente y del material de cobertura exotérmico Ferrux 707F, se calculó por la fórmula 1.11, resultando igual a 0,453. El factor $f = 1,7$ de la combinación casquillo-cobertura utilizada en la fundición de control (c), se calculó por la ecuación 1.16, con el módulo aparente obtenido para la mazarota revestida y el módulo geométrico (1,5 cm), correspondiente a sus dimensiones [42].

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

A través de este método se graficó el factor f y de materiales de cobertura en función del diámetro de la mazarota, (Figura 3 de los anexos).

Para medir con precisión la temperatura durante la fundición de probetas cilíndricas en arena y con casquillos, se reporta la colocación de sensores de calor o juntas termopar en el acero, en la arena del molde, en la pared de los casquillos y en las interfaces casquillo-acero y casquillo-molde. En investigaciones reportadas se muestra que los valores de temperatura-tiempo son registrados por termopares y captados por un equipo múltiple y finalmente procesados con un software especializado, obteniéndose el comportamiento del campo de temperaturas en función del tiempo en las zonas mencionadas [9]. Esos datos se pueden utilizar en un software de simulación de fundición para un análisis o modelado inverso, lo que permite estimar las propiedades del material del casquillo y del molde de arena. Estas propiedades son útiles para determinar parámetros termofísicos de casquillos isotérmicos y exotérmicos a través de la simulación [9, 11, 45, 46].

Las propiedades termofísicas de los casquillos, obtenidas por simulación, permiten establecer condiciones de frontera similares a la realidad con resultados virtuales que pueden ser aplicados en la producción de piezas con un margen de seguridad apropiado para un rango de valores de las variables del proceso de fundición [43, 47, 48].

A través de un software de simulación se realizó una investigación integral a una muestra de trece casquillos comerciales exotérmicos e isotérmicos de 5 fabricantes, fundiendo probetas cilíndricas de control con y sin casquillos. Con los resultados de los experimentos de control, se determinaron las propiedades termofísicas del material de cada uno de los casquillos de la muestra, a través de un estudio paramétrico de sensibilidad. Para determinar el módulo aparente de las mazarotas revestidas con cada casquillo (de $H=D$), se aplicó una variante virtual del método de L. Plutshack, para determinar el módulo geométrico de las mazarotas naturales. Con la relación entre ambos tiempos de solidificación se determinó el factor f (MEF) de cada casquillo, mostrados en la Tabla 1.1 [11].

Tabla 1.1. Valores de f calculados con el espesor de los casquillos simulados de 0,5 pulgadas [11]

Casquillo	A1-E	A2-E	A3-E	A4-I	B1-E	B2-E	B-E
f	1,19	1,15	1,09	1,21	1,28	1,27	1,07
Casquillo	C1-E	C2-E	C3-I	D1-E	D2-I	F1-I	
f	1,20	1,26	1,20	1,17	1,20	1,26	

Nota: En la denominación de los casquillos la E significa exotérmico y la I isotérmico.

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

Con respecto a este factor los autores de este estudio plantean a modo de conclusión que, el valor de f obtenido en cada caso indica que el hecho de que un casquillo sea exotérmico o isotérmico, no significa necesariamente que será más eficiente.

Este resultado establece al factor f como principal criterio de selección de los casquillos con respecto al criterio reportado y mencionado en el epígrafe 1.8 en base al tamaño de la mazarota. También, evaluaron la sensibilidad de f a la variación de parámetros del proceso de fundición con el casquillo termoaislante F1-I ($f=1,26$). La variación del tamaño de la pieza y la composición del acero mostraron un efecto relativamente pequeño en el valor de f , mientras que el sobrecalentamiento mostro un efecto mayor. Con un aumento de 30 °C de sobrecalentamiento f disminuyó de 1,26 a 1,2. Investigaron también la influencia del espesor de los casquillos y la geometría de las piezas sobre la eficiencia lograda, en piezas tipo cubo (gruesas) y piezas tipo placa (delgadas) con volúmenes equivalentes a los cubos y los casquillos con $f=1,27$, 1,21 y 1,19 de la muestra estudiada. En las placas obtuvieron una eficiencia metálica mucho mayor que en los cubos del mismo volumen, pero se apreció un impacto mayor al utilizar casquillos para aumentar la eficiencia metálica en las piezas tipo cubo que en las piezas tipo placa. En las piezas tipo cubo la eficiencia metálica aumentó de alrededor de un 50 % con mazarotas naturales a alrededor del 80 % con casquillos, mientras que en las piezas tipo placa la eficiencia metálica aumentó de alrededor de un 87 % con mazarotas naturales a alrededor de un 93 % con casquillos. De lo anterior resulta evidente que utilizar casquillos solo proporciona un aumento apreciable de la eficiencia metálica en piezas tipo cubo. También es notable que la eficiencia metálica alcanzada con el casquillo termoaislante A4-I y el exotérmico A1-E es casi igual por su similar valor de $f=1,2$, superponiéndose entre sí por completo y no existe diferencia en la eficiencia metálica obtenida por el efecto exotérmico en toda la gama de piezas estudiadas. En los cubos de diferentes volúmenes, fundidos con el casquillo B2-E con $f=1,27$, obtuvieron un mayor aumento de la eficiencia metálica que en los fundidos con los casquillos con $f=1,2$, mientras que, en las placas de mayor volumen, el aumento de eficiencia metálica solo fue del 0,5 % con respecto a los casquillos con $f=1,2$.

Al investigar la influencia del espesor del casquillo en el aumento de la eficiencia metálica, con las propiedades del casquillo A1-E ($f \approx 1,2$), los resultados obtenidos indican que el espesor óptimo del casquillo es independiente de su diámetro, es constante y está determinado por la geometría de la pieza. Siendo posible utilizar casquillos más gruesos

que los comercialmente disponibles para aumentar la eficiencia metálica en la fundición de piezas tipo cubo. Además, plantean que los casquillos comerciales aumentan la eficiencia metálica en al menos un 25 % y que los casquillos de diámetro más pequeño suelen ser lo suficientemente gruesos para lograr el máximo aumento de eficiencia al tener un espesor mayor a 0,2 veces su diámetro. Encontraron que para mazarotas de 4 a ≈ 8 pulgadas de diámetro (100 a ≈ 200 mm), los casquillos comerciales son demasiado delgados al presentar un espesor menor de $0,1D$, y estar por debajo del espesor óptimo para la fundición de piezas tipo cubo, $(0,2D)$. Lo mismo ocurre con los casquillos comerciales >10 pulgadas de diámetro (254 mm). En este estudio los investigadores concluyen que, duplicar el espesor de los casquillos de diámetros mayores aumentaría la eficiencia en un 10 %, con un mayor beneficio con casquillos más gruesos [11].

Otro método para estudiar materiales para las mazarotas es el conocido como 'vertido del líquido residual' [31]. Este consiste en fundir probetas revestidas con los casquillos y la cobertura en un molde giratorio y, después de un tiempo, decantar para eliminar el metal que permanezca líquido. Posteriormente a las probetas se les mide el volumen de la cavidad obtenida. Las mediciones permiten evaluar la influencia de los casquillos y la cobertura, y determinar parámetros del aislamiento térmico producido en las probetas obtenidas.

1.10. Utilización de la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero

1.10.1. Características que favorecen utilizarla en la fundición de piezas de acero

La CA constituye entre el 20 y el 25 % de la masa del arroz [49], generándose cada año, a nivel mundial, más de 100 millones de toneladas. Su destino final es un desafío para los países productores de arroz [50]. En Cuba, se producen alrededor de 400 000 t de CA al año, de las cuales solo se aprovecha una pequeña parte, mientras que el resto se convierte en un residuo agrícola contaminante [51]. La CA no requiere de condiciones especiales para su transporte y almacenamiento. Debido a su baja conductividad térmica y alta temperatura de incineración, que acentúa su carácter ignífugo, la CA puede compararse con aislantes térmicos de alta calidad [52]. Su capacidad termoaislante se debe a su baja densidad en estado natural, suelta y compactada, que es de $0,133 \text{ g/cm}^3$ y de $0,166 \text{ g/cm}^3$, respectivamente [53], con una termodifusividad de $0,0007 \text{ m}^2/\text{h}$ [17]. En la Tabla 1.2 se muestra la composición química base seca en por ciento, reportada por una de las fuentes consultadas.

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

Tabla 1.2. Composición química de la cáscara de arroz (CA) según [54]

C	H	O	N	Si	K	Na	S	P	Ca	Fe	Mg
41,44	4,94	37,32	0,57	14,66	0,59	0,035	0,3	0,07	0,06	0,006	0,003

Además, produce una ceniza extremadamente ligera, de una densidad aún menor, que no cambia de forma durante la combustión. Sus componentes orgánicos son celulosa (28-36 %), hemicelulosa (≈ 12 %), lignina (9-20 %) y pentosas (21-22 %) [55], que en conjunto representan alrededor del 80 % de su biomasa orgánica. Sus componentes inorgánicos son aproximadamente el 20 %, del cual alrededor del 90 % es sílice (SiO_2).

Contiene alrededor de 44 % de hidrocarburos, lo que la hace apta para ser utilizada como combustible [56]. En otros trabajos se reporta que su calor específico es de 1 690,71 J/kg [57, 58]. Su poder calórico, en relación con su masa seca, varía entre 13,24 y 16,5 MJ/kg [53, 59-63], lo que la convierte en fuente de energía renovable [45], con un aporte de calor notablemente mayor que el de casquillos exotérmicos comerciales (2 257–1 857 kJ/kg) [11, 64]. Las variaciones reportadas en su poder calórico se atribuyen a diferentes contenidos de ceniza e impurezas generadas por la película aceitosa de aleurona [53]. Cuando se utiliza como cobertura la CA en estado natural, presenta una pirolisis muy energética, seguida de su combustión y la liberación de gases al entrar en contacto con el acero en estado líquido a altas temperaturas. Tiene lugar entonces la disminución del contenido de CO_2 y un aumento en los valores de H_2 , CO y CH_4 presentes en sus compuestos volátiles [59, 60]. Lo anterior permite definirla como un material exotérmico [62, 65, 66], amigable con el medio ambiente por su baja emisión de gases [67, 68]. En general su aplicación como cobertura en la fundición de piezas de acero al carbono muestra una influencia significativa sobre el aumento de la eficiencia metálica [45, 58, 69, 70].

La composición química de la ceniza de CA varía ampliamente, dependiendo de las condiciones de cultivo del arroz y de factores cambiantes durante su combustión. Un ejemplo de composición química de la ceniza de CA encontrado en la bibliografía consultada es, SiO_2 80 – 90 %; Al_2O_3 1 – 1,25 %; FeO 0,5 %; CaO 1 – 2 %; MgO 0,5 – 2 %; Na_2O 0,2 – 0,5 %; K_2O 0,2 %; pérdidas en ignición 10 – 20 % [49]. Su contenido de ceniza es mayor en comparación con otras biomásas combustibles, oscilando entre el 13 y el 29 % [59, 71, 72], con una capa de silicio inerte de estructura muy estable, siendo su componente principal entre un 87 y 97 %. A mayor temperatura de combustión de la CA, se reporta un mayor contenido de sílice (SiO_2) en la ceniza [73]. La sílice generalmente

se presenta en dos formas, amorfa y cristalina, las que difieren por sus propiedades [72]. Dependiendo de la temperatura y la duración de la combustión, se obtiene una u otra forma de sílice [74, 75]. En general, se considera que la sílice amorfa se forma en el rango de 600 a 800 °C, mientras que la sílice cristalina se produce por encima de 900 °C [74]. La naturaleza refractaria de la ceniza de CA depende de su bajo contenido de óxidos alcalinos [59], lo que le permite resistir temperaturas superiores a 600 °C [58]. Se cree que su capacidad termoaislante se debe a su alto contenido de silicio inerte [73], tanto por la estructura amorfa de la sílice presente como por su alta porosidad [76, 77], y por la presencia de óxidos de potasio, calcio y pequeñas cantidades de otros óxidos metálicos presentes, que actúan como aislante térmico [45]. Además, se considera como un material carbonáceo con propiedades de cobertura anti rechupe por su baja tasa de oxidación [45, 70].

1.10.2. Empleo de la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero al carbono

Desde la década de los años 1950, se reporta la utilización de la CA en la fundición de acero como cobertura termoaislante en las mazarotas de las lingoteras [23]. En febrero de 1955, se publicaron los resultados de una investigación sobre su empleo como material de cobertura en las mazarotas abiertas de acero [15]. A partir de 1966, comenzó a utilizarse la CA en la fundición de Planta Mecánica, para sustituir la cobertura con un granulado exotérmico importado, sobre la superficie del acero en la cuchara de vertido para reducir las pérdidas de calor durante el llenado de los moldes.

Posteriormente, se realizó un estudio y se extendió su utilización como cobertura en las mazarotas abiertas en la producción de piezas de acero de Planta Mecánica [16]. Con los resultados de este estudio, se calculó y graficó el comportamiento del factor ASAF y producido por la CA (Figura 19 de los anexos) [78]. En un trabajo ejecutado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Fundición de Planta Mecánica, entre los años 80 y 90 del siglo pasado se desarrolló un casquillo termoaislante de CA y silicato de sodio. La combinación de dicho casquillo con una capa de cobertura de CA permitió obtener resultados similares a los alcanzados con materiales comerciales. En 1999, esta combinación se generalizó, llegando a utilizarse en más del 95 % de la producción de piezas fundidas de acero de Planta Mecánica [17].

Idamayanti y colaboradores confeccionaron un casquillo, similar en forma y método de fabricación al de Planta Mecánica, utilizando un aglutinante orgánico [45]. En el

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

experimento se utilizó el método de los termopares [11], con las probetas en arena, revestidas con los casquillos de CA y el casquillo KALMINEX® 2000 tomado como referencia. Se obtuvo un MEF máximo de 1,69 con un casquillo que contenía el 12 % de aglutinante en la mezcla y 6,67 kg/cm² de resistencia a la compresión. Este valor del MEF satisface las exigencias de la norma de referencia IS 15865:2009 (1,60) y se encuentra cercano a 1,77 del KALMINEX® 2000 de Foseco®, por lo que se clasificó como un casquillo exotérmico [45].

En otro trabajo Wiwik Purwadi [58], investigó la influencia del espesor en el MEF de casquillos de CA con aglutinante orgánico como el anterior, con 15 y 25 mm de espesor, por el método de los termopares ya mencionado [11, 45]. Determinó el MEF para cada espesor de casquillo a través de la relación entre el tiempo de solidificación medido en las probetas con casquillo y el tiempo de solidificación de mazarotas naturales obtenido aplicando la variante virtual del método de L. Plutshack con el software SolidCast 8.2.5, para el acero GS30Mn5 de baja aleación. La cantidad de calor producido por cada casquillo se calculó por la ecuación [58]:

$$Q = m \times c \times \Delta T \quad (1.19)$$

Dónde: Q es el calor en Joule. m es la masa del casquillo en kg. c es el calor específico de la CA = 1 690,71 J/kg [57]. ΔT es la diferencia de temperatura °C

En la tabla 3 de los anexos se muestran los parámetros y los resultados de cada casquillo de CA investigado. El MEF del casquillo de 15 mm de espesor, (1,75) resultó similar al del casquillo exotérmico KALMINEX® 2000 de Foseco® (1,77), y mayor al valor exigido por la norma IS 15865:2009 [45]. En este trabajo, el autor concluye que el aumento del espesor del casquillo de CA para un diámetro o módulo geométrico constante produce la mayor cantidad de calor durante su combustión y aumenta el MEF. El casquillo de 25 mm de espesor produjo el mayor tiempo de solidificación (4,75 minutos) y el mayor valor del MEF (1,9).

Purwadi también estudió la influencia del diámetro de las probetas en el MEF de casquillos de 15 mm de espesor, aplicando el método y acero anteriormente referido. En este trabajo el autor concluye que, a mayor diámetro del casquillo se incrementa la masa de acero líquido disponible, lo que aumenta el calor exotérmico que debe suministrar el casquillo. En estos casos la relación entre la masa del casquillo (S) y la masa de acero líquido (G) se vuelve más pequeña. Además, al utilizar casquillos de 15 mm de espesor en mayores diámetros, disminuye la relación entre la masa de CA y la masa de acero

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE PIEZAS DE ACERO CON MEDIOS AUXILIARES

líquido disponible. En la Tabla 4 de los anexos se muestra dicha relación [58]. Por lo tanto, el aumento sucesivo del diámetro o módulo geométrico de la mazarota causa la disminución de los valores correspondientes del MEF para un espesor constante del casquillo [58], conclusión que coincide con los reportes de otros autores [8, 11].

Conclusiones parciales

1. El empleo de medios auxiliares es la única vía para mejorar la eficiencia metálica del proceso de fundición de piezas de acero. Utilizar estos materiales requiere de la concepción tecnológica basada en la regla de Chvorinov y la aplicación de la misma realizada por R. Wlodaewer, aspectos estos no tenidos en cuenta en el cálculo de mazarotas para la fundición de la empresa Planta Mecánica “Fabric Aguilar Noriega”.
2. La relación del espesor de los casquillos con el diámetro o módulo geométrico de la mazarota, y con el tipo de pieza a alimentar, merece la atención permanente para lograr mayor eficiencia metálica del proceso de fundición de piezas de acero y la mejor relación costo-beneficio en la utilización de los casquillos. Hasta el presente, se desconocen las relaciones cuantitativas de la altura de cobertura de CA y de la altura de mazarota con el margen de seguridad. También se desconoce la relación cuantitativa del espesor del casquillo de CA-SS y el diámetro de la mazarota sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia metálica.
3. La CA presenta propiedades químico-físicas (capacidad de producir efecto exotérmico y termoaislante) que establecen su potencial para utilizarla como material auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono.
4. La utilización de CA como material auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono ofrece la oportunidad de obtener beneficios económicos y medioambientales en esta industria, ya que significa el aprovechamiento de un residual agroindustrial contaminante para disminuir costos en la producción de piezas.

CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Etapas de la investigación

La investigación para la aplicación de materiales de cobertura y casquillos para mazarotas en la fundición, lleva implícita varias etapas, que dependen de las propiedades exotérmicas o termoaislantes del material a utilizar en la cobertura o en el casquillo y de su influencia sobre el material a ser vertido, de la infraestructura y equipamiento disponible para la preparación y elaboración de los materiales, para la elaboración y preparación de muestras de ensayo para la caracterización [45, 58, 68, 69, 70]. En la Figura 2.1. se muestra el esquema específico de las etapas del proceso de investigación seguido en el presente trabajo, basado en el empleo de la CA como material exotérmico y termoaislante. Independientemente de la materia prima utilizada y de su disponibilidad, hay una serie de etapas que son invariantes. Sin embargo, utilizar la CA en forma de casquillo marca una diferencia significativa con respecto a su empleo como cobertura, que implica incluso, que responda de acuerdo a las propiedades buscadas como mezcla de moldeo, adecuada resistencia para la preparación del molde de fundición y capacidad termoaislante o exotérmica; así como, que requiera del proceso de molienda para la modificación de sus propiedades como casquillo [68, 69].

El **análisis de las materias primas** tuvo como objetivo evaluar y describir las características de los componentes de la mezcla para la confección de los casquillos, así como las características para el proceso de moldeo y estufado de los casquillos.

La **caracterización de la CA y sus cenizas** se realizó para evaluar sus reacciones y propiedades para explicar su comportamiento como cobertura durante y después de su combustión. En esta caracterización se aplicaron técnicas de análisis que permitieron explicar su comportamiento como cobertura con un elevado rigor científico.

La **caracterización de los casquillos de cáscara de arroz** se realizó para evaluar sus propiedades y estructura como auxiliar de alimentación y explicar su efecto exotérmico durante la combustión y termoaislante después de la combustión en las mazarotas de acero. En su caracterización se aplicaron técnicas de análisis para explicar el comportamiento exotérmico y termoaislante con un elevado nivel científico.

Figura 2.1. Esquema de las etapas de la investigación.

La **planificación y ejecución de los experimentos** se realizó para estudiar la cáscara de arroz como cobertura y en combinación con el casquillo. Se diseñó y ejecutó un plan experimental para estudiarla como cobertura y otro para estudiarla en combinación con el casquillo. Esta etapa es de crucial importancia para el éxito de la investigación. La selección del método experimental y del tipo de diseño a utilizar está directamente relacionado con estudio específico que se realiza, teniendo en cuenta las variables a considerar y las condiciones reales de ejecución de los planes experimentales [68, 69].

En el presente trabajo para los dos momentos de estudio (estudio de la CA como cobertura en un primer momento y estudio de la CA como cobertura en combinación con el casquillo de CA-SS), fueron empleados planes experimentales de tipo factorial.

Como resultados de estos estudios se obtuvieron ecuaciones de regresión que establecen vínculos cuantitativos entre las variables independientes y las variables respuestas. En base a los modelos obtenidos, fueron elaborados nomogramas de uso tecnológico.

La **validación de resultados en la fundición de piezas en condiciones de producción industrial** se realizó aplicando los coeficientes tecnológicos calculados y los nomogramas obtenidos con el procesamiento y análisis de los resultados de los experimentos. En estas pruebas se obtuvieron resultados satisfactorios que demostraron la fiabilidad de los resultados en la aplicación a la fundición de piezas reales en condiciones industriales de producción.

La **valoración de la sostenibilidad económica del resultado** se realizó en base al cálculo de costo de producción de piezas, realizando un análisis comparativo entre el empleo de la tecnología con mazarotas naturales o convencionales y la tecnología con el casquillo y la cobertura aplicando los resultados de la presente investigación. De tal análisis se pudo demostrar el ahorro en recursos materiales y financieros que implica el resultado obtenido. Este análisis de sostenibilidad tuvo implícitamente incorporado los criterios de economía circular, dado el empleo de la CA que constituye un residual agroindustrial.

2.2 Análisis de las materias primas utilizadas en el casquillo

2.2.1 Caracterización de la cáscara de arroz y sus cenizas

La CA caracterizada en esta investigación (utilizada en la fundición de Planta Mecánica) proviene del Complejo Agro-industrial Arrocerero “Sur del Jíbaro” (Sancti Spíritus). La Tabla 2.1 muestra sus características químico-físicas según Contreras [63].

Tabla 2.1. Componentes y poder calórico de la cáscara de arroz utilizada en los experimentos

ST (%)*	SV (%)	Cen (%)	L (%)	C (%)	H (%)	O (%)	N (%)	S (%)	PCS _{b.s.} (MJ/kg)	PCI _{b.s.} (MJ/kg)
89,23	77,78	22,5	18,89	37,72	N.D.	33,7	0,38	0,097	16,5	15,2

* ST- Sólidos totales, SV- Sólidos volátiles, Cen- Ceniza, L- Lignina, PCS_{b.s.} - Poder calórico superior base seca y PCI_{b.s.} - Poder calórico inferior base seca.

Para más de 20 variedades diferentes de arroz se reporta un contenido de hidrógeno en la cáscara entre 4 y 5 % [53], en otros trabajos se reporta un contenido de hidrógeno para la CA producida en Cuba de 5,2 [79] y 5,6 % [80].

Como parte de la caracterización de esta CA, utilizada en la realización de los experimentos, se realizó un análisis de su composición química en el laboratorio de espectroscopia del CIAP, para comparar y complementar lo encontrado en la bibliografía consultada. Esta CA fue caracterizada, además mediante la realización de varios análisis. Para estudiar la pérdida de masa que ocurre durante la pirolisis y combustión de la CA en la cobertura, se realizó un Análisis Termo Gravimétrico (TGA por sus siglas en idioma

inglés), con su correspondiente derivada (DTGA por sus siglas en idioma inglés). Los ensayos de TGA se realizaron en un equipo TGA Q50 V20.7 Build 32 (TA Instruments). La identificación de las fases presentes de la sílice en la CA y sus cenizas se realizó mediante Difracción de Rayos X (XRD por sus siglas en idioma inglés) en un difractómetro D8 Advance axs (Bruker, Fabricado en Alemania), empleando la radiación λ Cu K α (1,5418 Å), en un intervalo angular de 2θ entre 10° y 80°. Para dicha identificación de fases en los difractogramas se utilizaron cartas del Centro Internacional para la Difracción (ICDD).

Para identificar la estructura de la CA y de sus cenizas se aplicó Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Para la identificación de los enlaces presentes en la CA y sus cenizas se aplicó Espectroscopia de Rayos Infrarrojos a Transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en idioma inglés). Se determinó su composición química, en base a la cual se realizó un balance de masa teórico. Además, se determinó su composición granulométrica en estado natural, como cobertura en forma de vainas y molida.

Para evaluar la influencia de la temperatura y las condiciones de combustión, se emplearon dos procedimientos para obtener las cenizas de la CA estudiadas con este análisis. El primero consistió en tomar muestras de las cenizas de la CA (CCA I y II) utilizada como cobertura sobre las mazarotas de acero en el taller (resultante del brusco choque térmico a temperaturas cercanas a la temperatura de vertido del acero AISI 1045). El segundo procedimiento implicó calentar la CA en un horno eléctrico a 10 °C/min, con una exposición a 950 °C durante 1 h (CCA 950) y luego enfriarla dentro del horno hasta la temperatura ambiente.

Se evaluó la pérdida de masa que ocurre durante la combustión de la CA como cobertura en las condiciones reales del taller, a una temperatura cercana a la de vertido del acero, en intercambio con el medio. Para esto, se colocaron muestras previamente tamizadas y pesadas, sobre acero recién vertido. La ceniza resultante fue recogida después de más de 24 horas de permanencia, necesarias para el enfriamiento del acero. Posteriormente, se tamizó para eliminar fragmentos de escoria y otras impurezas antes de pesarla. El volumen utilizado en cada caso fue de 6 008,3 cm³ y se garantizó con un aro metálico de 300 mm de diámetro interior y 85 mm de altura, cubierto con papel en la base para contener la CA tamizada y acomodada manualmente a ras con el borde superior del aro, como se muestra en la Figura 4 de los anexos. El pesaje de las muestras de CA y su ceniza resultante se llevó a cabo en una balanza técnica.

2.2.2 Características del silicato de sodio utilizado en el casquillo

El silicato de sodio utilizado para preparar la mezcla del casquillo de CA-SS, debe tener los mismos parámetros que el que se emplea en las mezclas de moldeo endurecidas con CO₂, o sea, silicato de sodio metalúrgico con un módulo entre 2,0 y 2,3 y una densidad de 1,47 a 1,52 g/cm³. Este aglutinante inorgánico suele suministrarse en tanques tapados e identificados con su nombre y sus parámetros avalados por un certificado de calidad [81]. De acuerdo a dicho certificado de calidad y a la normativa tecnológica vigente que fija el módulo y la densidad requeridos, este producto debe estar almacenado a una temperatura menor o igual a 36 °C.

2.3 Obtención de la mezcla para preparar los casquillos de cáscara de arroz

Durante el desarrollo del casquillo de CA-SS, para su confección, se realizaron pruebas para obtener la mezcla más apropiada para las mejores propiedades de los casquillos. Inicialmente se probó preparando la mezcla con la CA en forma de vainas, como se utiliza en la cobertura. Con esta variante, tanto sus propiedades para el moldeo, así como las del casquillo resultaron insatisfactorias debido a la baja resistencia mecánica, baja porosidad y alta densidad aparente, causadas por la elevada cantidad de silicato de sodio necesaria para aglutinarla, acompañada de un elevado consumo de CO₂ en el curado, lo que resultó en una mala propiedad termoaislante. En una prueba posterior, la CA fue molida, convirtiéndola a polvo, con lo que aumento la densidad aparente del casquillo con respecto a la variante de mezcla con la CA entera, al disminuir de manera significativa la porosidad, resultando en una mala propiedad termoaislante del casquillo confeccionado. Por lo tanto, se descartaron de inmediato ambas variantes con la CA entera y en polvo. El compromiso entre las propiedades de la mezcla de moldeo; porosidad; densidad aparente; resistencia mecánica y cantidad mínima de silicato de sodio, se logró moliendo la CA en un molino de martillos, el cual fragmenta la vaina en pequeñas láminas. A dicho molino se le pueden montar tamices de diferentes dimensiones de salida para obtener diversas texturas o granulometrías. Para evaluar la textura granulométrica de la CA molida en función de los mejores parámetros del casquillo, mencionados anteriormente, se analizaron mezclas con la CA molida en tamices de diferentes dimensiones de abertura y se determinó la composición granulométrica que ofrece los mejores resultados. Las composiciones granulométricas se obtuvieron tamizando muestras de 20 gramos con el juego de tamices de la norma GOST 2189-62, utilizado para las arenas de moldeo [82].

En el análisis realizado se determinó la densidad sin compactar y compactada de cada clase granulométrica obtenida. Para determinar la granulometría óptima para la mezcla del casquillo se realizaron ensayos de resistencia a la compresión, a la tracción y de permeabilidad gaseosa. El análisis granulométrico y la determinación de las densidades aparentes de cada clase granulométrica se realizó pesando las muestras en una balanza analítica. También se determinó la densidad aparente de los casquillos elaborados con cada una de las clases granulométricas estudiadas. La densidad aparente se determinó pesando el casquillo seco en una balanza técnica y dividiendo el resultado entre su volumen de mezcla calculado por sus dimensiones.

En la etapa de desarrollo el poder termoaislante del casquillo se evaluó a través de la porosidad de la mezcla y esta a su vez se determinó en base a la permeabilidad gaseosa. También se realizaron ensayos de resistencia a la compresión y a la tracción. Con estos parámetros y la densidad aparente se verificó el poder termoaislante de los casquillos en pruebas realizadas a escala industrial.

2.3.1. Confección de los casquillos

Para la elaboración de la mezcla de los casquillos se vierte la CA molida en el recipiente de la mezcladora, se añade gradualmente la cantidad de agua, calculada en base al peso de la CA molida para la mezcla, y se espera 2 min a que la masa este uniformemente mojada. Posteriormente, se incorpora de forma progresiva la dosificación del silicato de sodio correspondiente al peso de la CA molida, con un tiempo mínimo de mezclado de 1,5 minutos [83]. Después de preparar la mezcla, ésta pasa a los puestos de trabajo para el moldeo y endurecimiento del casquillo con CO₂.

El proceso de endurecimiento de esta mezcla es similar al de las mezclas de silicato de sodio y arena sílice [82]. Su alta porosidad favorece el proceso de endurecimiento. Debido a que la cavidad interna del casquillo debe ser llenada con el CO₂, se requiere más tiempo y CO₂, en comparación con igual volumen de mezcla de silicato-arena sílice.

Para la confección de los casquillos utilizados en esta investigación se preparó la mezcla siguiendo el procedimiento indicado. Posteriormente, los casquillos se moldearon manualmente en las cajas de machos diseñadas con la forma y dimensiones planificadas en cuanto al espesor de la pared, diámetro interior y altura requerida según la normativa establecida [84]. Las cajas de macho fueron diseñadas para que el casquillo quedara con un fondo del mismo espesor que la pared lateral, garantizando así que la probeta a fundir

quedara completamente aislada térmicamente en toda su superficie. En la Figura 5 de los anexos aparecen los tres grupos de cajas de macho preparadas para los casquillos de los experimentos. La elaboración de los casquillos se llevó a cabo siguiendo la secuencia de la Figura 6 de los anexos. En el fondo de cada casquillo se dejó un agujero para permitir la entrada del acero a su cavidad durante la fundición de las probetas.

La mezcla se depositó y compactó sobre el tablero inferior hasta alcanzar la altura del taco de madera que genera el agujero de entrada del acero en el fondo del casquillo. Posteriormente, se colocó el cilindro central y se introdujo la mezcla en la cavidad de la caja de machos resultante entre el cilindro central y el cuerpo exterior, a medida que se compactaba hasta alcanzar la altura de la caja de machos. Se dio holgura o juego con pequeños golpes al cuerpo de la caja de machos y al cilindro central antes de efectuar su extracción. Después, se colocó una tapa sobre la cavidad del casquillo para hermetizarla, con un orificio central por donde se inyecta el CO₂ para el curado de la mezcla compactada que conforma el casquillo, y finalmente se abrió la caja de machos o molde para extraer el casquillo.

Después del moldeo y curado, los casquillos fueron sometidos a un proceso de secado de dos horas de permanencia a 120 °C en una estufa eléctrica. El secado elimina el agua añadida a la mezcla, lo cual asegura su comportamiento exotérmico al entrar en contacto con el acero líquido [85]. Al finalizar el secado, los casquillos deben almacenarse en un lugar con una temperatura mínima de 70 °C, para mantenerlos secos hasta su colocación en los moldes de fundición. En este caso, se guardaron en bolsas de plástico para protegerlos de la humedad ambiental en el área designada, hasta ser colocados en los moldes de los experimentos.

Para la caracterización del casquillo confeccionado con la CA molida y aglutinada con silicato de sodio, se realizaron análisis aplicando técnicas de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), espectroscopia de Rayos Infrarrojos a Transformada de Fourier (FTIR). Estos análisis se realizaron a fragmentos de casquillo para identificar las fases de su composición presentes antes y después de la combustión en la mazarota, así como para estudiar la estructura o forma del cuerpo del casquillo en las zonas en contacto con el molde de arena y con el metal.

2.4. Planificación experimental

2.4.1. Planificación de experimentos con la cobertura para la determinación del efecto de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura sobre el margen de seguridad

Para estudiar el comportamiento de la CA como cobertura se diseñó un plan experimental factorial 2^4 , aplicando el método de L. Plutshack, partiendo de la mazarota natural de 115 mm de diámetro y 100 mm de altura, calculada para obtener sana una probeta cilíndrica de 90 mm de $\varnothing \times 90$ mm de altura. Con esta mazarota se obtuvo un margen de seguridad de 12 mm. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la cobertura de CA en la obtención de la altura mínima de la mazarota para obtener sana dicha probeta, así como sobre el aumento del margen de seguridad. Las variables de entrada fueron la altura de la mazarota X_1 a 4 niveles y la altura de capa de cobertura X_2 a 4 niveles. Para obtener los niveles de la variable de entrada X_1 , la altura de la mazarota calculada se dividió entre 4 para su nivel mínimo igual a 25 mm, y se incrementó la altura de la mazarota sucesivamente en esta cantidad hasta la altura de la mazarota natural o patrón (100 mm), quedando sus niveles con los valores 100 mm; 75 mm; 50 mm y 25 mm. El espacio dejado por cada altura de mazarota entre 25 mm y 100 mm se ocuparía con la cobertura de cáscara de arroz partiendo desde cero, quedando esta variable X_2 con los niveles 0 mm; 75 mm; 50 mm; y 25 mm, cada uno de los cuales se aplicaría a cada altura de mazarota. De este modo, la matriz del diseño (Tabla 2.2) consta de 16 puntos experimentales. Se consideró como variable de salida el margen de seguridad de alimentación Y en mm, que consiste en la distancia entre el fondo de la cavidad de contracción, obtenida en cada mazarota, y la línea entre la probeta y la mazarota. En el molde se fundieron 4 conjuntos probeta-mazarota, manteniéndose fija la altura de la mazarota y se obtuvo una combinación altura de la mazarota-altura de la cobertura diferente en cada una de las piezas del molde, como puede verse en la Figura 15 de los Anexos. En la figura 2.2 se muestra un esquema de la probeta y la mazarota. Estos experimentos se efectuaron con acero AISI 1045 vertido a una temperatura planificada entre 1600 °C y 1580 °C para asegurar la mayor contracción volumétrica y el mayor volumen de rechupe posible. La cantidad de CA correspondiente a cada altura de capa y volumen de cobertura fue pesada y colocada en sobres de papel debidamente identificados. La colocación de la cobertura se realizó inmediatamente después del llenado de las mazarotas con el acero fundido.

Cada punto experimental fue realizado tres veces y fueron determinados los valores medios. Se calculó el calor aportado por cada altura de cobertura, aplicando la ecuación 1.19.

Figura 2.2. Conjunto probeta-mazarota con los niveles de la variable X1 de los experimentos de la cobertura.

En la Tabla 2.2 se muestra la matriz del experimento.

Tabla 2.2. Matriz experimental para determinar el efecto de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura de CA sobre el margen de seguridad

Corrida	X ₁ Altura de la mazarota (mm)	X ₂ Altura de la cobertura (mm)
1	25	0
2	25	25
3	25	50
4	25	75
5	50	0
6	50	25
7	50	50
8	50	75
9	75	0
10	75	25
11	75	50
12	75	75
13	100	0
14	100	25
15	100	50
16	100	75

2.4.2. Planificación de experimentos para la determinación del efecto del espesor del casquillo de CA y el diámetro de la probeta sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia de entrega

Para estudiar la combinación de la cobertura con los casquillos se aplicó el método de vertido del líquido residual, utilizando combinaciones casquillo-cobertura para recopilar datos sobre su influencia en el efecto termoaislante en las probetas. Esto se motivó por la falta de suficiente información en la bibliografía consultada sobre el efecto termoaislante de dicha combinación en la eficiencia de alimentación de las mazarotas. Se planificó un diseño factorial a dos niveles 2^2 con la altura de cobertura como constante. Se realizó el cálculo del calor aportado por la altura de cobertura, aplicando la ecuación 1.19, tal como se hizo para los experimentos del diseño 2^4 de la cobertura. Las variables de entrada fueron: X_1 - espesor del casquillo, que varía entre 30 mm y 65 mm; X_2 - diámetro de las probetas, que varía entre 200 mm y 300 mm. Las variables de salida consideradas en este diseño experimental son: Y_1 - volumen en ml, de la cavidad obtenida en las probetas luego del decantado del molde y Y_2 - la eficiencia de entrega en porcentaje, con respecto al volumen correspondiente a las dimensiones finales de las probetas. El plan experimental (Tabla 2.3) quedó constituido por 4 experimentos, los cuales fueron replicados con el propósito de aumentar la fiabilidad de los resultados. De ese modo, el experimento 3 es una réplica del 1, el 4 es una réplica del 2, el 7 es réplica del 5 y el 8 es réplica del 6. El tiempo de permanencia antes de la decantación del molde se mantuvo constante en 15 minutos según [83]. Asimismo, se mantuvieron constantes, la composición del metal (AISI 1045) y la temperatura de vertido (alrededor de 1570 °C).

Tabla 2.3. Matriz experimental para la determinación del efecto del espesor del casquillo de CA y el diámetro de la probeta sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia de entrega

Corrida experimental	X_1	X_2	X_1	X_2
1	+	+	65	300
2	-	+	30	300
3	+	+	65	300
4	-	+	30	300
5	+	-	65	200
6	-	-	30	200
7	+	-	65	200
8	-	-	30	200

Previo a esta planificación experimental, se realizó un análisis de cada variable de entrada para determinar los valores de los niveles de cada una, teniendo en cuenta las condiciones experimentales. Dicho análisis se explica en los sub epígrafes siguientes.

2.4.3 Determinación de las dimensiones de las probetas cilíndricas

Para el diámetro mínimo de las probetas se tuvo en cuenta el módulo como parámetro que determina la selección de un material exotérmico o isotérmico (termoaislante) para revestir las mazarotas cilíndricas; el análisis expuesto en el epígrafe 1.4 en relación con la configuración y dimensiones de las mazarotas, reflejado en la Figura 1.3; el comportamiento estudiado en materiales termoaislante, reflejado en la Figura 1.4; y la característica termoaislante apreciada en el casquillo de CA-SS en estudio. Estos criterios fueron tenidos en cuenta para definir la probeta de 200 mm de diámetro como nivel inferior de esta variable de entrada X_2 del diseño experimental, quedando sus dimensiones en $\varnothing 200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ de altura ($H/D=1:1$), con todas sus superficies transfiriendo calor para un módulo geométrico de 3.33 cm, más adecuado para un material termoaislante [31]. Estas dimensiones se aumentaron hasta $\varnothing 300 \times 300 \text{ mm}$ de altura, ya que es el diámetro promedio de las mazarotas utilizadas en la fundición de piezas gruesas (tipo cilindro o cubo) y para evaluar la influencia del diámetro en el efecto termoaislante de la combinación casquillo-cobertura. Quedando el diámetro de la probeta como una variable de entrada a dos niveles, 200 mm y 300 mm (Tabla 2.3).

2.4.4 Determinación del espesor de pared de los casquillos

En el plan experimental para el casquillo de CA-SS, se consideró la información presentada en otros estudios sobre casquillos de 30 mm de espesor hechos de materiales exotérmicos [31]. Se analizó también el uso del casquillo de CA-SS con 30 mm de espesor en la fundición de Planta Mecánica para todos los diámetros de mazarota, como el mínimo adecuado para su moldeo manual, que resulta más productivo y eficiente en términos de compactación, densidad aparente y resistencia mecánica para su manipulación posterior. Se observó que algunos casquillos comerciales tienen un espesor cercano a este valor [8, 11, 86]. Por lo tanto, se estableció el espesor de 30 mm como el mínimo para esta variable de entrada. A partir de este valor, se determinó el espesor de los demás casquillos utilizando el porcentaje del módulo de la probeta de 200 x 200 mm, según la fórmula (2.1) establecida en [28]. Donde, E_{TA} representa el espesor de termoaislante y M_m es el módulo geométrico de la mazarota. Se encontró que el espesor de 30 mm corresponde al 90 % del módulo de dicha probeta y se aumentó en 100 puntos porcentuales para obtener el espesor mayor.

$$\frac{E_{TA}}{M_m} \times 100 = X \% \rightarrow \frac{30}{33.3} \times 100 = 90 \% \quad (2.1)$$

Para el 190 % del módulo, el espesor del casquillo corresponde a 63,27 mm, valor que se aumentó a 65 mm, (195 % del módulo de la probeta), para facilitar el trabajo al plantillero en la confección de las cajas de macho y la compactación manual de la mezcla durante el moldeo de los casquillos. Se consideró la necesidad de mejorar la resistencia mecánica del casquillo, ya que en ocasiones se fragmentaba durante la compactación de los moldes. También se tuvo en cuenta el tipo de pieza a producir ya sea gruesa o delgada, como tipo cubo y tipo placa. Por esta razón se consideró el criterio del espesor del casquillo en relación con su diámetro interior, según la bibliografía consultada [11]. De acuerdo a este criterio, el espesor óptimo del casquillo para alimentar piezas tipo cubo, con el máximo de eficiencia metálica, está por encima del 20 % de su diámetro interior ($0,2D$). Para piezas tipo placa, un casquillo de espesor grande genera pérdidas, ya que es menos eficiente que uno de espesor menor, al ocurrir en menos tiempo la entrega de acero de la mazarota en este tipo de piezas, desaprovechándose el material sobrante del casquillo. En resumen, el espesor de pared de los casquillos tomó en los experimentos los niveles extremos de 30 mm y 65 mm (Tabla 2.2), para evaluar un potencial de alimentación para cada uno de estos tipos de pieza. Para la probeta de 200 mm de diámetro, el casquillo de 30 mm de espesor representa el 15 % de su diámetro interior ($0,15D$), y el de 65 mm de espesor representa el 32,5 % de su diámetro interior ($0,325D$), en ambos casos por encima de los valores recomendados para ambos tipos de pieza. Para la probeta de 300 mm de diámetro, el casquillo de 30 mm de espesor representa el 10 % de su diámetro interior ($0,1D$), y el de 65 mm representa el 21,666 % de su diámetro interior ($0,216D$) para evaluar el potencial de entrega para ambos tipos de pieza.

2.4.5 Determinación de la altura de cobertura

Los resultados de los experimentos realizados para estudiar la influencia de la cobertura de cáscara de arroz muestran una concentración del rechupe y un margen de seguridad de alimentación mayor para las mayores alturas de mazarota y cobertura estudiadas (50 y 75 mm) (Figura 15 de los anexos). En la producción se aprecia una pérdida de masa en la cobertura de CA debido a altas temperaturas que afectan la retención de calor en las mazarotas, cuando el espesor de la cobertura no es suficiente para lograr el efecto termoaislante necesario para el tiempo de solidificación del sistema pieza-mazarota. Al utilizar el casquillo de CA-SS, se incrementa la capacidad de la mazarota para suministrar acero líquido a la pieza. Como resultado, al solidificar el sistema, la cavidad de

contracción dentro de la mazarota se profundiza, y aumenta el área de transferencia de calor por radiación. Esta área debe ser cubierta por la ceniza generada en la pirolisis y combustión de la capa de CA. Cuando la capa de cobertura de CA tiene un espesor adecuado, hay una mayor cantidad de ceniza disponible para cubrir el área de transferencia de calor que aumenta con la cavidad de contracción durante la entrega de acero. En las piezas tipo placa, la evacuación de la mazarota se realiza en menos tiempo y el casquillo-mazarota puede suministrar alrededor del 70 % de su volumen (mazarota volumétrica) [8]. Por lo tanto, se necesita un espesor de cobertura de CA uniforme, para cubrir el aumento de la superficie de transferencia de calor ya que la pérdida de masa no afecta el módulo de la mazarota para este rendimiento.

En las piezas más gruesas, tipo cilindro o cubo, de módulos mayores, el proceso de entrega de acero es más lento. El efecto termoaislante debe durar más tiempo (mazarota modular). Lo que implica que la capa de cobertura de CA debe tener un espesor tal para que con la pérdida de masa por alta temperatura no disminuya el efecto termoaislante buscado. Una manera práctica de lograr el comportamiento más adecuado de la combinación casquillo-cobertura en piezas delgadas y gruesas, es aplicando una altura de cobertura mayor que el espesor del casquillo. Ya que el casquillo garantiza una entrega de acero a la pieza igual a su volumen geométrico, como mínimo [28].

De acuerdo a este análisis previo, resultado de las observaciones realizadas en la práctica productiva del taller de fundición, lo encontrado en la bibliografía consultada y los resultados experimentales obtenidos en el estudio de la influencia de la cobertura de CA, se planificaron los valores de la altura de cobertura mayores al espesor de los casquillos. El valor inicial de 45 mm para la altura de cobertura, se determinó para el casquillo de 30 mm, más el 50 % de su espesor (o sea $30+15$). Posteriormente, mediante la fórmula (2.1) se calculó el porcentaje del módulo en mm de la probeta de 200×200 mm que representa este valor (135 %) y se aplicó un incremento sucesivo de 60 puntos porcentuales (195 y 255 %) para obtener los valores de 65 mm y 85 mm de altura de cobertura para combinaciones adicionales con el espesor del casquillo. La altura de cobertura también suele determinarse, aplicando un porcentaje del diámetro de la mazarota, recomendándose una altura de cobertura igual, al menos, al 10 % del diámetro de la mazarota [8]. Con base en dicho criterio, se determinó que 45 mm de altura de cobertura representan el 22,5 % del diámetro de la probeta de 200×200 mm. Luego se aplicó un incremento sucesivo de 10 puntos porcentuales, obteniéndose los valores de 32,5 % y

42,5 %. Con estos resultados se obtuvieron los valores de 65 mm y 85 mm de altura de cobertura por dos criterios diferentes. Cada combinación casquillo-cobertura fue calculada para la probeta de 200 mm de diámetro, tomando la cobertura de 45 mm de altura con el casquillo de 30 mm de espesor como valores mínimos y 85 mm de altura de cobertura con el casquillo de 65 mm de espesor como valores máximos. Con la intención de replicar el centro de la región experimental, la altura de cobertura tomó el valor medio de 65 mm con el casquillo de 47,5 mm de espesor. Esta planificación permite obtener resultados para mazarotas a utilizar en piezas tipo placa y piezas tipo cilindro.

Para asegurar la precisión y confiabilidad en la colocación del material de cobertura, se utilizó un aro de acero con el mismo ancho que la altura planificada de la cobertura. Este aro estaba cubierto con papel en la parte inferior para contener la CA (Figuras 4 y 9 de los anexos), facilitando así la colocación rápida y precisa de la cobertura sobre las probetas durante los experimentos. Se prepararon dos juegos de aros: Uno de 300 mm de diámetro para colocar la cobertura de los casquillos de 200 mm y de 250 mm de diámetro interior, y otro de 400 mm de diámetro para los casquillos de 300 mm de diámetro interior. Utilizando la fórmula 1.19 y datos de la bibliografía, con un $\Delta T = 1570^{\circ}\text{C}$, se calculó el aporte energético del calor Q en KJ proveniente de la masa de CA en la fase exotérmica de pirólisis y combustión, para cada cobertura de acuerdo al diámetro del aro. Con los aros de 300 mm de diámetro interior, el aporte energético calculado fue de: 1130,6 KJ para la cobertura de 45 mm de altura; 1632,5 KJ para la cobertura de 65 mm de altura y 2135,5 KJ para la cobertura de 85 mm de altura. Con los aros de 400 mm de diámetro interior, el aporte energético calculado fue de: 2009,92 KJ para la cobertura de 45 mm de altura y 3796,45 KJ para la cobertura de 85 mm de altura.

2.5. Realización de los experimentos de determinación del efecto del espesor del casquillo de CA y el diámetro de la probeta sobre el volumen de la cavidad y la eficiencia de entrega

Para realizar los experimentos, según la planificación de la Tabla 2.3, se diseñó y fabricó una caja de moldeo y un dispositivo para verter el acero en estado líquido después de un tiempo de permanencia de 15 minutos. Durante la preparación del molde para los experimentos, se compacta la mezcla de relleno MR-1 alrededor de los casquillos con un pistón neumático, teniendo cuidado para evitar golpes que puedan romperlos. Además, se coloca una tapa sobre cada casquillo para evitar la caída de la mezcla de moldeo en su

interior. El molde se confeccionó con el canal de alimentación por debajo de los casquillos y un tragadero central para llenarlos simultáneamente a la misma temperatura de vertido. Los casquillos se colocaron sobre los machos que cubren el canal de alimentación y el agujero de entrada del acero, mientras se llenaba y compactaba el molde con la mezcla de relleno MR-1. La Figura 7 de los anexos, muestra la secuencia de moldeo. Una vez preparado el molde, se colocó en el dispositivo vaciador (Figura 8 de los anexos) y se aseguró con grapas y cuñas para asegurar su posición antes de verter el acero. Después del vertido, se colocaron los aros con la cobertura de CA en la superficie del acero para garantizar la altura de la cobertura planificada, como se muestra en la Figura 8 de los anexos.

Tras los 15 minutos de permanencia, se retiraron las grapas y se vertió el acero líquido de las probetas al decantar el molde. La Figura 8 de los anexos ilustra el funcionamiento del molde y del dispositivo vaciador durante los experimentos, donde la llama visible corresponde a la combustión de la cobertura de CA.

Las probetas obtenidas en los experimentos fueron identificadas con el número del molde, el cual estaba relacionado con el diámetro de las probetas y la combinación casquillo-cobertura. Esta identificación facilitó el seguimiento de las probetas durante la medición de las variables de salida y su procesamiento. El molde número 1 correspondía a las probetas de 200 mm de diámetro, el molde número 2 a las de 300 mm de diámetro y el molde número 3 a las de 250 mm de diámetro (ubicadas en el centro de la región experimental). El primer número indica el molde y el diámetro de la probeta, mientras que el segundo número, después del guion, representa la combinación casquillo-cobertura establecida (Figuras 9, 10 y 11 de los anexos). Cada punto del plan experimental de la tabla 2.3 fue realizado tres veces.

El volumen de la cavidad resultante en las probetas (Figuras 10 y 11 de los anexos) se determinó midiendo el volumen de agua utilizado para su llenado, tomando las medidas necesarias para la fiabilidad de dicha medición. En la fundición de piezas de acero la variable más crítica es la temperatura de vertido. R. Wlodawer y L. Bernarl Lima plantean que la contracción volumétrica del acero depende del contenido de carbono y de su temperatura vertido. En la Figura 2.3 se muestra un nomograma tecnológico para determinar la contracción volumétrica para realizar el chequeo volumétrico de la mazarota. La capacidad de entrega de acero de la mazarota se afecta con un vertido a mayor temperatura que la planificada por el tecnólogo para su chequeo volumétrico,

pudiendo resultar insuficiente la mazarota y quedar rechupe en la pieza. En los experimentos realizados en esta investigación la temperatura de vertido podía alterar la cavidad de contracción obtenida en las probetas de no tenerse en cuenta. Para evitar distorsión en el volumen obtenido la temperatura de vertido se midió con un termopar de inmersión marca DIGILANCE III en el foso del horno, justo antes de realizar el vertido del acero en el molde al fundir las probetas estudiadas, lo cual se llevó a cabo a una temperatura que estuvo en el entorno de los 1570 °C. En la Figura 2.4 se muestra el termopar utilizado en los experimentos.

Fig. III . 5 Variación del rechupe como una función de la temperatura de vaciado para un acero con un contenido variable de carbono.

Figura 2.3. Nomograma para determinar la contracción volumétrica del acero.

Con el valor de temperatura obtenido se buscó en el nomograma el por ciento de rechupe correspondiente y se descontó de la cavidad total obtenida hasta el borde de la probeta. Comprobando esta medición se verificó que midiendo solamente la cavidad inferior obtenida en el momento del vertido del acero líquido quedaba resuelto el riesgo de error. Esta cavidad es aproximadamente esférica en cada probeta y está concentrada en el centro y por debajo de una cavidad más estrecha y extendida situada en la superficie de las probetas mostradas en la Figura 11 de los Anexos.

Figura 2.4. Termopar de inmersión utilizado en los experimentos.

Posteriormente, las probetas se cortaron longitudinalmente por el centro (Figura 11 de los Anexos) para medir y calcular el espesor promedio solidificado en todo el contorno de la cavidad. Se aprecia la forma aproximadamente esférica de la cavidad obtenida.

Los espesores promedio obtenidos en el contorno de las probetas se utilizaron para calcular, aplicando la ecuación 1.1 de solidificación de la regla de Chvorinov, el módulo aparente. Los factores de alteración aparente de la superficie x e y (ASAF) se calcularon mediante la ecuación 1.10 y el factor de prolongación del módulo (MEF) de la combinación casquillos-cobertura a través de la ecuación 1.16.

En la bibliografía consultada se hace referencia a la contaminación del acero en las mazarotas abiertas por diferentes formulaciones de auxiliares de alimentación exotérmicos. En varias de estas formulaciones se utilizan diferentes aglutinantes orgánicos como las resinas fenólicas alcalinas y las fenólicas uretano, que se descomponen a la temperatura de fundición y constituyen una fuente potencial de contaminantes como el carbono y el nitrógeno, debido a su elevado contenido de carbono, nitrógeno y bajo contenido de oxígeno. Los casquillos exotérmicos tienen el potencial de aportar aluminio (0,03 % a 0,1 %), oxígeno, carbono y nitrógeno al acero en la mazarota, debido a la composición de la termita y dichos aglutinantes orgánicos. También se señala al hierro líquido generado por el contenido de termita de algunos polvos de cobertura exotérmicos, absorbido por el acero de la mazarota, como una ruta más directa de

contaminación con aluminio (0,09 % a 0,13 %) [37]. Debido a esto, en el desarrollo de materiales auxiliares de alimentación para mazarotas, es usual que se analice la influencia en la composición química y las propiedades del metal. Como parte de la caracterización de la CA, como material auxiliar de alimentación de las probetas obtenidas en los experimentos, se prepararon muestras para realizar ensayos de composición química por Análisis Espectral de Emisión Óptica, para determinar la influencia del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA en la composición del acero AISI 1045. El ensayo se realizó por la cara más cercana a la zona de contacto con el casquillo de CA-SS y la cara más alejada de la misma. En la Figura 26 de los anexos se observan las muestras analizadas previamente preparadas de las probetas fundidas en los experimentos.

2.6. Pruebas en la producción real de piezas

El plan experimental desarrollado se diseñó para evaluar el impacto de las variables de entrada en probetas cilíndricas en condiciones estáticas, sin la entrega de acero a una pieza. Para evaluar el efecto de las variables de entrada, en las mismas combinaciones ensayadas en los experimentos en condiciones reales, entregando acero a una pieza, se realizaron pruebas en la producción con piñones para transmisiones por cadena para la industria azucarera (sprockets).

Los sprockets son piezas con un comportamiento térmico intermedio entre piezas tipo placa y piezas tipo cilindro. Debido a la facilidad para su moldeo y pesaje posterior, se seleccionaron para llevar a cabo estas pruebas. Para ello, se cortó el fondo de los casquillos confeccionados para los experimentos y se utilizaron los aros preparados para la colocación de la cobertura. Para el cálculo de las mazarotas asistidas con los casquillos se utilizaron los coeficientes tecnológicos determinados a partir de los resultados de los experimentos realizados. Se pesó cada ensamble fundido para obtener el peso bruto y poder calcular la eficiencia metálica obtenida, con el fin de compararla con la eficiencia planificada en la tecnología del taller con mazarotas naturales. Se midió el volumen de la cavidad de entrega de las mazarotas obtenidas para determinar la eficiencia de alimentación lograda en condiciones de producción industrial con las variables de entrada aplicadas. Se realizaron ensayos de ultrasonido en la zona situada debajo de la mazarota, a una muestra de los sprockets fundidos para determinar la presencia de defectos de alimentación y evaluar la sanidad estructural obtenida con el casquillo y la cobertura.

Conclusiones parciales

1. La cáscara de arroz es un residuo agroindustrial de procedencia nacional con un bajo costo de adquisición, mientras que el silicato de sodio es una materia prima de producción nacional y fácil acceso, lo cual asegura la posibilidad de aplicar y generalizar los resultados de la presente investigación, con respecto a recursos importados.
2. La selección del vertido del líquido residual como método experimental y los diseños de experimentos realizados, permitieron efectuar los estudios, con un costo mínimo de recursos materiales y tiempo. El plan experimental concibe obtener dependencias cuantitativas (modelos de regresión) que relacionan las variables de entrada con las respuestas, de modo tal que viabilizan la obtención de coeficientes de aplicación tecnológica en la fundición real de piezas.
3. La utilización del dispositivo diseñado para efectuar el decantado del molde, permitió realizar los experimentos de forma integrada a las condiciones del taller de fundición de Planta Mecánica. Dicho dispositivo se fabricó con un bajo costo, a partir de materiales reciclados, permitiendo la ejecución eficiente del vaciado del acero líquido de las probetas con el tiempo de permanencia planificado.
4. La realización de los ensayos experimentales en las condiciones reales de la industria; así como, la validación de los resultados en piezas reales, constituye una garantía de viabilidad de la introducción a la práctica empresarial de los resultados de la investigación realizada.

CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1. Caracterización de la cáscara de arroz como cobertura

3.1.1 Caracterización de la cáscara de arroz

Para la caracterización de la CA utilizada en los experimentos se realizó un análisis de la morfología y dimensiones de las vainas que la constituyen en estado natural procedente de los molinos del Complejo Agro-industrial Arrocerero “Sur del Jíbaro” (Sancti Spíritus). En la figura 3.1 A-C se pueden apreciar la morfología y dimensiones de las vainas de la CA utilizada en los experimentos.

Figura 3.1 . Fotografía de las vainas de la cáscara de arroz (A) e histogramas de su longitud (B) y ancho (C).

En B las vainas presentan entre 1,54 y 4,73 mm de longitud, con un promedio de $2,85 \pm 0,75$ mm. Además, su ancho en C está entre 0,1 y 0,65 mm, con un valor promedio de $0,39 \pm 0,12$ mm, mientras que su espesor está entre 80 y 120 μm . La morfología mostrada refleja la capacidad de la CA para aumentar su peso en estado natural, como se utiliza en la cobertura, al ser acomodada o compactada manualmente. En la Tabla 5 de los anexos aparece su composición granulométrica obtenida de acuerdo a la norma AFS en el análisis de 50 gramos, para su estudio como cobertura. En la figura 12 de los anexos se muestra el diagrama correspondiente a dicha composición granulométrica [16].

En la Figura 3.2 se muestran micrografías de diferentes zonas de la CA estudiada. Específicamente en A se aprecian sus caras externa e interna, observándose significativas diferencias en la morfología y topografía presentada por ambas superficies. Es de notar que a bajas magnificaciones en la superficie externa se aprecian numerosas microprotuberancias, con una forma globular y distribución uniforme, alineadas tanto a lo largo como a lo ancho de las vainas.

Figura 3.2. Micrografías (MEB) de diferentes zonas de las vainas de la cáscara de arroz con diferentes magnificaciones. A- Zona externa e interna de las vainas, B- Superficie exterior y su recuadro a mayores magnificaciones, C- Superficie interior y su recuadro a mayores magnificaciones, D- Sección transversal a elevada magnificación y E- Interior de grieta a elevada magnificación.

En B a mayores magnificaciones se comprobó que las protuberancias presentan un diámetro máximo entre 15 y 20 μm y, además, se observan protuberancias con menores dimensiones (con un diámetro entre 5 y 8 μm , recuadro en B), con una distribución heterogénea a lo largo de toda la superficie. Morfología esta que corrobora la característica abrasiva de la CA. La cara interior presenta una superficie lisa, mostrando a mayores magnificaciones micro-grietas, algunas de las cuales resultan superficiales, probablemente resultantes del proceso de descascarado del arroz en el molino (Figura 3.2 C y recuadro en dicha Figura). Adicionalmente, las micrografías de la sección transversal (Figura 3.2 D) y del interior de una grieta (Figura 3.2 E) muestran la superficie del interior de las vainas, con la presencia de numerosos poros tubulares orientados longitudinal y transversamente a la vaina rellenos de micro-fibras muy finas. La presencia de esta elevada porosidad corrobora la propiedad termoaislante de este desecho agroindustrial en su estado natural [52]. En general, la morfología de las superficies exterior e interior de las vainas coincide con los resultados reportados por [87]. Se realizó un análisis de la composición química de esta CA utilizada en los experimentos en el laboratorio de espectroscopia del CIAP, mostrado en la Tabla 3.1. Además de los valores medios de tres determinaciones, fue determinada la desviación estándar, el intervalo de confianza (IC) y el error relativo (Er). Dicha composición química media se utilizó para determinar su

poder calórico superior PCS según la ecuación 1 de [88], y realizar un balance de masa teórico de su proceso de combustión.

Tabla 3.1. Composición química de la cáscara de arroz utilizada en los experimentos

Determinación	SiO ₂ (%)	H ₂ O (%)	Cen* (%)	L (%)	Cel. (%)	Hcel. (%)	M. O.	SiO ₂ Cen. (%)
							(%)	
1	20,49	9,89	23,06	25,7	35,71	20,01	76,06	92,08
2	21,4	10,02	22,52	24,41	36,82	20,93	78,58	95,03
3	21,41	9,16	21,8	26,3	37,3	21,7	77,89	95,91
Promedio	21,1	9,69	22,46	25,47	36,61	20,88	77,51	94,34
Desviación Estándar	0,43	0,38	0,52	0,79	0,67	0,69	1,06	1,64
Intervalo de Confianza	1,07	0,94	1,28	1,96	1,65	1,72	2,64	4,07
Error, %	5,08	9,70	5,71	7,69	4,52	8,22	3,41	4,31

* Cen- Ceniza en el residual, L- Lignina, Cel.- Celulosa, Hcel.- Hemicelulosa, M. O.- Materia orgánica (promedio), SiO₂ Cen- Contenido de sílice en la ceniza.

Como puede verse en la Tabla 3.1 el contenido de ceniza en el residuo promedio Cen* de 22,46 es casi igual al reportado por Contreras [63] en la Tabla 2.1 igual a 22,5, el contenido de lignina es mayor 25,47 % al presentado en la dicha Tabla de 18,89 %. El contenido de sílice en la ceniza SiO₂ Cen. de 94,34 es mayor al rango 80 – 90 % reportado en [49] citado en el epígrafe 1.10.1, probablemente debido a las condiciones de cultivo del arroz.

De acuerdo a la Tabla 3.1 el PCS calculado de la CA utilizada en los experimentos es de 13,37 MJ/kg, el cual se encuentra en el entorno de los valores encontrados en la bibliografía, mencionados en el epígrafe 1.10.1. En la Tabla 6 de los anexos se muestra el balance de masa teórico realizado para una muestra de 10 kg de la CA estudiada.

El difractograma correspondiente a la CA utilizada en los experimentos, mostrado en la Figura 3.3, confirma el contenido de celulosa como compuesto predominante y de sílice amorfa mostrados en la Tabla 3.1, así como lo reportado en la bibliografía consultada.

Figura 3.3. Difractograma de rayos-X de la cáscara de arroz utilizada en los experimentos.

En estos se destacaron, por su intensidad, los picos con valores angulares 2θ en: $17,30^\circ$; $22,40^\circ$; $35,34^\circ$; $41,62^\circ$ y $45,86^\circ$, característica roentgenométrica que se atribuye a la celulosa y a la sílice amorfa presentes en la estructura de la “membrana sílico-celulósica” con un alto grado de desorden reticular. La celulosa tiene una estructura cristalina, mientras que la hemicelulosa y la lignina (componentes de la CA) son de naturaleza amorfa [67]. Esto hace que estas últimas no se aprecien en los patrones de difracción. La estructura cristalina de la celulosa es resultado de las interacciones de enlaces de hidrógeno y de las fuerzas de Van Der Waals entre moléculas adyacentes [89]. Por otro lado, en varios trabajos se reporta la presencia de sílice de baja cristalinidad en la cáscara del arroz cultivado en diferentes latitudes [90]. Adicionalmente, esta fase de la sílice ha sido observada en la CA al calentarla hasta temperaturas de 500°C [91].

En la figura 3.4 se puede apreciar su espectro de rayos infrarrojos FTIR.

Figura 3.4. Espectro de rayos infrarrojos (FTIR) de la cáscara de arroz utilizada en los experimentos.

Las bandas fueron asignadas a los grupos funcionales de sus componentes orgánicos: celulosa, lignina, hemicelulosa y a los grupos siloxano y monóxido de silicio, resultado acorde con lo reportado en diferentes trabajos [92-97]. La presencia de agua se apreció en las bandas presentes en las longitudes de onda de 3422 y 1649 cm^{-1} (asignadas al agua de absorción). Especialmente la intensidad de la última, corrobora la hidrofiliidad (mojabilidad) de la CA y se atribuyó al enlace H-OH. La banda ancha entre las longitudes de onda 3690 y 3170 cm^{-1} se atribuyó a los enlaces O-H del agua de adsorción y a los del grupo hidroxilo OH. El enlace C-H se asignó a las bandas presentes en 2924 y 2854 cm^{-1} , 1459 y 1260 cm^{-1} (flexión de alcanos), compuestos R-COOH). Por otro lado, las bandas observadas en números de onda de 1739 cm^{-1} y 1690 cm^{-1} , fueron asignadas al enlace

C=O y las bandas a 1263 y 1088 cm^{-1} al enlace C-O. Además, la banda de 1174 cm^{-1} se asignó al enlace C-C, mientras que las bandas de 1648 y 1520 cm^{-1} al enlace C=C. Las bandas mostradas en su espectro reflejan la estructura orgánica de sus enlaces y la composición química obtenida en su análisis, mostrado en la Tabla 3.1.

Además de lo señalado en el epígrafe 1.10.1, el comportamiento de la CA utilizada como cobertura sobre las mazarotas de acero, puede ser explicado en base a los resultados del ensayo de TGA y DTGA realizado. Su complejo comportamiento en dicha aplicación se debe, entre otros aspectos, a su composición química y estructura, las cuales son resultado de los mecanismos de transportación y transformaciones que sufre el silicio en las plantas de arroz. El silicio entra a la planta en una forma soluble, probablemente como un silicato o un ácido monosilícico, luego se mueve hacia su superficie exterior, donde se concentra por evaporación y polimerización, para formar una membrana “sílico-celulósica” en la CA sin ordenamiento reticular, atómico o molecular [55, 98].

Al ser colocada en estado natural sobre la superficie del acero en estado líquido, y entrar en contacto con éste, se produce un choque térmico en el que se deshidratan y volatilizan casi instantáneamente todos sus compuestos orgánicos, formando un espeso humo blanco. Estos compuestos volatilizados, inmediatamente después de liberados se inflaman y combustionan completamente, formando una llama que elimina casi totalmente el humo. La evolución de dichos compuestos gaseosos puede llegar a representar del 70 al 80 % de su volumen, a altas temperaturas [59]. En ese primer momento, a esas elevadas temperaturas la CA se comporta como un combustible debido a su gran poder calórico (Tabla 2.1), el cual es entregado en la reacción exotérmica que caracteriza a su pirolisis y combustión en contacto con el acero en fase líquida [99, 100]. Cada cáscara queda armada en un microesqueleto poroso de sílice amorfa en estado sólido-líquido altamente viscoso (semejante al vidrio común), los cuales en conjunto conforman, sobre la mazarota, una capa refractaria y porosa de un material constituido por un alto contenido de sílice ($\approx 90\%$) [60, 101]. A temperaturas inferiores, la sílice forma estructuras cristalinas, dentro de las que se encuentran la cristobalita y la tridimita. La presencia de contenidos elevados de sílice en forma de dichos compuestos en la capa de ceniza, unido a su elevada porosidad y baja densidad, así como a su excelente refractariedad, son las causas del buen resultado de su utilización como cobertura. Este resultado se debe a que después de la combustión, la ceniza resultante actúa como material termoaislante al formar el conjunto de sus vainas, por su estabilidad geométrica, una barrera de sílice muy porosa,

tridimensionalmente ramificada [98] que corta o apantalla casi por completo la transferencia del calor que perdería la mazarota por radiación. Al tiempo que ralentiza, a una velocidad muy baja, el proceso de transferencia de calor por convección. Ello permite que durante el tiempo en que ocurre la entrega de acero líquido a la pieza, la presión de la columna metalostática de la mazarota actúa sobre la pieza, permitiendo alimentarla con mayor efectividad, al concentrarse toda la cavidad de contracción del sistema en la superficie superior y el centro de la mazarota.

Las características de la descomposición térmica de la CA, que ilustran el proceso descrito, se reflejan en la Figura 3.5. Donde se muestra el comportamiento registrado durante el análisis termogravimétrico y su derivada, realizado a una muestra de la CA utilizada en los experimentos.

Figura 3.5. Curvas de TGA (en verde) y DTGA (en azul) de la descomposición térmica de la cáscara de arroz.

El análisis detallado del perfil de descomposición térmica de la CA reveló que la pérdida de masa ocurre en tres etapas. La primera etapa (entre 20 y 50 °C) se relaciona con la pérdida de la humedad presente y de productos volátiles ligeros, que al analizar su correspondiente curva DTGA muestra un pico alrededor de 50 °C, comportamiento coincidente con el observado en otros trabajos [102].

La segunda etapa se encuentra en la zona comprendida entre 180 °C y 370 °C y se corresponde con una elevada pérdida de material volátil. En este intervalo de temperaturas se descomponen de forma solapada los constituyentes principales de la CA: hemicelulosa, celulosa y lignina. Este fenómeno es apreciado en la curva DTGA, la que inicialmente

presenta un hombro y luego un pico relacionados con los procesos de descomposición de la celulosa y la lignina; considerándose por tanto como una región de pirolisis activa [103]. Por último, en la tercera etapa (entre 380 °C y 895 °C) se quema el material combustible, ésta se caracteriza porque en la curva DTGA no se observan picos y la pendiente en la curva TGA resultó suave. Esta etapa se vincula con la descomposición de la lignina, mientras que el proceso de pirolisis se puede atribuir en parte a las reacciones de degradación del carbono. El aumento de temperatura genera una degradación térmica escalonada de los componentes lignocelulósicos de la CA, la que comprende: eliminación de la humedad y de componentes volátiles muy ligeros; degradación de hemicelulosa; descomposición de lignina y celulosa y degradación de lignina [102]. En general, el perfil de la descomposición térmica de la CA, caracterizado por estas tres etapas, se corresponde con lo reportado en diferentes trabajos [99, 104, 105]. No obstante, solamente se observaron dos picos en el ensayo de DTGA, mientras que El-Sayed [102] adicionalmente encontró un tercer pico a 469 °C y en una investigación previa solamente encontraron un pico [106]. Estas diferencias pudieran estar relacionadas con la composición de la CA, específicamente con su contenido de óxidos alcalinos. Por otro lado, otros autores describen a las etapas primera y tercera como endotérmicas, mientras que relacionan a la segunda con un comportamiento exotérmico [99, 100].

3.1.2 Caracterización de la ceniza de la cáscara de arroz empleada como cobertura

Para estudiar la estructura de la ceniza de CA utilizada en la cobertura, se aplicó Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y se obtuvieron micrografías de su estructura. En la Figura 3.6 se observa una micrografía realizada a la zona externa e interior de las vainas de la ceniza de la cobertura de CA, que ilustra su poder termoaislante por la combinación de elevada porosidad y baja densidad.

Figura 3.6. Micrografías (MEB) a elevadas magnificaciones de la superficie de la ceniza de CA. A- Superficie de la zona externa de la vaina de CA, B- Superficie de la zona interior de la vaina de CA.

En A se observa el entramado o esqueleto altamente poroso formado por la sílice en la superficie externa de la vaina. En B el entramado resulta más fino como resultado de la superficie interior más lisa y regular de la vaina de CA.

En los difractogramas de rayos X mostrados en la Figura 3.7, realizados a la ceniza de la CA empleada como cobertura (PC I y PC II), obtenida por choque térmico ($> 1540\text{ }^{\circ}\text{C}$), se observa que la fase fundamental, está constituida por cristobalita cristalina, caracterizada por la presencia de los picos en 2θ : $21,94^{\circ}$; $28,39^{\circ}$; $31,36^{\circ}$; $36,05^{\circ}$; $46,91^{\circ}$ y $48,52^{\circ}$, entre otros.

Figura 3.7. Difractogramas de rayos-X (DRX) de la ceniza de CA obtenida a diferentes temperaturas de combustión. PC I y II próximas a la temperatura de vertido del acero ($1540\text{ }^{\circ}\text{C}$). CA 950 hasta la temperatura de $950\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La presencia de cationes alcalinos en la ceniza contribuye a estabilizar al polimorfo tridimita, el cual puede crecer junto a los cristales de cristobalita y se identifica por su pico más intenso en 2θ $20,62^{\circ}$, aunque también se asignó a esta fase el pico presente en $21,62^{\circ}$. Además, se asignaron al cuarzo los picos presentes en 2θ : $20,83^{\circ}$; $26,62^{\circ}$; $39,54^{\circ}$; $49,75^{\circ}$; $50,10^{\circ}$ y $59,89^{\circ}$. Adicionalmente, se consideró que resulta posible la presencia de grafito en 2θ : $26,54^{\circ}$ y $44,51^{\circ}$. El difractograma de la ceniza, de CA generada por combustión en un horno hasta la temperatura de $950\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CA 950 en la Figura 3.7), presenta un pico ancho acotado en un intervalo entre 15° y 30° , lo que indica baja cristalinidad. En el patrón de difracción se identificó la presencia de cristobalita en 2θ $21,80$; $35,88$ y $53,95^{\circ}$. Otros trabajos reportan que la composición de fases y su cristalinidad en la ceniza de CA depende de la temperatura de combustión [73]. Cuando la CA combustiona a temperaturas inferiores a $500\text{ }^{\circ}\text{C}$, se reporta la formación de sílice (SiO_2) amorfa o con baja cristalinidad.

A temperaturas superiores el cuarzo se convierte en cristobalita y luego en tridimita [91].

En ese sentido, se reporta la presencia de cristobalita y de tridimita en la ceniza de una CA quemada a 1000 °C [91]. Además, a temperaturas de combustión de la CA de 1000 °C o superiores se obtienen fases cristalinas de la sílice en su ceniza. En general, se ha encontrado que a elevadas temperaturas de combustión se obtiene cristobalita como fase principal y picos con menor intensidad de tridimita en los patrones de difracción de las cenizas de CA, aunque algunos autores también describen picos de cuarzo [107].

Los patrones de los difractogramas de las muestras de cenizas de cobertura de CA (PC I y PC II) mostrados en la Figura 3.7, son similares al patrón de difracción para el cuarzo en la arena sílice, reportado en la bibliografía consultada [108]. En este artículo se reporta que, para estudiar el efecto de las altas temperaturas en los cambios morfológicos, estructurales y en las propiedades de la arena sílice natural y mezclada con silicato de sodio, se aplicaron análisis DXR, SEM-EDS y FTIR. Los difractogramas se compararon tomando como base el difractograma de la arena sílice natural. En dicha comparación se aprecia una gran coincidencia entre los picos de los difractogramas de muestras de arena sílice desechada y natural calcinada a temperaturas de 300, 600, 800, y 1000 °C con los de mezclas de estas arenas con silicato de sodio y los de la arena sílice natural. Se parecía la presencia de la cristobalita como fase cristalina de la sílice en las muestras de arena sílice y mezcla arena sílice y silicato de sodio calentadas a temperaturas entre 800 y 1000 °C. Se reporta que la presencia de cristobalita en la arena sílice le confiere un color blanco brillante. Se reporta también, que la cristobalita surge como resultado de la influencia del SS y de una temperatura de 1000 °C o más, similar a lo que ocurre en la combustión de la CA, reportado en trabajos como [73] y [91]. En este artículo se reporta además, que la conversión de la cristobalita a tridimita requiere de una gran energía de activación la cual se desarrolla como resultado de la elevada temperatura a la que está sometida la arena en el proceso de fundición [108].

En la Tabla 3.2 se muestran los valores 2θ de los picos de los difractogramas de la ceniza de la CA de cobertura de la Figura 3.7 y los reportados en [108].

Tabla 3.2. Comparación de los picos obtenidos en los difractogramas de la cobertura de CA con los de la arena sílice cuarzosa reportados por [108]

Cuarzo en la ceniza de cobertura de CA	20,83°	26,62°	39,54°	49,75°	50,10°	59,89°
Sílice de cuarzo [108]	20,87°	26,67°	39,59°	50,19°	50,19°	60,02°

La cristobalita y la tridimita presentes en la ceniza de CA tienen un patrón de difracción similar a los difractogramas de las muestras de arena con silicato de sodio. Los picos

observados coinciden o están cercanos a los picos de la cristobalita y la tridimita de dichas muestras de arena. La formación de estas fases de la sílice en la ceniza de cobertura son resultado de la combustión y exposición a más de 1000 °C de la membrana "sílico-celulósica" presente en la CA. Esta comparación demuestra que la ceniza de la cobertura de CA queda con una estructura cristalina, en cuanto a las fases presentes de la sílice, similar a la arena sílice natural y con silicato de sodio. Esto explica el hecho de que no se manifiesten alteraciones de las propiedades de esta arena de moldeo, en su reutilización, como resultado de la presencia de la ceniza de cobertura de CA.

En la Figura 3.8 se muestra el espectro de rayos infrarrojos FTIR de la ceniza de cobertura de CA.

Figura 3.8. Espectro de rayos infrarrojos (FTIR) de la ceniza de CA de la cobertura.

Se aprecia su composición inorgánica, resultado de la combustión de toda la materia orgánica de la CA y de su permanencia a más de 1000 °C. En esta predomina la sílice de cuarzo α , situada en el entorno de la longitud de onda entre 778 y 801,89 cm^{-1} reportada para la arena sílice estudiada [108].

3.1.3. Resultados del ensayo de pérdida de masa de la cáscara de arroz utilizada como cobertura

Para evaluar la pérdida de masa en la cobertura de CA, observada en la producción se realizaron ensayos de combustión en contacto con el acero recién vertido de muestras de CA. En la Tabla 3.3 se muestran los resultados. En la Figura 4 de los anexos se muestra la secuencia de dichos ensayos.

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de combustión de la cáscara de arroz como cobertura

Corrida experimental	Masa de la cáscara de arroz (g)	Masa de la ceniza (g)	% de ceniza	Pérdida de masa (%)
1	990	200	20,20	79,80
2	1100	200	18,18	81,82
3	1180	220	18,64	81,36
4	1050	230	21,90	78,10
Promedio			19,73	80,27
Desviación estándar			1,46	1,46
Intervalo de Confianza			2,32	2,32
Error, %			11,77	2,89

El porcentaje de ceniza promedio obtenido con respecto al peso inicial de la CA fue de 19,73 %, cercano al del análisis de composición química de la Tabla 3.1 de 22,46 %, comprendido también en el intervalo reportado en una de las investigaciones consultadas [72]. Su proceso de combustión en intercambio con el medio, generó una pérdida de masa promedio de $80,27 \pm 1,45$ %, valor que resultó superior al 68,13 % observado en el ensayo de TGA. Esta pérdida de masa puede estar relacionada con las transformaciones polimórficas que sufre la sílice durante su calentamiento ya que el α -cuarzo pasa a los 573 °C a β -cuarzo, el cual a 870 °C se transforma en β -tridimita, la cual cambia a β -cristobalita a 1470 °C, estos cambios son reversibles y están asociados a cambios dimensionales. Estas transformaciones producen cambios de densidad del cuarzo ($\rho = 2,65 \text{ g/cm}^3$) a cristobalita ($\rho = 2,21 \text{ g/cm}^3$), donde esta disminución de densidad se corresponde con un aumento de volumen de aproximadamente un 16 % [109].

Existe un hecho que favorece la utilización de la CA como cobertura sobre las mazarotas abiertas de acero. El mismo consiste en que dentro de las biomásas que se han estudiado, la CA presenta el mayor contenido de ceniza [52, 59, 79]. Además, sus características físico-químicas son beneficiosas cuando se utiliza como material “exo-isotérmico (refractario)”, al combinar su capacidad de portar energía a altas temperaturas, de al menos 13,34 MJ/kg, y su comportamiento termoaislante e ignífugo [52]. La pérdida de masa mostrada en la Tabla 3.3 no afecta la utilización de la CA como cobertura sobre las mazarotas de acero. Este fenómeno se observa en la industria, y alcanza su porcentaje más elevado después de transcurrido un tiempo de permanencia considerablemente mayor al de solidificación del sistema pieza-mazarota. Lo cual favorece el funcionamiento de dicho sistema, al no prolongarse más del tiempo necesario la permanencia de la mazarota a alta temperatura después de su entrega de acero a la pieza y su solidificación.

3.2. Análisis de la confección de los casquillos de cáscara de arroz

3.2.1 Composición granulométrica de la cáscara de arroz para el casquillo

De acuerdo con el análisis granulométrico realizado para el desarrollo del casquillo de CA-SS, se determinó que las clases granulométricas con los mejores resultados fueron la que presentó el 81,76 % retenido en cuatro tamices, entre los tamices de 0,63 mm; 0,4 mm; 0,315 mm y 0,2 mm, correspondiente a un número de finura AFS de 33,70 y un grado AFS de 7 (04A según la norma GOST 2189-62) para las arenas de moldeo. La otra clase granulométrica seleccionada tiene el 80 % retenido en tres tamices, entre los tamices de 1 mm; 0,63 mm y 0,4 mm. Correspondiente a un número de finura AFS de 30,44 y un grado AFS de 7 (063B según la norma GOST 2189-62) para las arenas de moldeo.

En la micrografía de la Figura 3.9 se observan la morfología y dimensiones de las láminas de la CA utilizada en la confección de los casquillos.

Figura 3.9. Micrografía (MEB) de la Cáscara de arroz molida.

Se observa, en relación con la micrografía de la Figura 3.2, la fragmentación en pequeñas láminas de las vainas producida por la molienda que afecta tanto el ancho como el largo resultante. El tamaño y la porosidad de las láminas que se observan en esta micrografía, explican la cualidad de la CA molida de impregnarse con el agua inicialmente y posteriormente con el silicato de sodio (SS) durante la preparación de la mezcla para la confección de los casquillos. Lo que garantiza una cantidad mínima y más económica de ambos componentes de la mezcla que aseguran el comportamiento más adecuado de los casquillos en cuanto a resistencia y propiedades termoaislantes para el proceso de fundición de piezas de acero al carbono.

Debido al cambio de los tamices, por el desgaste abrasivo producido por la CA, con aberturas diferentes con valores que oscilaban entre 1 mm; 1,5 mm y 2 mm, durante la reparación del molino de martillos, se decidió evaluar la posible influencia de los cambios de abertura de los tamices sobre la composición granulométrica de las láminas de CA molida. Para esto se realizó un análisis a muestras de CA molida con estos valores de abertura de los tamices para la producción de casquillos. Este análisis dio como resultado que la composición granulométrica de estas muestras es similar entre sí, con el 81,34 %; 84,33 % y 86,12 % respectivamente, retenido en los tamices de 1 mm; 0,63 mm y 0,4 mm. Lo que se encuentra en el rango de la clase granulométrica seleccionada inicialmente en el desarrollo de la mezcla para el casquillo, la cual se determinó que, tiene el 80 % retenido en estos tamices, un número de finura AFS de 30,44 y un grado AFS de 7 (063B según la norma GOST 2189-62). En la Figura 3.10 puede verse la representación gráfica de la distribución granulométrica de las muestras analizadas.

Figura 3.10. Distribución granulométrica de muestras de cáscara de arroz molida con tamices de 2, 1,5 y 1 mm de abertura.

La diferencia de la composición granulométrica de las muestras es de 0,66 mm y 1,2 mm entre 33 y 38 % de su masa. Lo que explica que en la producción no se presentaran anomalías o variaciones imputables a cambios en la densidad aparente y la resistencia mecánica de los casquillos de CA-SS, por el hecho de trabajar con tamices entre 1 y 2 mm de abertura en el molino. O sea, con una u otra de las tres clases granulométricas analizadas.

3.2.2 Composición de la mezcla para los casquillos de cáscara de arroz

Como se mencionó anteriormente, como resultado de los ensayos realizados para evaluar la mezcla, se determinó que la mejor granulometría para confeccionar el casquillo es la AFS 30,44 (063B según GOST 2189-62). Esta granulometría de la CA presenta una densidad de 0,326 g/cm³ suelta y de 0,401 g/cm³ compactada. Su selección para la confección de los casquillos de CA garantiza las mejores propiedades de los mismos para la fundición de piezas de acero, con una resistencia a la tracción en seco entre 0,26 y 0,29 MPa, una resistencia a la compresión en seco entre 2,3 MPa y 2,5 MPa. y una densidad aparente que está entre 0,40 g/cm³ y 0,45 g/cm³ [17]. Estos valores de resistencia y densidad aparente, obtenidos con dicha granulometría y las proporciones de agua y silicato de sodio determinadas en las pruebas, permitieron no solo optimizar el costo de la mezcla en cuanto al consumo más económico de aglutinante y CO₂ en su confección, sino también que el casquillo soportara la presión a su alrededor de la mezcla de moldeo en el proceso de compactación durante la preparación del molde y produjera el efecto termoaislante más eficiente de las mazarotas.

El peso de cada componente de la mezcla se establece en base a un por ciento del peso de la CA. La Tabla 3.4 muestra el contenido en por ciento de cada componente y su peso en la mezcla, en base a 20 kg de CA molida, para la producción de casquillos, según la instrucción tecnológica interna MTA-1, establecida por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Fundición (C. I. D. F.) [84]. El contenido de silicato de sodio se debe a que toda la superficie de las partículas y láminas de la CA molida, previamente impregnadas con el agua, debe ser cubierta por el silicato de sodio para lograr una buena aglutinación y adecuado endurecimiento con el CO₂, en función de la resistencia mecánica del casquillo.

Tabla 3.4. Composición de la mezcla utilizada para elaborar los casquillos de cáscara de arroz [83]

Componente	Contenido en %	Peso por componente (kg)
Cáscara de arroz molida	----	20
Agua	15 %	3
Silicato de sodio	60 %	12
Peso total de la mezcla procesada		35 kg

3.2.3 Caracterización de los casquillos de cáscara de arroz

Al calcular la densidad aparente de los casquillos de CA utilizados en los experimentos los valores promedio obtenidos fueron de 0,6 g/cm³ para los de 65 mm de espesor, 0,58

g/cm^3 para los casquillos de 47,5 mm de espesor y $0,65 \text{ g/cm}^3$ para los casquillos de 30 mm de espesor. Estos valores están en el rango de los reportados en un estudio previo similar [83]. Las desviaciones observadas en los valores de este parámetro se atribuyen a la compactación manual de la mezcla durante la elaboración de los casquillos. En esto también influye la disponibilidad de espacio en la caja de machos para efectuar esta operación, en función del espesor del casquillo.

La elevada porosidad de esta mezcla de moldeo para elaborar los casquillos de CA, hace que presente una mayor sensibilidad al CO_2 de la atmósfera, favoreciendo la acción de este sobre el casquillo en su deshidratación parcial posterior. Esto provoca que 30 o 40 minutos después de extraer el casquillo del molde, en dependencia de su espesor, el mismo presente un mayor estado de deshumectación con respecto a la humedad residual del proceso de curado por la inyección de CO_2 , y con una mejor resistencia que permite una mayor seguridad para su manipulación y traslado hacia la estufa para su total secado [83]. Debido a esta elevada sensibilidad al CO_2 atmosférico, la mezcla para el moldeo de los casquillos tiene una vida de banco más corta (alrededor de 30 minutos para los 20 kg de CA molida de la muestra preparada para los experimentos) en relación con las mezclas para machos (MM) de silicato-arena sílice. Ello implica un régimen de trabajo con esta mezcla de moldeo diferente al de las mezclas para machos (MM). Para la confección de los casquillos de CA en el taller de machos, se preparaba una cantidad reducida de mezcla, en relación con el resto de las mezclas para machos (MM), para cada puesto de moldeo. Por lo que la mezcladora con que cuenta el taller, que tiene una potencia de 4 KW, una capacidad de $0,16 \text{ m}^3$ y trabaja a 50 rpm, garantiza un abastecimiento adecuado de esta mezcla para dos o tres puestos de moldeo.

En la Figura 3.11 se superponen los difractogramas de rayos X de la cobertura de CA y del material compuesto del casquillo de CA-SS.

Figura 3.11. Diffractogramas de rayos X (DRX) de la cobertura de CA y del material compuesto del casquillo de CA-SS.

En los patrones de difracción del material compuesto se pueden observar los picos de la celulosa y de la sílice amorfa observados en el difractograma de la CA. Lo que prueba que la CA conserva la estructura y propiedades que garantizan el comportamiento exotérmico del material compuesto del casquillo. Además, se observan numerosos picos asignados al SS, que corroboran su reacción con la CA molida durante la preparación de la mezcla y en el posterior proceso de curado o endurecimiento con CO_2 en la confección del casquillo. En específico se determinó la presencia en el material compuesto del $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$, aunque también pudieran estar presentes sus polimorfismos y el Na_4SiO_4 , $\text{Na}_2\text{SiO}_2\text{O}_{39}$, $\text{Na}_8\text{Si}_7\text{O}_{18}$, $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{18}$, $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$, $\text{Na}_2\text{Si}_3\text{O}_7$, $\text{Na}_2\text{Si}_4\text{O}_9$, $\text{Na}_{6,5}\text{Si}_{40}\text{O}_{83,3}$. La formación de estas fases explica la reacción ligeramente exotérmica que ocurre entre el SS y la CA molida y humedecida durante la preparación de la mezcla para la confección de los casquillos. Así como el papel moderador del SS en la reacción exotérmica del material compuesto durante la combustión del casquillo en contacto con el acero líquido. La presencia de estos compuestos está relacionada con el proceso de formación del gel de silicato a partir de la polimerización del ácido monosilícico. El gel de silicato forma múltiples puentes de enlace después de cubrir las láminas de CA molida en el proceso de mezclado. Después del curado con el CO_2 , estos compuestos constan de enlaces siloxano Si-O-Si, agua, Na_2CO_3 y/o NaHCO_3 , contribuyendo a la rigidez o resistencia del material compuesto. Adicionalmente, los picos, generalmente con baja intensidad, en $2\theta = 27,53^\circ$; $34,91^\circ$; $42,56^\circ$ y $49,17^\circ$ se pudieran asignar al carbonato de sodio (según JCDP 01-086-0311) formado durante el soplado con CO_2 , complementado por el posterior tratamiento térmico para el secado a 120°C por dos horas aplicado al material compuesto CA-SS,

durante la elaboración de los casquillos. Estos compuestos y su proceso de formación son análogos a lo que ocurre en la arena sílice aglutinada con SS y curada con CO_2 según expone Nayana P. [108]. Lo que indica que la composición y estructura del material compuesto del casquillo de CA son análogos a esta mezcla de moldeo antes de entrar en contacto con el acero líquido a alta temperatura. Lo que explica que no influya en las propiedades de la arena de moldeo ni en la composición química del acero.

En la Figura 3.12 se muestra el espectro de rayos infrarrojos (FTIR) de los casquillos elaborados con la mezcla de CA-SS y para comparación el correspondiente a la CA.

Figura 3.12. Espectro de rayos infrarrojos (FTIR) de la cobertura de CA y del material compuesto del casquillo CA-SS.

El espectro de rayos infrarrojos de la CA se muestra en la Figura 3.4 y fue analizada en el epígrafe 3.1.1. Es de notar que el espectro del material compuesto de los casquillos presenta cinco nuevas bandas (en las longitudes de onda de 1459, 1380, 1306, 1129 y 953 cm^{-1}), relacionada con los grupos funcionales Si-O, Si-O-Si, y Si-OH. Específicamente, las bandas en las longitudes de onda de 1459, 1380, 1306, 1129 cm^{-1} , fueron asignadas a los enlaces Si-O, las presentes en 1306 y 1129 cm^{-1} a los enlaces Si-O-Si y las observadas en 1129 y 953 cm^{-1} a los enlaces Si-OH. Estos grupos funcionales se encuentran presentes en los silicatos de sodio de acuerdo con lo reportado en diferentes trabajos [108]. La banda ancha e intensa observada entre 3100 y 3680 cm^{-1} se asignó al grupo silano (Si-OH) y al agua de adsorción, mientras que la banda en 1646 cm^{-1} al agua de absorción. Adicionalmente, la banda en 1459 fue asignada al enlace O-C-O del carbonato de sodio, corroborando la presencia de este compuesto químico observada en el DRX del material compuesto CA-SS. Este análisis muestra la influencia del SS sobre la composición del material compuesto de los casquillos y su reacción ligeramente exotérmica con la CA molida y humedecida. Quedando demostrada la aparición en el mismo de grupos

funcionales como Si-O y Si-O-Si antes de la combustión del casquillo en el molde de fundición, así como la similitud de su estructura y composición con la arena sílice que entró en contacto con el acero a alta temperatura ya investigada [108]. Esta similitud explica el hecho de que el material compuesto del casquillo CA-SS no influya en la composición química del acero al carbono ni en las propiedades de la arena de moldeo.

3.2.4 Caracterización de los productos de la combustión de los casquillos

En la Figura 3.13 se muestran micrografías post combustión del material compuesto del casquillo de CA-SS.

Figura 3.13. Micrografías (MEB) del material compuesto de los casquillos CA-SS a baja magnificación. A- Superficie en contacto con el metal, B- Superficie en contacto con el molde de arena.

En la Figura 3.14 se muestran micrografías a alta magnificación post combustión del material compuesto del casquillo de CA-SS. En A y B por la superficie en contacto con el metal. En C, D y E por la superficie en contacto con el molde de arena. En las superficies presentadas en ambas Figuras se observa la estructura muy irregular y porosa típica de los materiales termoaislantes, que ilustra el efecto termoaislante que produce el casquillo en la mazarota después de su combustión.

Figura 3.14. Micrografías (MEB) del material compuesto del casquillo de CA-SS a elevadas magnificaciones. A, B- Superficie en contacto con el metal, C, D y E- Superficie en contacto con el molde de arena.

En la Figura 3.15 se muestran los espectros de rayos infrarrojos (FTIR) del material compuesto CA-SS antes (según Figura 3.12) y después de su combustión y de la ceniza de cobertura de CA (según Figura 3.8).

Figura 3.15. Espectros de rayos infrarrojos (FTIR) del material compuesto del casquillo de CA-SS (a), ceniza de la CA (b), de la zona del material compuesto CA-SS en contacto con el molde de arena (c), y de la zona del material compuesto CA-SS en contacto con el metal (d).

Los espectros postcombustión del material compuesto tanto en la zona en contacto con el molde de arena (c), como en la zona en contacto con el metal (d), muestran la ausencia de las bandas de los compuestos orgánicos y de los grupos Si-O y Si-OH, así como las del agua. Lo que indica el efecto de la combustión a alta temperatura. Los espectros de ambas zonas del material compuesto CA-SS mostraron tres nuevas bandas en 1336-1440

cm^{-1} , 879 y 717 cm^{-1} , las que fueron atribuidas al carbonato de sodio. La presencia de este compuesto debe estar relacionada con la reacción del silicato de sodio y el CO_2 procedente de la combustión del material orgánico de la CA. A elevadas temperaturas el SS reacciona con el CO_2 , y lo absorbe formando Na_2CO_3 y SiO_2 . ($\text{Na}_2\text{SiO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{SiO}_2(\text{s})$), y los carbonatos de sodio mantienen su estabilidad [110]. La presencia del carbonato de sodio en el producto de la combustión del material compuesto de los casquillos utilizados en los experimentos se verificó triturándolos y vertiendo la ceniza en ácido clorhídrico. La reacción observada entre la ceniza y el ácido clorhídrico confirma la presencia, en una concentración importante, del carbonato de sodio. El ensayo se realizó a tres fragmentos obtenidos de los experimentos realizados en el taller. En las Figuras 13 y 14 de los anexos se muestra la realización del ensayo y la reacción entre el ácido clorhídrico y la ceniza respectivamente.

En la Figura 3.16 aparecen los difractogramas de rayos X (DRX) correspondientes a dos zonas postcombustión del material compuesto de los casquillos de CA-SS en el molde de fundición.

Figura 3.16. Difractogramas de rayos X del material compuesto CA-SS antes de la combustión, de la ceniza de CA y de dos zonas de casquillos después de su combustión. CA-SS-Metal: Superficie en contacto con el metal, CA-SS-Molde: Superficie en contacto con el molde.

Como en el caso previo a su combustión, los patrones de difracción del material compuesto CA-SS sugieren la presencia de varios silicatos de sodio o polimorfismo del $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$. Ya que se observaron los picos asignados a dichos compuestos, con un aumento de la intensidad relativa de estos y la disminución de su ancho, comportamiento relacionado con un aumento de su cristalinidad como resultado de la elevada temperatura al que fueron expuestos. Se descubrió que la disolución de silicato de sodio cristaliza β - $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ y SiO_2 en forma de cristobalita, es estable hasta aproximadamente $700\text{ }^\circ\text{C}$. Además, cuando estos se exponen a temperaturas entre $700\text{ }^\circ\text{C}$ y $800\text{ }^\circ\text{C}$, se forma $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$, que se vuelve amorfo cuando se calienta por encima de $800\text{ }^\circ\text{C}$, lo que es una transformación irreversible [111]. El incremento de la intensidad de los picos asignados a los carbonatos de sodio pudiera ser el resultado de la reacción de los gases carbonosos generados por la combustión de la CA con silicatos de sodio y (o) a la interacción de estos con el CO_2 atmosférico. Al comparar con el DRX del material compuesto CA-SS no se observaron diferencias en los picos, aunque sí se apreciaron diferencias significativas en el ancho y la ubicación de los picos más intensos. El patrón de difracción del CA-SS se caracterizó por el mayor ancho de sus picos, lo cual indica una menor cristalinidad de las fases presentes [104], comportamiento relacionado con la alta temperatura a la que estuvo expuesto el material compuesto del casquillo durante su combustión. Además, los picos más intensos de la zona CA-SS-Metal estaban en $2\text{Theta} = 22,81^\circ; 27,52^\circ; 29,90^\circ; 31,23^\circ$ y $34,64^\circ$, mientras que los correspondientes a la zona CA-SS-Molde se observaron en $2\text{Theta} = 22,81^\circ; 27,52^\circ; 29,90^\circ$ y $34,64^\circ$. Este comportamiento refleja las altas temperaturas alcanzadas en los casquillos y su influencia sobre la estabilidad de las fases obtenidas. Los picos más intensos fueron asignados al SiO_2 (a la tridimita y la cristobalita fundamentalmente), a silicatos de sodio y al carbonato de sodio. La presencia de los silicatos y los polimorfos como la tridimita y cristobalita en picos de intensidad similares a los observados en los difractogramas del material compuesto antes y después de la combustión, se reportan para la mezcla de moldeo arena sílice-silicato de sodio sometida a temperaturas similares [108], lo cual indica una estructura y composición similar, tanto del material compuesto del casquillo de CA-SS como de los productos de su combustión, a dicha mezcla de moldeo. Esto explica su comportamiento inocuo en cuanto a la composición química del acero en la mazarota. La presencia de fases cristalinas correspondientes a materiales cerámicos como la tridimita y la cristobalita, explican la propiedad termoaislante del material compuesto del casquillo de CA-SS después de su

combustión, por su estructura semejante a la de un material cerámico [112]. En el caso de los silicatos de sodio, estos constituyen una vasta familia de la cual se determinó la posible presencia de seis (Tabla 7 de los anexos). No obstante, resulta necesario realizar un estudio complementario para obtener una mayor precisión en la determinación de los referidos silicatos.

3.3. Análisis de los resultados del efecto de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura sobre el margen de seguridad

Para el procesamiento estadístico de los resultados de los experimentos de la cobertura de CA, el margen de seguridad se midió con un pie de rey, tomando como referencia la línea cero situada entre la probeta y la mazarota (Figura 15 de los anexos). Los resultados de margen de seguridad (Y_i) correspondientes a los tres experimentos realizados para cada punto del plan experimental se muestran en la Tabla 3.5. También se muestran los valores medios de margen de seguridad (Y_m), la desviación estándar, el intervalo de confianza (IC) y el error relativo (Er).

Tabla 3.5. Resultados del margen de seguridad en función de la altura de la mazarota y la altura de la cobertura

Corrida	X ₁ Altura de la mazarota (mm)	X ₂ Altura de la cobertura (mm)	Margen de seguridad (mm)				Desv Est	IC	Er, %
			Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y _m			
1	25	0	-33	-34	-32	-33	1,0	2,5	7,5
2	25	25	-32,5	-33	-30,5	-32	1,3	3,3	10,3
3	25	50	-29	-29	-32	-30	1,7	4,3	14,3
4	25	75	-20	-19	-21	-20	1,0	2,5	12,4
5	50	0	-23	-21	-22	-22	1,0	2,5	11,3
6	50	25	-7,5	-6,5	-7	-7	0,5	1,2	17,7
7	50	50	2,2	2	1,8	2	0,2	0,5	24,8
8	50	75	10,5	10	9,5	10	0,5	1,2	12,4
9	75	0	-9,8	-8	-9,2	-9	0,9	2,3	25,3
10	75	25	12	11,5	12,5	12	0,5	1,2	10,4
11	75	50	18,5	18	17,5	18	0,5	1,2	6,9
12	75	75	41	41	38	40	1,7	4,3	10,8
13	100	0	11,5	12	12,5	12	0,5	1,2	10,4
14	100	25	25	22	25	24	1,7	4,3	17,9
15	100	50	34	34	37	35	1,7	4,3	12,3
16	100	75	44	39	40	41	2,6	6,6	16,0

La ecuación de regresión obtenida en base al procesamiento con empleo del software stratigraphic es:

$$Y_m = -65,75 + 1,1897 \times X_1 + 0,1925 \times X_2 - 0,0045 \times X_1^2 + 0,003568 \times X_1 \times X_2 - 0,0003 \times X_2^2 \quad (3.1)$$

En la Figura 3.17 se muestra el diagrama de superficie de respuesta obtenido con el análisis del efecto de la cobertura sobre el margen de seguridad.

Figura 3.17. Superficie de respuesta del comportamiento del margen de seguridad en función de la altura de la cobertura de CA y de la altura de la mazarota.

Los resultados muestran el potencial de la CA como cobertura. Con las coberturas de 75 mm y 50 mm de altura se logra el módulo de la mazarota patrón, de 100 mm de altura en las mazarotas de 75 mm y 50 mm de altura. Esto se expresa por la concentración del rechupe en la superficie superior de las mazarotas. Lo cual se debe a la retención del calor radiante que produce la cobertura de CA y mantiene la columna de acero líquido en las mazarotas, permitiendo la acción de la presión atmosférica y la fuerza de gravedad. Solamente la probeta queda con rechupe con la altura de cobertura de 25 mm y cuando la altura de la mazarota es de 25 mm y no garantiza el módulo y el volumen de alimentación necesario para obtener la probeta sana. Se demuestra que tanto el aporte energético de la reacción exotérmica de la pirolisis y combustión inicial de la CA, como el efecto termoaislante posterior de su ceniza, son proporcionales al volumen o altura de la cobertura con respecto al diámetro de las mazarotas. Aspecto este reflejado en el análisis termogravimétrico de la Figura 3.5 y en la ecuación 1.19. Por esta ecuación se calculó el calor Q aportado por la etapa exotérmica de pirolisis y combustión de la CA, a partir de la masa de CA correspondiente a cada capa de cobertura y a un $\Delta T = 1590^{\circ}C$. Para la capa de 25 mm de cobertura, con una masa de 0,052 kg, el calor Q aportado fue de 139 787,9 Joule. Para la capa de 50 mm de cobertura, con una masa de 0,104 kg, el calor Q aportado fue de 279 575,81 Joule. Para la capa de 75 mm de cobertura, con una masa de 0,156 kg, el calor Q aportado fue de 419 363,71 Joule. De aquí que, para las alturas de cobertura de 25 mm y 75 mm los factores de alteración aparente de la superficie (ASAF)

y fueron de 0,75 y 0,5 respectivamente, calculados por la ecuación 1.11 para $x = 1$. Lo que significa que la cobertura de 25 mm es capaz de retener el 25 % del calor radiante que escaparía de la mazarota y la cobertura de 75 mm de altura es capaz de retener el 50 % del calor radiante que escaparía de la mazarota. El factor y de la cobertura de 50 mm de altura fue de 0,63, lo que implica que es capaz de retener alrededor del 37 % del calor radiante en la mazarota. Para las mazarotas de 75 mm y 50 mm de altura, el espesor de cobertura necesario para garantizar el módulo de la mazarota patrón de 100 mm de altura y obtener la probeta sana fue de 25 ($y = 0,75$) y 50 ($y = 0,63$) mm respectivamente. Se determinó también un valor adicional de y igual a 0,67, correspondiente a una altura de cobertura de 33 mm, (Figura 18 de los anexos).

3.4. Análisis de los resultados de los experimentos de la combinación del casquillo y la cobertura

El método de L. Plutshack encontrado en la bibliografía consultada [42], requiere de gasto de recursos en herramientas para ejecutar el corte mecánico de los conjuntos probeta-mazarota, en aras de poder medir con precisión el margen de seguridad obtenido. En las condiciones actuales de Planta Mecánica no se cuenta con una máquina apropiada para realizar dicho corte, teniendo que incurrir en gastos de materiales salario y energía eléctrica tanto en la confección de un dispositivo para realizar el corte del conjunto probeta-mazarota, como en la ejecución del mismo. El método de vertido del líquido residual utilizado y el diseño experimental planificado permitieron obtener los resultados buscados en la investigación con un mínimo de gasto de recursos y energía. En la Tabla 3.6 muestra la matriz de estos experimentos con los datos de las variables respuestas volumen de la cavidad y eficiencia, medidos en las probetas obtenidas por dicho método, en correspondencia con la matriz del plan experimental factorial multinivel 2^2 planificado, dado en la Tabla 2.3. Los datos obtenidos fueron procesados con el software Statgraphics. El análisis estadístico de estos experimentos se muestra partir de la Figura 18 de los anexos. La influencia del diámetro de la probeta reflejada en el análisis corresponde al esperado, al ser evidente que para valores del diámetro mayores que 200 mm el volumen de la cavidad sería mayor.

Tabla 3.6. Resultados del volumen de la cavidad y de la eficiencia en función del espesor del casquillo y diámetro de la probeta

C. exp.	X ₁ Esp. casq. mm	X ₂ Ø Prob. mm	Y ₁ Vol. Cav. ml	Y ₂ Eficiencia %
1	65	300	4560	26,33
2	30	300	5000	33,68
3	65	300	4500	29,61
4	30	300	4900	36,48
5	65	200	825	16,41
6	30	200	1000	19,89
7	65	200	850	18
8	30	200	940	18,13

La influencia del espesor del casquillo no resulta estadísticamente significativa. Esto se debe a que, en este método experimental, el acero líquido al llenar las cavidades de las probetas se encuentra en contacto con el material compuesto del casquillo en la pared lateral y en el fondo, teniendo que ceder una cantidad mayor de calor para la combustión y termosaturación del cuerpo del mismo a medida que aumenta su espesor. Esto confirma lo encontrado en la bibliografía consultada sobre la absorción inicial de calor de los materiales termoaislantes del metal líquido antes de iniciar el efecto termoaislante sobre las mazarotas [28]. Lo que demuestra que el casquillo de CA-SS tiene un comportamiento más termoaislante que exotérmico. El proceso de combustión en contacto con el acero, libera una cantidad de calor tal que ayuda a que su tiempo de termosaturación y comienzo del efecto termoaislante sea menor, con respecto a otros materiales termoaislantes utilizados para la confección de casquillos alimentadores. Lo que explica que, los valores de 825 ml y 850 ml obtenidos con el casquillo de 65 mm de espesor en la probeta de 200 mm de diámetro, reflejan un efecto termoaislante nada despreciable con un potencial de entrega importante en la alimentación de piezas gruesas, tipo cilindro o cubo, que constituye una importante referencia práctica para estas piezas.

Ecuación de regresión para volumen.

$$Y_1 = -7369,29 + 12,6429 \times X_1 + 42,2643 \times X_2 - 0,0821429 \times X_1 \times X_2 \quad (3.2)$$

Donde: Y₁ es el volumen de la cavidad en mililitros.

X₁ es el espesor del casquillo en milímetros.

X₂ es el diámetro de la probeta en milímetros.

La Figura 3.18 muestra el diagrama de superficie de respuesta del volumen.

Figura 3.18. Superficie de respuesta del volumen de entrega en función del espesor del casquillo y el diámetro de la probeta.

En el análisis de la eficiencia se observa un comportamiento de las variables de entrada similar al del volumen, resultando evidente que, para un mayor diámetro de la probeta la eficiencia de entrega será mayor. En este caso, la influencia del espesor de los casquillos sobre la eficiencia de entrega tampoco resulta estadísticamente significativa. Esto se debe, además de lo anteriormente señalado, a la deformación del casquillo producida por la combinación de su combustión con la presión metalostática del acero en su interior. Esta deformación disminuye la altura de la probeta y sus dimensiones finales, con respecto a las cuales se calculó dicha eficiencia. La ocurrencia de este fenómeno se reporta también en los casquillos comerciales y no se le atribuye una influencia significativamente negativa en la eficiencia obtenida en la producción [11]. En la Figura 3.19 se muestra el diagrama de superficie de respuesta estimada de la eficiencia.

Ecuación de regresión para eficiencia.

$$Y_2 = -20,705 + 0,252 \times X_1 + 0,206264 \times X_2 - 0,00151714 \times X_1 \times X_2 \quad (3.3)$$

Donde: Y_2 es la eficiencia de entrega de la probeta en %.

Figura 3.19. Superficie de respuesta de la eficiencia de entrega en función del espesor del casquillo y el diámetro de la probeta.

Las ecuaciones de regresión obtenidas del procesamiento estadístico de los resultados de los experimentos se utilizaron para la elaboración de nomogramas tecnológicos para el cálculo de mazarotas asistidas con los casquillos estudiados. En la Figura 3.20 se muestra el nomograma tecnológico obtenido para el volumen de entrega.

Figura 3.20. Nomograma tecnológico, elaborado a partir de la ecuación de regresión obtenida para volumen de entrega.

Este nomograma es muy útil en el cálculo de mazarotas revestidas con los casquillos de CA estudiados, fundamentalmente para el chequeo del comportamiento volumétrico de las mismas. En la Figura 3.21 se muestra el nomograma tecnológico obtenido para la eficiencia de entrega.

Figura 3.21. Nomograma tecnológico, elaborado a partir de la ecuación de regresión obtenida para eficiencia de entrega.

Este nomograma, al igual que el anterior, es muy útil para el chequeo del comportamiento volumétrico en la producción de las mazarotas revestidas con los casquillos estudiados.

La eficiencia de entrega es un parámetro importante para establecer o estimar el comportamiento volumétrico de una mazarota. Este parámetro también era desconocido, y el chequeo del comportamiento volumétrico de la mazarota revestida con el casquillo de CA-SS se realizaba como mazarota natural (14 % para piezas tipo placa o entre un 12 y 10 % de su volumen para piezas tipo cilindro, de acuerdo al Capítulo I).

Como se observa en la Figura 11 de los anexos, la forma de la cavidad obtenida en las probetas, se asemeja a la esfera inscrita en el cilindro teórico de altura igual diámetro. Lo que refleja la importante retención del calor o efecto termoaislante producido por la combinación del casquillo con la cobertura de CA.

Los resultados experimentales corroboran que los casquillos de CA-SS y la cobertura de CA, retardan significativamente la solidificación, en comparación con las mazarotas naturales o de arena. Estos resultados se utilizaron para calcular parámetros tecnológicos de la influencia de la combinación casquillo-cobertura utilizada en los experimentos. Los parámetros tecnológicos brindan información sobre el efecto de retención de calor de la combinación del casquillo y la cobertura de CA, y pueden aplicarse en el cálculo de mazarotas revestidas con dichos materiales. Lo anterior es importante, si se toma en consideración que de estos parámetros tecnológicos del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA no se tenía ninguna referencia y, hasta el momento, se desconocían.

En la Tabla 3.7 aparecen los valores de los parámetros tecnológicos calculados, correspondientes a cada corrida experimental planificada según la Tabla 2.3, con el espesor promedio determinado en todo el contorno de la cavidad, el diámetro y la altura final, de las 8 probetas procesadas fundidas en los experimentos realizados.

Tabla 3.7. Parámetros tecnológicos calculados con el espesor promedio solidificado del contorno aledaño a la cavidad obtenida en las probetas de los experimentos

C. exp.	X ₁ mm	X ₂ mm	Alt.Final prob. mm	M _{Geom.} prob. cm	M _{Aprt.} Lograd. cm	Coef. x	Coef. y	Efic. entr. prob. %	MEF	Const. de Soldf. K	Const. de Soldf. C
1	65	300	245	4,6	5,2	0,9	0,87	26,33	1,12	1,343	0,555
2	30	300	210	4,4	5	0,89	0,82	33,68	1,14	1,291	0,6
3	65	300	215	4,4	4,7	0,95	0,9	29,61	1,06	1,214	0,679
4	30	300	190	4,2	5,6	0,74	0,78	36,48	1,34	1,446	0,478
5	65	200	160	3,1	5,8	0,5	0,66	16,41	1,89	1,498	0,446
6	30	200	160	3,1	4,8	0,62	0,73	19,89	1,56	1,239	0,651
7	65	200	150	3	4,8	0,61	0,69	18	1,6	1,239	0,651
8	30	200	165	3,1	4,8	0,63	0,73	18,13	1,54	1,239	0,651

Dicho espesor promedio, aparece en la Tabla 3.7 como Módulo Aparente Logrado, y tiene en cuenta el efecto termoaislante del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA en toda la superficie de transferencia de calor de las probetas, así como la desviación de la geometría cilíndrica de las mismas, causada por la presión metalostática y la combustión de los casquillos a la temperatura de vertido del acero. También se muestran el módulo geométrico, calculado en base al diámetro y la altura final de las probetas.

Los coeficientes ASAF x e y se determinaron por la ecuación 1.10, a partir del Módulo Aparente Logrado en las probetas. El factor de prolongación del módulo f o MEF se determinó como la razón del módulo térmico logrado entre el módulo geométrico de las probetas, ecuación 1.16. Las constantes de solidificación K y C , se determinaron a partir de la ecuación de solidificación de la regla de Schvorinov ecuación 1.1 y la ecuación 1.3 citadas en el marco teórico del capítulo I. El porcentaje de volumen de entrega de metal líquido, o eficiencia de entrega de la probeta, se determinó de acuerdo a la medición del volumen de la cavidad obtenida en las probetas al decantar el molde y verter el acero líquido, con respecto al volumen correspondiente a sus dimensiones finales (diámetro y altura final). Dicho volumen se determinó contando los mililitros de agua a temperatura ambiente hasta el llenado total de la cavidad obtenida al decantar el molde.

El valor calculado de los coeficientes tecnológicos mostrados en la Tabla 3.7, están en el rango de los reportados en la bibliografía consultada para casquillos y coberturas comerciales. Estos constituyen un aporte importante de esta investigación al no estar disponible ninguno de estos datos para los cálculos de las mazarotas en la producción.

Con el diseño experimental para los diámetros de probeta estudiados, se obtuvieron valores del módulo aparente de 5,6 cm, 5,8 cm y 5,2 cm, con un valor promedio de 5,1 cm, lo que indica que con las combinaciones del casquillo y la cobertura estudiadas se puede lograr al menos este valor del módulo térmico en las mazarotas. Algunos de los valores obtenidos de los coeficientes ASAF x e y son cercanos a 1, como algunos valores de la Tabla 2 de los anexos para los casquillos de Foseco[®]. Se obtuvieron valores para el casquillo (coeficiente x) por debajo de 0,6 y 0,7; y para la cobertura (coeficiente y) se obtuvieron valores por debajo de 0,7 y 0,8; con un promedio de 0,73 para el coeficiente x y de 0,77 para el coeficiente y . En correspondencia con los resultados mostrados en la Tabla 3.7, en cuanto a eficiencia de entrega de las probetas se obtuvieron valores para las de 300 mm de diámetro de 33,7 %; 29,6 % y 26,3 %. Siendo 36,5 %, el mayor potencial de eficiencia de entrega de acero, correspondiente al punto 4 del plan experimental. Con

un promedio de 24,8 % de potencial de entrega para los diámetros de las probetas estudiadas. Valor este que supera el 14 % de potencial de entrega de las mazarotas naturales en piezas tipo placa y el 10 % en piezas tipo cubo. Del factor de prolongación del módulo (MEF) se obtuvieron buenos resultados, con valores cercanos a 2 para el valor máximo de espesor del casquillo en las probetas de 200 mm de diámetro. El valor promedio calculado de este factor de 1,4 para los diámetros de probetas estudiados, indica que con las combinaciones casquillo-cobertura estudiadas se puede obtener al menos este valor de prolongación del módulo.

La fluctuación a valores menos favorables de los coeficientes ASAF x e y , se debe fundamentalmente a la alteración de la geometría cilíndrica y los cambios de la relación altura-diámetro de las probetas como consecuencia de la acción combinada de la combustión de la materia orgánica presente en el casquillo a la temperatura del acero líquido y la presión metalostática en su interior, condiciones estas inherentes al proceso estudiado. Ambos coeficientes reaccionan ante el cambio de la relación altura-diámetro producida por este fenómeno. A esta conclusión se puede llegar analizando la relación planteada en la fórmula 1.11, reflejada en la Tabla 3.7, donde se observa el cambio de los valores de x e y con el cambio de la relación altura-diámetro de las probetas. A partir de lo anterior se puede asegurar que los valores obtenidos de estos coeficientes se corresponden con el comportamiento de los casquillos comerciales en la producción. R. W. Ruddle declara que para un espesor constante a medida que aumenta el diámetro de la mazarota, aumenta el coeficiente x , lo que significa que el material del casquillo es menos eficiente, ineficiencia ésta determinada por la variación geométrica y modular de las mazarotas como se muestra en la Tabla 2 de los anexos. R. W. Ruddle reporta valores del coeficiente y de 0,7 para el material de cobertura exotérmico Ferrux® 746 en una capa de espesor igual al 4 % del diámetro de la mazarota y de 0,85 para un material estándar de buena calidad, no especificado, en una capa de espesor igual al 10 % del diámetro de la mazarota [8].

Steger y Wlodawer [28], reportan valores del factor de reducción aparente de la superficie (ASAF) entre 0,65 y 0,75 para ladrillos termoaislantes de diferentes espesores. También reportan que con estos ladrillos isotérmicos, el MEF puede estar entre 1,1 y 1,6 [28]. En otras fuentes consultadas se reporta que en mazarotas revestidas con materiales exotérmicos e isotérmicos, el factor de prolongación del módulo, con respecto a la arena de moldeo, puede estar entre 1,4 y 1,5, y que al emplear materiales altamente exotérmicos

para mazarotas pequeñas, el factor de prolongación del módulo (MEF) puede alcanzar 2,3 veces el módulo de la mazarota en arena [113]. Thomas J. Williams reporta valores del MEF, obtenidos de forma experimental y a través de la simulación con el software MAGMAsoft, desde 1,07 hasta 1,28 para un grupo de 13 casquillos comerciales, entre exotérmicos e isotérmicos, de fabricantes como: Joymark, Exochem, ASK Chemical, Foseco[®], y AMCOR [11].

Los valores obtenidos en esta investigación de la capacidad potencial de alimentación, capacidad potencial de entrega o eficiencia de alimentación también están en el rango de lo encontrado en la bibliografía consultada, teniendo en cuenta que los experimentos se realizaron en las condiciones del taller para la producción. La eficiencia de alimentación alcanzada en la producción, con mazarotas revestidas por materiales exotérmicos o isotérmicos, es de al menos un 33 %, según Foseco[®] [27], o más del 80 % [113]. En general, los valores experimentales de estos parámetros tecnológicos corroboran los mínimos resultados prácticos que se pueden obtener en la fundición al utilizar la CA como material auxiliar.

3.5. Resultados del análisis de la influencia química de la CA en el acero de las probetas

Para el análisis de la posible influencia química de la CA sobre el acero, se comparó la composición química media obtenida de cada muestra extraída del material de las probetas, con la composición química media final de las coladas correspondientes a los experimentos. En la Tabla 3.8 las muestras analizadas se identifican de acuerdo a las Tablas 2.3 y 3.5. El resto de la leyenda aparece debajo de la Tabla.

En la Figura 23 de los anexos se observa la preparación de las muestras y la ejecución del Análisis Espectral de emisión Óptica. Se analizó en cada caso el casquillo de 65 mm de espesor por ser el mayor valor de esta variable y observarse el mayor tiempo de combustión o reacción.

No se observa variación significativa en la composición química, con respecto a la muestra final de la colada, de las probetas ensayadas por ninguna de las zonas examinadas. Se hace notar que, en todos los casos el metal se enmarca en la composición de un acero AISI 1045. Ello indica que al utilizar la CA como auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono no existe la contaminación del acero de las mazarotas que ocurre con materiales comerciales, reportada en la bibliografía consultada [37].

Tabla 3.8. Comparación de la composición química final de la colada y de las muestras cortadas de las probetas de los experimentos.

		Corrida experimental 5					Corrida experimental 1					
		C	Si	Mn	P	S						
		C	Si	Mn	P	S	C	Si	Mn	P	S	
1	F	0,450	0,357	0,562	0,033	0,034	F	0,450	0,381	0,662	0,030	0,031
2	F	0,470	0,372	0,568	0,035	0,032	F	0,461	0,389	0,698	0,028	0,032
3	F	0,490	0,375	0,586	0,034	0,036	F	0,424	0,412	0,722	0,026	0,030
Media	F	0,470	0,368	0,572	0,034	0,034	F	0,445	0,394	0,694	0,028	0,031
Desv Est	F	0,016	0,008	0,010	0,001	0,002	F	0,016	0,013	0,025	0,002	0,001
IC	F	0,041	0,020	0,025	0,002	0,004	F	0,039	0,033	0,061	0,004	0,002
Er, %	F	8,63	5,32	4,43	5,97	11,93	F	8,66	8,28	8,83	14,49	6,54
1	A	0,369	0,358	0,801	0,034	0,025	A	0,390	0,598	0,751	0,025	0,027
2	A	0,386	0,372	0,769	0,033	0,025	A	0,378	0,626	0,759	0,025	0,028
3	A	0,361	0,374	0,761	0,032	0,028	A	0,402	0,624	0,728	0,022	0,029
Media	A	0,372	0,368	0,777	0,033	0,026	A	0,390	0,616	0,746	0,024	0,028
Desv Est	A	0,010	0,007	0,017	0,001	0,001	A	0,010	0,013	0,013	0,001	0,001
IC	A	0,026	0,018	0,043	0,002	0,004	A	0,024	0,032	0,033	0,004	0,002
Er, %	A	6,96	4,80	5,53	6,15	13,51	A	6,24	5,14	4,38	14,64	7,24
1	B	0,406	0,382	0,854	0,036	0,033	B	0,446	0,618	0,766	0,022	0,026
2	B	0,432	0,390	0,910	0,035	0,032	B	0,448	0,622	0,758	0,020	0,028
3	B	0,440	0,404	0,894	0,037	0,034	B	0,423	0,659	0,735	0,021	0,030
Media	B	0,426	0,392	0,886	0,036	0,033	B	0,439	0,633	0,753	0,021	0,028
Desv Est	B	0,015	0,009	0,024	0,001	0,001	B	0,011	0,018	0,013	0,001	0,002
IC	B	0,036	0,023	0,059	0,002	0,002	B	0,028	0,046	0,033	0,002	0,004
Er, %	B	8,46	5,76	6,60	5,63	6,15	B	6,42	7,24	4,33	9,66	14,49

F – Muestra final. A – Por la cara cercana a la zona en contacto con el casquillo. B - Por la cara alejada de la zona en contacto con el casquillo.

3.6. Resultados de las pruebas realizadas en la producción de piezas

Dadas las características del método experimental seleccionado (vertido del líquido residual), además de lo explicado en el epígrafe 3.4, el acero líquido se encuentra en una cavidad cerrada. En estas condiciones la capa solidificada va aumentando su espesor progresivamente, alimentada por el acero que permanece líquido en el centro de la probeta y no hay entrega acero a una pieza, contrario a lo que ocurre en las condiciones reales del molde. El tiempo de permanencia seleccionado (15 min.), excede al que demoraría una mazarota con alguna de las dimensiones utilizadas en los experimentos, revestida con alguna de las combinaciones casquillo-cobertura estudiadas, en entregar un volumen de acero equivalente al obtenido en los experimentos, a una pieza tipo cilindro. Ello se debe a la existencia de un gradiente de temperaturas y una evacuación real del acero líquido

contenido en la mazarota. Con lo que se obtendrá una entrega de acero líquido representativa para las condiciones reales de un molde, con respecto a los 15 minutos de espera para la decantación del molde, aplicados en los experimentos. Por lo cual, esta tendrá un por ciento de eficiencia de alimentación o de entrega mayor o más ilustrativo para la producción que el mostrado en la Tabla 3.7. Para evaluar esta afirmación se realizaron pruebas en la producción de piezas tipo *sprockets* para la industria azucarera. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en la producción, confirman la expectativa establecida en la afirmación anterior, en cuanto a capacidad de entrega de las mazarotas revestidas con las combinaciones casquillo-cobertura estudiadas en los experimentos. En la Figura 24 de los anexos se puede observar la diferencia de tamaño entre la mazarota natural (A izquierda), utilizada en la producción y la mazarota revestida con casquillo de CA-SS y la cobertura de CA (A derecha) en el mismo tipo de pieza. Se aprecia la gran cavidad de contracción o entrega obtenida en la mazarota revestida con el casquillo y la cobertura de CA (B). Dicha cavidad presenta una geometría tubular de fondo plano, similar a la reportada en la bibliografía consultada [6]. La misma se puede comparar con la gran cavidad observada en las mazarotas de la Figura 25 de los anexos, revestidas con casquillos y coberturas comerciales.

A los *sprockets* fundidos en estas pruebas con el casquillo de CA-SS y la cobertura de CA con las combinaciones de las variables de entrada de los experimentos, se les siguió la ruta tecnológica hasta el almacén de producción terminada. A una muestra representativa de los *sprockets* se les realizó ensayo de ultrasonido en la zona adyacente al margen de seguridad debajo de la mazarota antes de maquinarles el agujero central y todos presentaron una excelente sanidad, con total ausencia de cavidades o porosidad, como puede observarse en la Figura 26 de los anexos. Todos los *sprockets* fundidos con los casquillos de CA-SS y la cobertura de CA resultaron sanos y en su mayoría presentaron mayor eficiencia metálica con respecto a la mazarota natural en arena utilizada en la producción. En la realización de estas pruebas en la producción, con un aislamiento térmico similar al de los experimentos (Figura 4 de los anexos), se utilizó el mismo aro de acero forrado con papel de los experimentos, de acuerdo a cada combinación, para colocar la cobertura de CA sobre el acero líquido en los casquillos mazarotas, inmediatamente después del vertido. Mediante estos aros recipientes, la colocación de la cobertura sobre las mazarotas se realizó de forma segura, rápida y

precisa. Lo cual garantizó el mismo régimen de enfriamiento que en las probetas de los experimentos.

En la tabla 3.9 se muestran los resultados obtenidos en la producción con las variables de entrada planificadas de la Tabla 2.3. En algunos casos, los *sprockets* disponibles en la producción requerían de una mazarota más pequeña que el casquillo de menor diámetro (200 mm) preparado para los experimentos.

Tabla 3.9. Resultados obtenidos en la producción con las combinaciones estudiadas.

Datos de la Pieza	PBP kg	PBO kg	AA kg	CF ml	EE %
SPROCKET Z13 p6 14.4-26784	382	250	132	2000	20
SPROCKET Z13 p6 14.4-26787	500	370	130	2600	18
SPROCKET Z13 p8 14.4-26790	720	530	190	5500	30
SPROCKET Z16 14.4-26786	480	330	150	2500	25,5
SPROCKET Z16 14.4-26786	480	320	160	2500	26,8
SPROCKET Z10 p6 M-3859	382	253	157	3200	18
SPROCKET Z13 1.6-47784-D-3	720	586	134	3000	17
SPROCKET Z13 1.6-47784-D-3	720	553	167	2500	15

PBP - Peso Bruto Planificado, PBO - Peso Bruto Obtenido, AA - Acero Ahorrado, CF - Cavidad Final en la mazarota, EE – Eficiencia de Entrega.

No obstante, ofrecían la posibilidad de evaluar la eficiencia de entrega de la mazarota revestida con dicho casquillo y compararla con la obtenida en los experimentos.

Pese a que se obtendría un peso bruto mayor que el planificado para su producción y menor eficiencia metálica, se fundió el sprocket doble Z 16, código 13.8-415-0, con este casquillo con espesores de 30 y 47,5 mm, en combinación con las coberturas de 45, 65 y 85 mm de altura, para evaluar estas combinaciones. Los resultados de esta prueba con los casquillos de CA-SS de 200 mm de diámetro, se muestran en la Tabla 3.10.

En las tres combinaciones la Eficiencia de Alimentación con Respecto al Potencial obtenido en los experimentos (EARP) muestra valores significativos.

Tabla 3.10. Resultados de las pruebas con el sprocket doble Z 16 13.8-415-0.

Esp. Casq. mm	Alt. cob. mm	Alt. final mazrt. mm	Cav. entrega ml	Efic. Alimt. %	EARP %
30	45	185	1100	19	104
47,5	65	165	1000	19	86
47,5	85	160	1000	20	95

En resumen, con estas combinaciones casquillo-cobertura se obtuvo un promedio de 19 % de entrega de acero de la mazarota a la pieza, valor este en el rango de los mostrados en la Tabla 3.7 para la probeta de 200 mm de diámetro, a pesar de tratarse de una mazarota

mayor que la demandada por el sprocket. Las desviaciones en este rendimiento se deben a la deformación de la mazarota en su parte inferior, de acuerdo al fenómeno mencionado anteriormente en el epígrafe 3.3. Esta deformación se aprecia en la Figura 24 de los anexos, y repercute en la altura final de la mazarota, utilizada para la determinación de la eficiencia de alimentación. Como ya se mencionó, este fenómeno se reporta en la bibliografía consultada para casquillos comerciales de diferentes firmas y se considera que no repercute significativamente en el rendimiento de los casquillos [11].

3.7 Valoración de la sostenibilidad económica

El impacto económico más importante del empleo de la CA en forma de casquillos y cobertura, en la fundición de piezas de acero de la empresa Planta Mecánica “Fabric Aguilar Noriega”, fue la reducción del acero necesario para obtener piezas sanas (eficiencia metálica) y el ahorro de un grupo de recursos importantes para esta industria. Para determinar el aumento de la eficiencia metálica, se realizó el pesaje de un grupo de piezas fundidas con mazarotas naturales o convencionales y con los casquillos de CA-SS y la cobertura de CA. Los resultados obtenidos en cada caso se muestran en la Tabla 3.11, donde puede comprobarse que la diferencia en el peso bruto entre ambas tecnologías es considerable. A medida que aumenta el número de piezas fundidas con el casquillo y la cobertura de CA, aumenta también la cantidad de acero ahorrado, lo cual repercute en un mayor ahorro de otros recursos.

Tabla 3.11. Datos de piezas fundidas con mazarotas naturales y casquillos de CA [68]

Piezas tipo	Cant.	Peso bruto Promedio por tipo de tecnología (kg.)		% Eficiencia metálica promedio por tipo de pieza		Promedio de acero ahorrado (kg.)
		Mz* convencional	Casquillo de CA	Mz convencional	Casquillo de CA	
Cuchilla	136	1313,5	954	64,55	89,19	5229,1
Sprocket	210	369,86	280,71	64,81	85,82	2546,86
Pestaña	24	1186,6	982,6	71,66	86,41	1032
Soporte	80	769,33	563,33	52,21	71,10	5024
Corona Ma*	25	1878	1348	54,32	75,82	2914
Catalina	1	8000	5947	50,65	68	2053
Carro Sinter	10	4400	3100	47,43	63,32	1300

Mz – Mazarota. Ma- Masa alimentadora.

En las condiciones actuales de la economía, para el país y para nuestra provincia el empleo del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA en la fundición sería una excelente oportunidad de ahorrar recursos y ser eficientes. La mayoría de estas piezas, con la

excepción del carro *sinter*, son para la industria azucarera, de las cuales, muchas se exportan a países del Caribe y de América Latina. Todas ellas son de acero AISI 1045. El costo de producción actual de una tonelada de este acero se estima que está en el orden de 52 592,55 CUP, según la ficha de costo del acero AISI 1045 producido en Planta Mecánica, calculada de acuerdo a las normas de consumo de cada uno de los materiales que se utilizan en su fusión y afino, a los cambiantes precios actuales, (Tabla 11 de los anexos).

El efecto económico de la aplicación de la CA en la fundición de piezas de acero al carbono, se aprecia al multiplicar el promedio de acero ahorrado, dado en la Tabla 3.11 por el costo de la tonelada de acero. Tomando la última pieza de esta Tabla, el Carro Sinter, en la que se ahorraron 1300 kg de acero AISI 1045 y multiplicarlo por el costo de la tonelada de acero, resultaría un ahorro por unidad fundida de 68 370,315 CUP, con respecto a la mazarota natural. Que para los 10 Carros Sinter fundidos representaría 683 703,15 CUP ahorrados. El mismo análisis es válido para las 6 piezas restantes de dicha Tabla, así como para la Tabla 3.9 de los resultados obtenidos en la producción con las combinaciones casquillo-cobertura estudiadas. Por ejemplo, el menor valor de acero ahorrado, con el SPROCKET Z13 p6" 14.4-26787, fue de 130 kg, representa un ahorro de 6 837 CUP.

La utilización del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA repercute positivamente, a su vez, en el aumento de la calidad de las piezas. Se ahorran materiales utilizados en el taller de plantillas. Al evitar la utilización de plantillas para mazarotas altas, cilíndricas y arriñonadas de grandes diámetros, disminuye el consumo de madera, clavos, tornillos, cola, lija y pintura. Además, permite utilizar cajas de moldeo de menor volumen, disminuyendo la cantidad de mezcla de moldeo necesaria para los moldes. En la Figura 27 de los anexos pueden apreciarse plantillas para mazarotas con las características antes mencionadas, de 865 mm y 830 mm de altura, utilizadas en el taller de fundición de la Empresa Planta Mecánica.

Para fundir una pieza de acero, puede requerirse de varias mazarotas para obtenerla sana. Con la tecnología de mazarotas naturales, es necesario confeccionar una plantilla de madera para cada mazarota requerida para alimentar la pieza. Una caja de machos o molde, para la confección de casquillos de CA-SS, suelen requerir de menos madera y demás materiales que los necesarios para la confección de un juego de plantillas para mazarotas naturales. En una pieza tipo rueda, por ejemplo, se logra ahorrar estos recursos.

Además, la caja de machos puede durar años en este servicio sin necesidad de una reparación capital, amortizándose su costo con relativa rapidez al dejar de incidir en el costo de elaboración de los casquillos. Lo cual sucede porque para todas las piezas a fundir que requieran el mismo diámetro del casquillo puede utilizarse esa caja de machos. Con lo cual no es necesario confeccionar las plantillas para mazarotas naturales. Además, frecuentemente es necesario asignar recursos para reparar dichas plantillas para mazarotas naturales por deterioro durante el proceso de moldeo manual tal como se ilustra en la Figura 28 de los anexos. En la Figura 29 de los anexos se observan cajas de macho confeccionadas con madera de pino blanco, utilizadas en la confección de casquillos de CA-SS de diferentes diámetros, sin un deterioro significativo y aptas aún para la producción de casquillos, después de un tiempo relativamente largo de explotación. Para una mayor durabilidad y rentabilidad, las cajas de macho para confeccionar casquillos de CA-SS, se pueden fabricar también de plástico o de aluminio.

Para ilustrar lo expuesto se calculó, a los precios actuales de los materiales y salarios, el costo de la plantilla para una mazarota cilíndrica natural de diámetro y altura igual a 200 mm y de una caja de machos para un casquillo de CA-SS de diámetro interior y altura de 200 mm, (Tablas 12 y 13 de los anexos). La plantilla para una mazarota cilíndrica natural tiene un costo de producción de 23 224,10 CUP y el de la caja de machos para el casquillo equivalente es de 113 459,36 CUP. Para una pieza tipo rueda que demande cinco mazarotas para alimentar la llanta, las cinco plantillas tendrían un costo de 116 120,50 CUP. Como puede apreciarse al comparar, el costo del juego de las cinco plantillas para mazarotas naturales es mayor al de producir la caja de machos para los casquillos de CA-SS. Esto último sin mencionar que, si se alimenta la llanta de la rueda con las mazarotas arriñonadas de la Tabla TMa 14 de la guía tecnológica de Belay, el costo de las plantillas para las mazarotas será mayor que para las mazarotas naturales cilíndricas.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las cenizas, tanto de los casquillos como de la cobertura de CA, no contaminan la arena de moldeo, al ser inocuas para las mezclas de moldeo con arena recuperada, como se mencionó en los epígrafes 3.1.2 y 3.2.3, ya que no generan compuestos o subproductos durante su combustión que dificulten la acción de los aglutinantes al reutilizarlas, fenómeno este producido por algunos casquillos comerciales [47]. No alteran la composición del acero en la mazarota, como se reporta para algunos casquillos exotérmicos comerciales [37], ni producen defectos en las piezas fundidas porque no quedan fragmentos del casquillo sin combustionar, como ocurre en

otros casos reportados [115]. Estas cenizas, por ser muy ligeras, resulta fácil eliminarlas de la arena a través de un sistema mecánico por vía seca o por un sistema neumático, contribuyendo a la recuperación, de la forma más económica, de la arena de moldeo [68]. En trabajos realizados se reporta que para modificar las propiedades de la arena sílice de moldeo se requieren cantidades de ceniza de CA que estén entre el 1 % y el 60 % del peso de la arena [115]. En otros se reporta la variación de las propiedades de la mezcla de moldeo con arena sílice adicionando ceniza de CA entre un 5 % y un 12,5 % del peso de la arena [116]. De lo anterior se deduce que para producir una modificación significativa de las propiedades originales de la mezcla de moldeo se requieren grandes cantidades de ceniza de CA, al comparar el peso específico de cada una. Esto limita la posibilidad de una influencia de la ceniza de CA procedente del casquillo y la cobertura en las propiedades de la mezcla de moldeo. El ahorro de gases para oxicorte se produce al disminuir el diámetro y el área de contacto con la pieza de los restos de las mazarotas a oxicortar, aumentando también la productividad en este puesto de trabajo al disminuir el tiempo de corte de dichos restos. El impacto del empleo del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA en el ahorro de los recursos que se utilizan en el proceso de fundición de piezas de acero al carbono, fue evaluado comparando el consumo de dichos materiales entre la tecnología con mazarotas naturales y la tecnología con el casquillo y la cobertura de CA de las piezas que aparecen en la Tabla 3.11 y otras producciones, cuyos resultados se muestran a continuación.

El empleo del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA, favorece el ahorro de un grupo de recursos importantes que por su precio actual tienen la mayor parte del costo total de producción de las piezas fundidas de acero. De acuerdo a la bibliografía consultada [17] esta tecnología permite:

- Disminuir la cantidad de acero necesaria para obtener una pieza sana en más de un 30 %, según los tipos de piezas.
- Disminuir el costo de energía eléctrica en alrededor de un 30 %.
- Disminuir el gasto de madera en la confección de plantillas en un 25 %.
- Disminuir el gasto de materiales de moldeo en un 20 %.
- Disminuir el gasto de gases para oxicorte de un 30 % a un 40 % según los tipos de piezas.

- Mayor garantía de sanidad y calidad del producto final.

Los precios de los casquillos EUROCAST EXO importados por Planta Mecánica para la fundición son elevados. En la Tabla 3.12 aparecen los precios en MLC de acuerdo a la oferta realizada por la entidad comercializadora RODABILSA el 14 de octubre de 2021, y los precios en CUP para la contabilidad de la empresa.

Tabla 3.12. Precios de los casquillos EUROCAST EXO, todos de 200 mm de altura.

Dimensiones del casquillo		Precio	
Ø Interior mm	Ø Exterior mm	MLC	CUP
150	180	7,84	295,35
200	220	9,92	373,75
250	295	12,20	459,77
300	350	13,80	519,90
350	410	17,91	674,84
Promedio		12,33	464,72

En la Figura 30 de los anexos se muestran los casquillos importados. El costo promedio de la elaboración de los casquillos de CA-SS es de 125,69 CUP, según la ficha del costo elaborada para sus dimensiones y tiempos de moldeo promedio, a los precios actuales de los materiales, energía y salarios (Tabla 14 de los anexos). Como puede verse al comparar, el costo promedio de elaboración de los casquillos de CA-SS es menor que el precio del más pequeño de los casquillos importados, 295,35 pesos. Lo que indica la factibilidad económica, a los precios actuales de la materia prima y energía, de confeccionar el casquillo de CA-SS con respecto a la importación de casquillos comerciales.

Todo lo analizado hasta aquí refleja el favorable impacto ecológico que tiene el empleo de la CA en la fundición de piezas de acero. Esta forma de aprovechar este desecho agroindustrial es una forma de utilización de residuales contaminantes, de desarrollar la Producción más Limpia en la industria de la fundición de piezas de acero, el ahorro de madera para plantillas y de electricidad, así como la inmediata ignición y total combustión del humo formado por los compuestos volátiles de su pirólisis son un favorable aporte a su positivo impacto medioambiental. Factores estos comprendidos en el concepto de economía circular; ya que se da destino a un residual agroindustrial (Cáscara de arroz), se reducen los gastos de materias primas y recursos energéticos, se aumenta la eficiencia que redundará en mayor producción por unidad de costo y se propicia el reciclado sin contaminar.

Conclusiones parciales

De acuerdo al análisis realizado de los resultados obtenidos y de la experiencia de la aplicación del casquillo y la cobertura de CA en la producción, se puede concluir que:

1. Los análisis de DXR y FTIR realizados para la caracterización de la cobertura de CA y el casquillo de CA-SS, demuestran la similitud de este material en su combinación con el silicato de sodio, con la mezcla de moldeo de arena sílice-silicato de sodio. Lo que explica la inocuidad de este material en relación con la composición química del acero.
2. Las micrografías electrónicas de barrido muestran la gran porosidad que presentan la CA y el casquillo de CA-SS, lo que ilustra su potencial como material termoaislante para el proceso de fundición.
3. El aumento de las variables de entrada influyó positivamente sobre el aumento de la retención del calor o efecto termoaislante producido sobre las probetas, lo cual determina la forma esférica de la cavidad obtenida en las probetas y su volumen, indicando un buen potencial de entrega de acero para piezas tipo cilindro, de las combinaciones casquillo-cobertura estudiadas.
4. Los resultados obtenidos con las pruebas realizadas en la producción de *sprockets*, demuestran el potencial y la reserva de eficiencia metálica que ofrecen el casquillo de CA-SS y la cobertura de CA, así como su similitud con la eficiencia metálica obtenida con casquillos y coberturas comerciales.
5. La utilización de la CA como material auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono tiene gran impacto económico y medioambiental, constituyendo una forma de producción más limpia, enmarcada en los preceptos de la economía circular; ya que se propicia el aumento de la eficiencia con reducción de consumo de portadores energéticos, al tiempo que se aprovecha un residual agroindustrial y se mantiene la no contaminación de la arena para su reciclado.

CONCLUSIONES GENERALES

1. Los parámetros tecnológicos definidos de la combinación casquillo de CA-SS-cobertura de CA permiten el cálculo del módulo aparente de las mazarotas de acero AISI 1045 revestidas con dicha combinación. Los valores de los factores ASAF x e y , y del MEF determinados a partir de los resultados de los experimentos, se enmarcan en el rango de los encontrados en la bibliografía consultada para casquillos y coberturas comerciales.
2. La caracterización realizada de la CA como cobertura en la fundición de acero AISI 1045, muestra que su comportamiento inicial corresponde a una reacción exotérmica durante su pirolisis y combustión, seguida de un fuerte efecto termoaislante producido por su baja densidad y la estructura producida por las fases de la sílice en su ceniza. Comportamiento típico de un material de cobertura comercial.
3. El efecto de las variables de entrada espesor del casquillo de CA-SS, diámetro de la probeta unido a la cobertura de CA sobre el volumen de acero entregado y sobre el módulo aparente o efecto termoaislante es positivo.
4. El dimensionamiento adecuado de las mazarotas revestidas con los casquillos de CA-SS y la cobertura de CA se garantiza a través de los parámetros tecnológicos x , y , MEF y los nomogramas tecnológicos obtenidos. Lo cual contribuye a la obtención de una mayor eficiencia metálica del proceso de fundición.
5. Los resultados económicos de la utilización de CA como material auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono son significativos, ya que propicia el aumento de la eficiencia metálica, representando un valor estimado de 52 592,55 CUP por tonelada ahorrada.

RECOMENDACIONES

1. Implementar la utilización del casquillo de CA en la fundición de Planta Mecánica, lo cual contribuirá de manera efectiva a un aumento de la eficiencia metálica y económica, manteniendo la calidad de las piezas de acero fundido.
2. Una vez implementada la utilización del casquillo de CA-SS y la cobertura de CA en la producción, realizar estudios en condiciones de producción seriada que consideren el comportamiento de la eficiencia metálica en diferentes geometrías y dimensiones de piezas, y cáscara de arroz de diferentes orígenes; así como las particularidades químico físicas de la CA y sus cenizas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ortiz Prado, A., *Procesos de manufactura I*. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. División de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Manufactura y Materiales. ISBN 978-607-30-0344-5, 2018: p. 488 p.
2. Chauhan, P.D.A., M. y Chauhan, V., *Feeding and Gating System Design and Simulation of Flange Roller of Hydrators for Yield Melioration*. Kalpa Publications in Engineering, 1: 548-556. , 2017.
3. Shankar-Kamble, B., *Optimized Design of Riser System for Casted Component by Using Web Based Online Simulation ETool*. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(3). 2016.
4. Kyu-Jin, C., *Heating System for Riser Size Minimizing in Sand Casting Process and Its Experimental Verification*. Metals, 7(4): 130. , 2017.
5. Cheng-Yang, D.J.-w., K.; Hao-long, S.; Huang, T.; Xiao-peng, Z.; Yongyi, H. y Tian-you, H., *Insulation effect of air cavity in sand mold using 3D printing technology*. China Foundry, 15(1): 37-43. , 2018.
6. Wlodawer, R., *Directional Solidification of Steel Castings*. First English edition ed. 1966: Pergamon Press. 255.
7. Breton, L., *Defectos de las piezas de fundición. TOMO I. . . 1965. I*(Ediciones URMO. Espartero, 10 Bilbao. España).
8. Ruddle, R.W., *Risering of steel castings*. 1979, Printed in the United States of America. © Foseco, Inc. : Published by FOSeCO®.
9. Miller, W.C., *Insulatin refractory fiber composition and articles for use in casting ferrous metals. . Unated States Patent. 4 014 704. March 29., 1977.*
10. Al-Shafe, A.y.A.-R., A. H. M, *Development of Small Scale Low Cost Insulating Riser Sleeves from Scraps and by Products of an Existing Foundry Industry. . International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME), 3(11). ISSN: 2319-6386. , 2015.*
11. Williams, T.J., *Thermophysical Properties and Performance of Riser Sleeves for Steel Castings*. ISSN 1939-5981. International Journal of Metalcasting, Volume 10. Number 4. Inter Metalcast (2016) 10:535-555. DOI 10.1007/s40962-016-0041-7, 2016.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

12. Schäfer, J., *ECO riser – the development of a high efficiency feeding system for iron castings utilising modular riser materials*. TECHNICAL PAPER. FOUNDRY TRADE JOURNAL, September., 2017.
13. DODIK-PELJA, S., *OPTIMIZED FEEDING SYSTEMS*. FOUNDRY MANAGEMENT & TECHNOLOGY MARCH 17 2021, <https://www.foundrymag.com>: p. 22 and 23. <https://palmermfg.com/simple-solutions/issue-10/files/assets/common/downloads/page0022.pdf>.
14. Suárez Lisca, L.H., *Incremento del rendimiento tecnológico mediante la disminución de defectos en la fundición de piezas de acero tipo ruedas*. . 2017.
15. Gerstman, S.L., *Empleo de la cáscara de arroz y de avena como material aislante en la mazarota*. . Revista Foundry., 1955(División Físico-Metalúrgica de Mines Branch. Departamento de minas y técnica estadística. Ottawa Canadá.).
16. Fundición., D.T.d., *Empleo de la cáscara de arroz como aislante en las mazarotas*. No publicado. 1972.
17. Rodríguez González, P., *Generalización en el uso de mazarotas termoaislantes en la fundición de piezas de acero*. julio 2003.
18. Salcines Merino, C.M., *LA CONTRACCION. Efectos posteriores y su prevención*. CURSO DE VERANO. 1971., UCLV. FACULTAD DE TECNOLOGIA. DPTO TECNOLOGIA MECANICA. SECCION DE FUNDICION. .
19. Martínez Méndez, J.L., *Tecnología para la Fundición de Ruedas de ferrocarril de 33 pulgadas de Alta Calidad*. 2000, UCLV. Santa Clara.
20. Gulíáev., A.P., *Metalografía. TOMO 1*, ed. E. MIR-MOSCU. 1983.
21. Bernal Lima, L., *Alimentación de piezas de acero con medios auxiliares*. FOSeCO® S.A. DE CV. nd.
22. Benny Karunakar, D., *Lecture 9. Desing of Risering System - I*, in *METAL CASTING*, I.I.O.T. ROORKEE., Editor. 2021.
23. Heine, R.W., *Principles of Metal Casting*. 1955.
24. FOSECO, *Foseco Ferrous Foundryman's Handbook*. Edited by J. R. Brown. 2000.
25. Hardin, R. A., *Riser Sleeve Properties for Steel Castings and the Effect of Sleeve Type on Casting Yield*. In proceedings of the 67th SFSA Technical ando Operating Conference , Paper No. 5.2 Steel Founders' Society of

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- America, Chicago, IL, 2013. Department of Mechanical and Industrial Engineering The University of Iowa, Iowa City, IA 52242.
26. Beckerman, C., *Feeding & Riser Guidelines for Steel Castings*. 2001 ed. 2001.
 27. FOSECO, *How to calculate feeders*. December 2003
 28. Steger, A., *Empleo de materiales aislantes en la fundición*. . Revista fundición. España. , 1963. **Artículo**: p. 8.
 29. Tallada, J., *Solidificación: Tiempos y módulos de enfriamiento*. Información Técnica. EMPRESA NACIONAL EL CANO. España, 1963: p. 41.
 30. Goyos Pérez, L., *Tecnología de fundición II.*, ed. E. ISPJAE.
 31. Curbelo Pérez, P.A.y.P.M., H., *Influencia del empleo y variación del espesor de casquillos exotérmicos y termoaislantes en la prolongación del tiempo de solidificación en las mazarotas*. , in *Facultad de Ingeniería Mecánica*. 1990, UCLV.
 32. Aufderheide, R. C., *Riser sleeve for custom sizing and firm gripping.*, U.S. Patent., Editor. June 29, 1999: United States of America.
 33. Locke, C., Briggs, C. W., Ashbrook, R. L., *American Foundrymen Society. Annual Meeting Reprint*. 1954. p. Páginas 589-594.
 34. Twardowska, H., *Sleeve mixes containing stabilized microspheres and their use in making risers sleeves*, , U.S. Patent, Editor. September 11, 2001 Ashland Inc. (Dublin, OH): United States of America.
 35. Brown, R.G., *Insulated paper sleeve for casting metal articles in sand molds*, U.S. Patent, Editor. April 27, 1993 Brown Foundry System, Inc.: United States of America.
 36. Fischer, S.A., “*The Evolution of High Performance Feeding Aids to Improve Casting Quality*”. ASK Chemicals L.P., Dublin, Ohio, USA | Copyright 2012 American Foundry Society, vol. Technical Article 01, 2012.
 37. Aufderheide, R. C., *Understanding Contamination From Feeding Aids In Cast Steel*. FOUNDRY Management & Technology. <https://www.foundrymag.com> Aug 17, 2012.
 38. Aufderheide, R. C., *Riser sleeve for custom sizing and firm gripping.*, in *United States Patent. 5 915 450*. 1999: USA.
 39. Wlodawer, R., *Revista Técnica Sulzer No,4*, 1961.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40. Aufderheide, R. C., *Hot Topping Techniques for Riser Feeding Consistency*. 2009.
41. FOSECO, *The relationship between sleeves and hot topping*. FEEDING SYSTEM FACTS, 2004. **1(2)**: p. 2.
42. FOSECO, *Measuring the thermal efficiency of feeding aids*. Foundry Practice No. 205, 1982: p. 6-10.
43. Calcom. *Feeding optimization in gravity casting using ProCAST simulation*. abril 2004. www.esi-group.com, c.w.c.c.
44. Prat, J., *EXACTHERM®. LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PIEZAS A TRAVÉS DE FORMAS AISLANTES ESPECÍFICAS Y AVANZADAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN (PATENTADO)*. FUNDIDORES, 2006.
45. Idamayanti, D., *Rice Husk Waste as an Exothermic Material for a Riser Sleeve for Steel Casting*. . International Journal of Technology, **11(1)**: 71-80., 2020.
46. Ignaszak, Z., *Contribution to thermal properties of multi-component porous ceramic materials used in high-temperature processes in the foundry industry, in Heat and Mass Transfer in Porous Media*. Advanced Structured Materials., 2012. **13**, ed. by J. Delgado (Springer, Berlin, 2012): p. 187-218.
47. Prat, J., *EXACTHERM®. LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PIEZAS A TRAVÉS DE FORMAS AISLANTES ESPECÍFICAS Y AVANZADAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN (PATENTADO)*. FUNDIDORES, 2006.
48. Chudasama, B.J., *Solidification analysis and optimization using pro-cast*. International Journal of Research in Modern Engineering and Emerging Technology, 2013. **1(4)**: p. 9-19.
49. Bharadwaj, A., *Pirolisis of rice husk*. USA. RESEARCH COMMUNICATIONS. CURRENT SCIENCE., 2004. **87 NO. 7**.
50. Behak. L. y Pérez Nuñez , W., *Investigan el uso de la ceniza de cáscara de arroz como estabilizante de suelos para pavimentos*. Revista Ingeniería de Construcción. , 2008.
51. De las Pozas del Río, J.A., *CONTRIBUCION AL EMPLEO EN CUBA DE LA CENIZA DE CASCARA DE ARROZ.*, in *Intituto Superior Politecnico José Antonio Echeverria. CUJAE. Facultad de Ingeniería Civil. CCAT. La Habana, 221 p.* 2012.

52. Olivier, P.A., *The rice hull house*. Engineering, Separation & Recycling LLC P.O. Box 250 Washington, Louisiana 70589, 2011. https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Culture-plantes-alimentaires/FICHES_PLANTES/riz/Rice%20Hul.pdf
53. Díaz Pita, A., *ELABORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A PARTIR DE LA CÁSCARA DE ARROZ*, in *FACULTAD AGROFORESTAL*. 2011, UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO "Hermanos Saíz Montes de Oca". <https://infontit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78417>
54. I.I.Sc. Precipitated Silica Technology., *Precipitated silica from rice husk ash IPSIT*.2007. <https://c.gpl.iisc.ac.in/oldwebcontent/site/Portals/0/Technologies/PrecipitatedSilica.pdf>
55. Vargas, J., *Caracterización del subproducto cascarillas de arroz en búsqueda de posibles aplicaciones como materia prima en procesos*. Revista científica No. 1 Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Universidad de San Carlos dE Guatemala, vol. 23., 2013. <https://rcientifica.com/index.php/revista/article/view/115/167>
56. Lu, Q., *Analysis on chemical and physical properties of bio-oil pyrolyzed from rice husk*. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 82, no. 2, pp. 191–198, July 2008. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165237008000302>
57. Kalita, P., *Characterization and analysis of thermal response of rice husk for gasification applications*. Journal of Renewable and Sustainable Energy. Vol.5, No.1, pp. 13119, 2013. <https://doi.org/10.1063/1.4792487>
58. Purwadi, W., *The Thickness Effect of Exothermic Sleeve Made From Rice Husk on Its Performance as A Riser in Steel Casting*. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Available Online at <http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter115882020.pdf>, 2020. **8 No. 8**.
59. Valverde G., A., *ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DE LA CASCARILLA DE ARROZ*. Scientia et Technica Año XIII, No 37, Diciembre de 2007. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701 (File: 4055-Texto del artículo-2789-1-10-20120410_BUENO). 2007. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84903743>

60. Fernández, B., “Aerodinámica de la combustión con doble Turbolizador Estático,” in *CEEMA*, . 2004, UCF., 2004. <https://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug>
61. Ramón-Ramón, S.A., *Poder calorífico de la cascarilla de arroz usada como combustible en hornos de secado*. *Mundo Fesc*, vol. 8, no. 16, pp. 72-76 Julio /Diciembre, 2018. ISSN 2216-0353 (impreso) - 2216-0388 (Online). DOI: <https://doi.org/10.61799/2216-0388.299>.
<https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/299/411>
62. Lim, J.S., *A Review on Utilisation of Biomass from Rice Industry as a Source of Renewable Energy*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 16(5), pp. 3084–3094, 2012.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032112001451>
63. Contreras Velazquez, L.M., *APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS ARROCEROS POR BIO-CONVERSIÓN. CASO DE ESTUDIO CUBA*. *DYNA. Energía y Sostenibilidad*. Rev. 2 del 9/ene/2012. *Tecnología Energética Generación*, 2012. <http://www.dyna-management.com/Documentos/pdfsES%5C1010%5C6897DYNAINDEX.pdf>
64. Ignaszak, Z., *Heat Source Description of Iso-Exothermic Sleeves with the Use of Continuous Function*. *Archives of Foundry*, Vol. 5, No. 15, pp. 157 -163,, 2005.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Heat-source-description-of-ISO%E2%80%93exothermic-sleeves-Ignaszak-Popielarski/a24b96c876e7b1796dd29f6cd2c1fe892459aaf6>
65. Kapur, P.C., *Thermal Insulations from Rice Husk Ash, An Agricultural Waste*. *Ceramurgia International*, vol.6, no.2, pp. 75–78, April-May 1980.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0390551980900459>
66. Maiti, S., *Physical and Thermochemical Characterization of Rice Husk Char as a Potential Biomass Energy Source*. *Bioresource Technology*, Volume 97, Issue 16,, November 2006, pp. 2065–2070.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852405004803>
67. Unrean, P., *Comparative Techno-economic Assessment and Environmental Impacts of Rice Husk-to-Fuel Conversion Technologies*. *Energy*, Volume 151, pp.

- 581–593, May 2018.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544218305218>
68. Cruz Pérez, J.C., *Valoración del uso de la cáscara de arroz como material termoaislante en la fundición de piezas de acero*. Revista Minería y Geología / v.36 n.4 / octubre-diciembre / 2020 / p. 465-482. Versión On-line ISSN 1993-8012. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1993-80122020000400465
69. Cruz Pérez, J.C., *EMPLEO DE LA CÁSCARA DE ARROZ EN LA FUNDICIÓN DE PIEZAS DE ACERO AL CARBONO*. Revista Ingeniería Mecánica / v.15 n.2 / mayo-agosto / 2012 / p. 115-122. Versión On-line ISSN 1815-5944 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59442012000200004
70. Rao, P.N., Manufacturing Technology. 4th Edition, Volume 1. USA: Tata McGraw-Hill Education, 2013. <https://4alltechnology.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/11/manufacturingtechnology-vol-1-p-n-rao.pdf>
71. Haryati, S., *Insulation Material from Rice Husk Granule*. Chemical Engineering Transactions. , 2017. Vol. 56: p. 571-576. ISBN 978-88-95608-47-1; ISSN 2283-9216. DOI: 10.3303/CET1756096. <https://www.aidic.it/cet/17/56/096.pdf>
72. Jarre, C.M., *Caracterización preliminar de la ceniza de cáscara de arroz de la provincia Manabí, Ecuador, para su empleo en hormigones*. REVISTA TÉCNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 2021. Vol. 44, Núm. 1 p. 44-50. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/tecnica/article/view/34823>
73. Fernandes, I.J., *Characterization of Silica Produced from Rice Husk Ash: Comparison of Purification and Processing Methods*. UNISINOS, Brazil. Received: December 12, 2016; Revised: August 16, 2017; Accepted: September 17., 2017. <https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2016-1043>. <https://www.scielo.br/j/mr/a/7659spYP38wxfw76xvpxZZf/>
74. Chandrasekhar, S., *Effect of calcination temperature and heating rate on the optical properties and reactivity of rice husk ash*. Revista Ciencia de los Materiales. Vol. 41, No. 23 (2006), 7926-7933., 2006. ISSN :0022-2461, ISSN-e :1573-4803. DOI 10.1007/s10853-006-0859-0.

- <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-f3474515-2827-373f-8581-014a1a70d435>
75. Martínez Ángel, J.D., et al., *Experimentos de combustión con cascarilla de arroz en lecho fluidizado para la producción de ceniza rica en sílice*. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquía, Vol. 51, marzo 2010, 104-111., Print version ISSN 0120-6230 On-line version ISSN 2422-2844.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302010000100011
76. Wang, X., *Physical Properties and Pyrolysis Characteristics of Rice Husks in Different Atmosphere*. Results in Physics, Volume 6, pp. 866–868, 2016.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379716301474>
77. Tiwari, S., *Effect of Rice Husk Ash on Properties of Aluminium Alloys: A Review*. Materials Today: Proceedings, Volume 4, Issue 2, Part A, 2017 pp. 486–495.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785317300494>
78. Samón González, S., *APUNTES 2. VALORACION MODULAR Y VOLUMETRICA DEL TRABAJO DE LAS MAZAROTAS CON POLVOS DE COBERTURA Y CASQUILLOS TERMOAISLANTES*. Manuscrito no publicado, nd: p. 7.
79. Manals-Cutiño., E.M., *Caracterización de la biomasa vegetal “cascarilla de café*. Tecnología Química, versión On-line ISSN 2224-6185 RTQ vol.38 no.1 Santiago de Cuba ene.-abr. 2018.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-61852018000100013
80. Jiménez Borges, R., *EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE DIFERENTES BIOMASAS EN LA PROVINCIA DE CIENFUEGOS*. Revista Centro Azúcar. VOL 45, no.2 Santa Clara abril-junio, 2018. versión On-line ISSN 2223-4861
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-48612018000200003
81. Mecanica, P., *CT-12 Silicato de sodio metalúrgico. Especificaciones técnicas. Normativa tecnológica. (No publicado)*.
82. Salcines Merino, C.M., *Tecnología de fundición. Tomo I.*, ed. E.P.y. Educación. 1987, Ciudad de La Habana.

83. Cruz Pérez, J.C., *Empleo de la cáscara de arroz como material auxiliar en la fundición de piezas de acero al carbono*, in *Facultad de Ingeniería Mecánica*. 2009, UCLV. Santa Clara. p. 90.
84. E.P.M., V. Clara., *INSTRUCCIÓN TECNOLÓGICA. PF-09. Elaboración de los casquillos termoaislantes y su colocación en los moldes*. . Vigente desde Octubre del 2001. (No publicado).
85. Mecánica, E.P., *INSTRUCCION TECNOLÓGICA PF-09. Elaboración de los casquillos termoaislantes y su colocación en los moldes*. Vigente desde octubre de 2001. (No publicado).
86. Certified, A.I., *AMI® Feeding System Products*. , in *(Insulating Exothermic sleeves. Breaker Core, Exothermic Core, Pouring Cup)*. 2008.
87. James.J., Rao.M.S., *Silica from rice husk through thermal decomposition*. ELSEVIER. *Thermochimica Acta.*, Volume 97, 1 January 1986. pp. 329-336. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0040603186870356>
88. Tipanluisa, L., *Estudio experimental de la combustión de la cascarilla de arroz en una cámara de lecho fijo*. *Revista de la Facultad de Ciencias Químicas*. De la Universidad de Cuenca. Núm. 11., 2015: p. 37-43. ISSN: 1390-1869. ISSN-e: 2631-2948. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/quimica/article/view/337/284> <https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e3b0d150-1627-4f01-825b-b23177c445a0/content>
89. Zang, Y.H.P., *Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: noncomplexed cellulose systems*. *Biotechnology and bioengineering* 2004 Dec 30;88(7): pp 797-824. DOI: 10.1002/bit.20282. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15538721/>
90. Javed, S.H., *CRYSTAL AND AMORPHOUS SILICA FROM KMnO4 TREATED AND UNTREATED RICE HUSK*,. *Journal of Quality and Technology Management*, June 2010. Volume VI, Issue 1,; p. pp. 81-90. https://pu.edu.pk/images/journal/iqtm/PDF-FILES/paper-5-Volume_VI_Issue-1-June-2010.pdf
91. Deshmukh, P., *Determination of Silica Activity Index and XRD, SEM and EDS Studies of Amorphous SiO2 Extracted from Rice Husk Ash*. *Transactions of the*

- Indian Institute of Metals, 2012: p. pp. 63-70.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12666-011-0071-z>
92. Rahman. I.A., J. Ismail, *Preparation and characterization of a spherical gel from a low-cost material*. Journal of Materials Chemistry, 1993.
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1993/jm/jm9930300931>
93. Park., B.-D., *X-ray photoelectron spectroscopy of rice husk surface modified with maleated polypropylene and silane*. Biomass and Bioenergy Volume 27, Issue 4, October 2004, Pages 353-363, 2004.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953404000595>
94. James, J., M.S.Rao., *Silica from rice husk through thermal decomposition*. Thermochemica Acta. Volume 97, 1 January 1986, Pages 329-336, 1986.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0040603186870356>
95. Johar., N., *Extraction, preparation and characterization of cellulose fibres and nanocrystals from rice husk*. Industrial Crops and Products. Volume 37, Issue 1, May 2012, Pages 93-99, 2012.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669011004791>
96. Dada, A.O., *Preparation and characterization of rice husk activated carbon-supported zinc oxide nanocomposite (RHAC-ZnO-NC)*. Heliyon Heliyon. Volume 8, Issue 8, August 2022, e10167, 2022.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022014554>
97. Andalia, R., *Isolation and characterization of cellulose from rice husk waste and sawdust with chemical method*. Jurnal natural, 2020•jurnal.usk.ac.id, 2020.
<https://jurnal.usk.ac.id/natural/article/viewFile/12016/11768>
98. Sun, L., Gong, K., *Silicon-Based Materials from Rice Husks and Their Applications*. Ind. Eng. Chem. Res. 40, 5861 – 5877., 2001.
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie010284b>
99. Said, M.M., *Thermal Characteristics And Kinetics Of Rice Husk For Pyrolysis Process*. INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH Mahir M. Said et al University of Dar es Salaam, College of Engineering and Technology, Department of Mechanical and Industrial Engineering; P.O.Box 35131, Dar es Salaam, Tanzania, 2014. **Vol.4, No.2**, 2014.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7020982cd0a45b73a9bffc57570da9242b37260e>

100. Qingwei ,X., *Thermal decomposition characteristics of foundry sand for cast iron in nitrogen atmosphere*. rsos.royalsocietypublishing.org, 12 December 2018: p. 9. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.181091>
101. Cifuentes, O., *Diseño de un Incinerador de Cascarella de Arroz para el Molino San Joaquín*. 2000, Universidad de Ibagué. : Ibagué.
102. El-Sayed, S., *Thermal decomposition, kinetics and combustion parameters determination for two different sizes of rice husk using TGA*. Engineering in Agriculture, Environment and Food. Volume 12, Issue 4, October 2019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S188183661930062X>
103. Ceylan, S., *Pyrolysis kinetics of Hazelnut husk using thermogravimetric analysis*. Bioresour. Technol. Volume 156, March 2014.: p. 182–188. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852414000650>
104. Wuttichai, R., *Rice husk-derived sodium silicate as a highly efficient and low-cost basic heterogeneous catalyst for biodiesel production*. ESEVIER. Energy Conversion and Management., 1 July 2016. Volume 119 (2016): p. 453-462. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890416303211>
105. Qingwei Xu, K.X., Xiwen Yao, Jishuo Li and Li Li, *Thermal decomposition characteristics of foundry sand for cast iron in nitrogen atmosphere*. rsos.royalsocietypublishing.org, 2018: p. 9. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.181091>
106. Chakraverty, A., *Investigation of thermal decomposition of rice husk*. Thermochim Acta. Volume 94, Issue2, 15 October 1985: p. 267–275. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0040603185852709>
107. Sarkar, R., *Sintered porous balls from rice husk for thermal insulation in iron and steel industries*. Ironmaking & Steelmaking. Volume 44, Issue 9:649-55, October 2017. <https://doi.org/10.1080/03019233.2016.1226565>
108. Nayana. P. H, *Effect of Temperature on Sodium Silicate Bonded Sand and Its Phase Transformations to Cristobalite in Metal Casting Industry*. The Minerals, Metals & Materials Society, JOM, Volume 74, Issue 2, p.465-473, February 2022 https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2022JOM...74..465H/doi:10.1007/s11837-021-05056-42021.
109. Acción del calor en la sílice libre. https://rafagalindoceramica.com/wp-content/uploads/2020/04/Accion_calor_silice.pdf

110. Sanna, A., *Novel Na-silicates CO₂ sorbents from fly ash*. Energy Procedia Volume 63,p. 739 – 744, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.081>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214018967>
111. Subasri, R., *Phase evolution on heat treatment of sodium silicate water glass*. Journal of Non-Crystalline Solids Volume 354, Issues 10–11, 1 February 2008. Pages 896-900,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022309307008423>
112. Cuéllar-Herrera., L.G., *Los materiales cerámicos: definición, clasificación y breve descripción de su estructura y propiedades*. REVISTA MATERIALES AVANZADOS. NUMERO: 39. julio-diciembre 2023. Pág. 114-123, 2023.
113. Inc., R.T.I.T., *Risering System Design. Section two*, T. Services., Editor. 2000, Rio Tinto Iron & Titanium Inc. Technical Services: Copyright Rio Tinto Iron & Titanium inc. PRINTED IN CANADA BY TRANSCONTINENTAL, METROLITHO DIVISION.
114. Showman, R.C.A.a.R.E., *Elininatiing Fish-Eye Defects in Ductile Castings.*, in *AFS Library Copy: 20020616A.pdf. Provided to User for Internal Use and Not Public Redistribution or Resale.*, D. Ashland Specialty Chemical Company, Ohio., Editor. 2003, J. Close, E. J. Zins.: Dotson Company, Inc., Mankato, Minnesota. p. 11.
115. Ochulur, E.F., *Effect of aluminum dross and rice husk ash on thermal and moulding properties of silica sand*. Nigerian Journal of Technology, 36(3): 794–800. , 2017. <http://dx.doi.org/10.4314/njt.v36i3.19>, <http://www.nijotech.com>,
<https://api-ir.unilag.edu.ng/server/api/core/bitstreams/534aad85-5e39-4949-bb27-83726c7cea2f/content>
116. Prabhushankar, N.R.-K., N.; Sivapraksh, M.; Sreenath, J. K.; Sujithkumar, M. y Midhun-Krishna, A. , *Alternative materials for silica sand, binders and additives in sand casting process—a review*. International Journal of Scientific Research and Review, 7(10). 2018.

BIBLIOGRAFIA DEL AUTOR

Artículos en revistas

1. Cruz Pérez, J.C., Empleo de la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero al carbono. Revista Ingeniería Mecánica / v.15 n.2 / mayo-agosto / 2012 / p. 115-122.
2. Cruz Pérez, J.C., Valoración del uso de la cáscara de arroz como material termoaislante en la fundición de piezas de acero. Revista Minería y Geología / v.36 n.4 / octubre-diciembre / 2020 / p. 465-482.
3. Utilización de la cáscara de arroz como cobertura en la fundición de piezas de acero. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia/ DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.redin.20240621>

Presentaciones en eventos

1. 2da CONVENCIÓN INTERNACIONAL CUBAINDUSTRIA 2016. II Congreso de la Metalmecánica. Potencial de la cáscara de arroz como material auxiliar en la fundición de piezas de acero AISI 1045.
2. II Convención Científica Internacional UCLV 2019. V SIMPOSIO DE MATERIALES. Factibilidad de aplicar la cáscara de arroz en la fundición de piezas de acero.
3. III CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL UCLV 2021. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA. Disminución de la carga medioambiental de la fundición por aplicación de la cáscara de arroz en los alimentadores.
4. III CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL UCLV 2021. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA. Caracterización de una mezcla de moldeo tipo única con elementos refractarios.
5. IV CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL UCLV 2023. XVIII SIMPOSIO DE SOLDADURA Y MATERIALES. Aumento de la eficiencia económica de la fundición de piezas de acero a través de la aplicación de la cáscara de arroz como termoaislante.
6. CUBAINDUSTRIA 2024. IV CONGRESO METAL MECÁNICO 2024. Utilización de la cáscara de arroz como auxiliar de alimentación en la fundición de piezas de acero al carbono.

ANEXOS

Tabla 1. Tiempos de solidificación para diferentes espesores de exotérmico [31]

Moldeado en	Se alcanzó la temperatura de	
	"Líquidos"	"Sólidos"
	A los	
Arena Bentonita	11 ± 1 min.	15 ± 1 min.
Recubrimiento exotérmico de 10 mm	14 ± 1 min.	18 ± 1 min.
Recubrimiento exotérmico de 20 mm	17 ± 1 min.	23 ± 1 min.
Recubrimiento exotérmico de 30 mm	26 ± 1 min.	35 ± 1 min.
Recubrimiento exotérmico de 80 mm	31 ± 1 min.	56 ± 1 min.
Acero con 0.17 % de carbono Esfera de 150mm de Ø	Temperatura de líquido 1500 °C Temperatura de sólido 1475 °C	

Tabla 2. Aumento del factor x , para un espesor constante, de los casquillos de Foseco® con el aumento de su diámetro interior (Ø de la mazarota). * Cambio de espesor de pared para este diámetro. Los números menores se refieren a mayores espesores de pared [8]

Ø de la mazarota en (Pulg.)	Casquillos Isotérmicos Kalmine [®] 35	Casquillos Isotermicos Kalmin [®] 70	Casquillos Exotérmicos Feedex [®] (Todos los grados)
2	0,572	0,660	0,625
3	0,586	0,660	0,654/0,599*
4	0,600	0,660	0,633
5	0,614	0,700	0,671/0,610*
6	0,628	0,750	0,649
7	0,642	0,750	0,690
8	0,656	0,780	0,741
9	0,670	0,810	0,787
10	0,660	0,840	0,847/0,781*
12	0,670	---	0,877
14	0,680	---	0,962/0,885*
16	0,690	---	0,943/0,820*
18	0,700	---	---
20	0,710	---	---
22	0,740	---	---
24	0,760	---	---
26	0,780	---	---

Relación entre el módulo de la mazarota conveccional de arena y el margen de seguridad de alimentación para una probeta de ensayo cúbica de 10 cm de lado.

Figura 1. Gráfico o nomograma para determinar el módulo de la mazarota natural de acuerdo al margen de seguridad [42].

Forro de la Mazarota Cobertura	CO ₂ Arena Arena suelta	KALMIN 4170 Arena suelta	KALMIN 4170 FERRUX 707F
Dimensiones del Cubo			
Longitud del lado	10 cm	10 cm	10 cm
Peso	7,8 kg	7,8 kg	7,8 kg
Dimensiones de la Mazarota			
Diámetro	12,7 cm	7,5 cm	7,5 cm
Altura	12,7 cm	7,5 cm	7,5 cm
Peso	12,55 kg	2,58 kg	2,58 kg
Módulo	2,55 cm	2,15 (aparente)	2,55 (aparente)
Eficiencia	38,3 %		75,1 %
Dist. macro rechupe	+11 mm	-27 mm	+11 mm
ASAF (Forro de la Mazarota)	1	0,622	0,622
ASAF (Cobertura)	1	1	0,453

Figura 2. Ejemplo de evaluación de parámetros tecnológicos de los casquillos y coberturas por el método de L. Plutshack [42].

Figura 3. Factor y de materiales de cobertura en función del diámetro de la mazarota [42].

Tabla 3. Parámetros y resultados de los casquillos de CA investigados por Wiwik Purwadi [58]

Espesor casq. (mm)	Tiempo solidif. (min.)	Masa (g)	Q (J)	MEF
15	3,16	235	23,84	1,75
25	4,75	450	159,77	1,9

Tabla 4. Relación entre el peso del casquillo y el peso del acero líquido [58]

No.	Módulo geom. cm	Diámetro mm	Masa del casq. S (g)	Masa de acero líquido G (kg)	Relación S/G	MEF
1	1	50	113	0,77	0,14	1,9
2	1,6	80	235	3,14	0,07	1,75
3	3	150	699	20,68	0,03	1,63

Figura 4. A - Aro con la muestra de cáscara de arroz, B - combustión de la muestra sobre el acero AISI 1045 y C - ceniza resultante de la combustión de la cáscara de arroz.

Figura 5. Grupos de cajas de macho diseñadas y confeccionadas para el moldeo los casquillos de los experimentos.

Figura 6. Secuencia del moldeo de los casquillos para los experimentos.

Figura 7. Elementos del molde y secuencia de moldeo con los casquillos para las probetas del experimento.

Figura 8. Funcionamiento del molde, los aros con la cobertura y el dispositivo vaciador en los experimentos.

Figura 9. Aros preparados en su orden para la colocación de la cobertura de cáscara de arroz sobre el acero líquido de las probetas en los experimentos.

Figura 10. Cavidades resultantes en las probetas del experimento.

Figura 11. Probetas cortadas longitudinalmente para medir el espesor promedio solidificado.

Tabla 5. Análisis granulométrico de la CA en estado natural como cobertura [16]

Numero de tamiz	Restos en el tamiz en g.	%
6	0,4	0,8
12	25,4	50,80
20	19,9	39,8
30	1,8	3,6
40	0,9	1,8
50	0,4	0,8
70	0,4	0,8
100	0,2	0,4
140	0,2	0,4
200	0,2	0,4
270	0,1	0,2
Resto	0,1	0,2
Suma	50	100

DIAGRAMA DE LA GRANULOMETRÍA

Figura 12. Diagrama de la granulometría de la CA natural utilizada como cobertura.

Tabla 6. Balance de masa teórico realizado con la cáscara de arroz utilizada en los experimentos (en kg.)

Componente	Entrada	Generación	Consumo	Salida
Celulosa	3,661	0	3,661	0
Lignina	2,547	0	2,547	0
Hemicelulosa	2,088	0	2,088	0
O ₂	12,077	0	12,077	0
N	48,302	0	0	48,302
SiO ₂	2,11	0	0	2,11
H ₂ O	0,97	4,7	0	5,67
CO ₂	0	15,672	0	15,672
Total	71,7613	20,373	20,373	71,7613

Figura 13. Ensayo de verificación de la presencia de carbonato de sodio en los productos de la combustión del material compuesto de los casquillos utilizados en los experimentos. En la imagen de la izquierda se observa una muestra de los fragmentos de casquillo utilizados. El color blanco observado tanto en los fragmentos como en la ceniza resultante de su trituración muestra la presencia del carbonato de sodio.

Figura 14. Reacción entre el ácido clorhídrico y la ceniza del material compuesto de los casquillos utilizados en los experimentos. Se observa la espuma resultante de la reacción entre el ácido y la ceniza de los casquillos.

Tabla 7. Posibles silicatos de sodio formados en la combustión del material compuesto de los casquillos de CA-SS en el molde de fundición

Lejos del metal		
Fase	Ubicación de los picos en 2 Theta (°)	Carta JCDPS
$\text{Na}_{6.5}\text{Si}_{40}\text{O}_{83.3}$	9,79; 11,24; 16,49; 17,59; 18,99; 34,91	00-044-0697
$\text{Na}_2\text{Si}_4\text{O}_9$	18,99; 22,94; 52,18	00-038-0020
$\text{Na}_2\text{Si}_3\text{O}_7$	18,99; 23,22; 26,94; 40,84; 45,40	00-019-1232/ 00-038-0019/ 00-018-1240
$\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$	11,24; 16,49; 17,59; 18,99; 36,77; 45,40	00-037-0186
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$	22,94/23,22; 26,94; 27,20/27,53; 28,54/28,84 29,69/30,03; 36,77; 37,08; 37,79; 45,40; 46,09	00-019-1237/ 00-022-1397/ 00-023-0529
$\text{Na}_8\text{Si}(\text{Si}_6\text{O}_{18})$	24,55; 28,73; 34,76; 51,01; 60,63;	01-088-1229
Próximo al metal		
$\text{Na}_{6.5}\text{Si}_{40}\text{O}_{83.3}$	9,64; 19,00; 22,89; 24,58;	00-044-0697
$\text{Na}_2\text{Si}_4\text{O}_9$	19,00; 22,89; 25,35; 44,82; 52,14	00-038-0020
$\text{Na}_2\text{Si}_3\text{O}_7$	18,79; 22,89; 25,35; 26,88; 36,64; 40,84; 45,28; 47,17; 51,01	00-019-1232/ 00-038-0019/ 00-018-1240
$\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$	18,92; 25,35; 36,60; 37,64; 41,07; 42,95; 45,28; 47,17	00-037-0186
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$	18,16; 22,89; 24,55; 26,88; 27,50; 29,05; 29,90; 32,31; 35,64; 36,64; 37,10; 37,64; 44,82; 45,54; 46,29	00-019-1237/ 00-022-1397/ 00-023-0529
$\text{Na}_8\text{Si}(\text{Si}_6\text{O}_{18})$	25,04; 28,83; 34,69; 37,58; 40,33; 40,81; 50,79; 53,30; 60,63; 64,36	01-088-1229

Figura 15. Resultados del experimento de la CA como cobertura sobre mazarotas naturales abiertas. Debajo de cada probeta se indica la combinación de la altura de la mazarota-altura de cobertura aplicada [16].

Análisis de los experimentos de la cobertura de la Figura 15.

Efectos estimados para MARGEN SEGUR (mm)

Efecto	Estimado	Error Estd.	V.I.F.
promedio	6,46875	2,73567	
A:ALTURA MAZRT	56,925	3,61425	1,0
B:ALTURA CBRT	29,775	3,61425	1,0
AA	-13,2188	6,06129	1,0
AB	9,855	4,84903	1,0
BB	-0,84375	6,06129	1,0

Errores estándar basados en el error total con 10 g.l.

El StatAdvisor

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1,0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas. Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares. Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir.

Figura 16. Diagrama de Pareto para margen de seguridad.

Análisis de Varianza para MARGEN SEGUR

<i>Fuente</i>	<i>Suma de Cuadrados</i>	<i>Gl</i>	<i>Cuadrado Medio</i>	<i>Razón-F</i>	<i>Valor-P</i>
A:ALTURA MAZRT	7201,01	1	7201,01	248,07	0,0000
B:ALTURA CBRT	1970,11	1	1970,11	67,87	0,0000
AA	138,063	1	138,063	4,76	0,0542
AB	119,903	1	119,903	4,13	0,0695
BB	0,5625	1	0,5625	0,02	0,8921
Error total	290,285	10	29,0285		
Total (corr.)	9719,94	15			

R-cuadrada = 97,0135 %

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 95,5203 %

Error estándar del est. = 5,38781

Error absoluto medio = 3,36062

Estadístico Durbin-Watson = 1,57301 (P=0,1718)

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,204119

El StatAdvisor

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de MARGEN SEGUR en piezas separadas para cada uno de los efectos. entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, 2 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 97,0135% de la variabilidad en MARGEN SEGUR. El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 95,5203%. El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 5,38781. El error medio absoluto (MAE) de 3,36062 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%.

Figura 17. Gráfica de efectos principales para margen de seguridad.

Coefficientes de regresión para MARGEN DE SEGURIDAD

<i>Coefficiente</i>	<i>Estimado</i>
constante	-65,75
A:ALTURA MAZRT	1,1897
B:ALTURA CBRT	0,1925
AA	-0,0045
AB	0,003568
BB	-0,0003

El StatAdvisor

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. La ecuación del modelo ajustado es:

$$Y = -65,75 + 1,1897 \times X_1 + 0,1925 \times X_2 - 0,0045 \times X_1^2 + 0,003568 \times X_1 \times X_2 - 0,0003 \times X_2^2$$

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. Para hacer que STATGRAPHICS evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares. Para graficar la función, seleccione Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.

Figura 18. Gráfico del comportamiento del coeficiente y en función del espesor de la cobertura de cáscara de arroz expresado en % del módulo de la mazarota natural calculada de 100 mm de altura, la variación de altura y modular de las mazarotas [78].

Resultados del análisis estadístico del experimento del casquillo y la cobertura.**Tabla 10. Matriz del diseño experimental factorial multinivel 2² planificado**

C. exp.	X ₁ Esp. casq. mm	X ₂ Ø Prob. mm	Y ₁ Vol. Cav. ml	Y ₂ Eficiencia %
1	65	300	4560	26,33
2	30	300	5000	33,68
3	65	300	4500	29,61
4	30	300	4900	36,48
5	65	200	825	16,41
6	30	200	1000	19,89
7	65	200	850	18
8	30	200	940	18,13

Número de factores experimentales: 2

Número de bloques: 2

Número de respuestas: 3

Número de corridas: 8

Grados de libertad para el error: 3

Aleatorizar: Sí

Factores	Bajo	Alto	Niveles	Unidades
Espesor	30,0	65,0	2	mm
Diámetro	200,0	300,0	2	mm

Respuestas	Unidades
Volumen	mL
Eficiencia	%
Constante	

El StatAdvisor

Usted ha creado un diseño factorial multinivel que consiste de 8 corridas. El diseño deberá ser corrido en 2 bloques. El orden de los experimentos ha sido completamente aleatorizado. Esto aportará protección contra el efecto de variables ocultas.

Analizar Experimento - Volumen**Efectos estimados para Volumen (mL)**

Efecto	Estimado	Error Estd.	V.I.F.
promedio	2821,88	18,4948	
A:Espesor	-276,25	36,9896	1,0
B:Diámetro	3836,25	36,9896	1,0
AB	-143,75	36,9896	1,0
bloque	18,75	36,9896	1,0

Errores estándar basados en el error total con 3 g.l.

El StatAdvisor

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1,0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas. Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares. Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir.

Figura 19. Diagrama de Pareto para volumen.

Análisis de Varianza para Volumen

<i>Fuente</i>	<i>Suma de Cuadrados</i>	<i>Gl</i>	<i>Cuadrado Medio</i>	<i>Razón-F</i>	<i>Valor-P</i>
A:Espesor	152628,	1	152628,	55,78	0,0050
B:Diámetro	2,94336E7	1	2,94336E7	10756,10	0,0000
AB	41328,1	1	41328,1	15,10	0,0302
bloques	703,125	1	703,125	0,26	0,6471
Error total	8209,38	3	2736,46		
Total (corr.)	2,96365E7	7			

R-cuadrada = 99,9723 por ciento

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99,9515 por ciento

Error estándar del est. = 52,3112

Error absoluto medio = 30,625

Estadístico Durbin-Watson = 1,0866 (P=0,0526)

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,401646

El StatAdvisor

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Volumen en piezas separadas para cada uno de los efectos. Entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio con un estimado del error experimental. En este caso, 3 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 99,9723% de la variabilidad en Volumen.

El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 99,9515%. El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 52,3112. El error medio absoluto (MAE) de 30,625 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%.

Figura 20. Efectos principales para volumen.

Coef. de regresión para Volumen

<i>Coeficiente</i>	<i>Estimado</i>
constante	-7369,29
A:Espesor	12,6429
B:Diámetro	42,2643
AB	-0,0821429

El StatAdvisor

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. La ecuación del modelo ajustado es

$$Y_1 = -7369,29 + 12,6429 \times X_1 + 42,2643 \times X_2 - 0,0821429 \times X_1 \times X_2$$

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. Para hacer que STATGRAPHICS evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares. Para graficar la función, seleccione Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.

Optimizar Respuesta

Meta: maximizar Volumen

Valor óptimo = 4950,0

<i>Factor</i>	<i>Bajo</i>	<i>Alto</i>	<i>Óptimo</i>
Espesor	30,0	65,0	30,0
Diámetro	200,0	300,0	300,0

El StatAdvisor

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza Volumen sobre la región indicada. Use el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para

indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización. Puede establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor.

Analizar Experimento - Eficiencia

Efectos estimados para Eficiencia (%)

<i>Efecto</i>	<i>Estimado</i>	<i>Error Estd.</i>	<i>V.I.F.</i>
promedio	24,815	0,204374	
A:Espesor	-4,455	0,408748	1,0
B:Diámetro	13,42	0,408748	1,0
AB	-2,655	0,408748	1,0
bloque	-2,355	0,408748	1,0

Errores estándar basados en el error total con 3 g.l.

El StatAdvisor

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1,0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas. Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares. Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir.

Figura 21. Diagrama de Pareto para eficiencia.

Análisis de Varianza para Eficiencia

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
A:Espesor	39,694	1	39,694	118,79	0,0017
B:Diámetro	360,193	1	360,193	1077,94	0,0001
AB	14,0981	1	14,0981	42,19	0,0074
bloques	11,0921	1	11,0921	33,19	0,0104
Error total	1,00245	3	0,33415		
Total (corr.)	426,079	7			

R-cuadrada = 99,7647 porciento

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99,5883 porciento

Error estándar del est. = 0,578057

Error absoluto medio = 0,3425

Estadístico Durbin-Watson = 1,083 (P=0,0519)

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,278836

El StatAdvisor

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Eficiencia en piezas separadas para cada uno de los efectos. Entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio con un estimado del error experimental. En este caso, 4 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 99,7647 % de la variabilidad en Eficiencia. El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 99,5883 %. El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0,578057. El error medio absoluto (MAE) de 0,3425 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0 %, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0 %.

Gráfica de Efectos Principales para Eficiencia

Figura 22. Efectos principales para eficiencia.

Coef. de regresión para Eficiencia

<i>Coeficiente</i>	<i>Estimado</i>
constante	-20,705
A:Espesor	0,252
B:Diámetro	0,206264
AB	-0,00151714

El StatAdvisor

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. La ecuación del modelo ajustado es

$$Y_2 = -20,705 + 0,252 \times X_1 + 0,206264 \times X_2 - 0,00151714 \times X_1 \times X_2$$

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. Para hacer que STATGRAPHICS evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares. Para graficar la función, seleccione Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.

Figura 23. Muestras para el análisis comparativo por vía espectral de composición química.

Figura 24. Pieza tipo sprocket fundida con mazarota natural (A izquierda) y con el casquillo y la cobertura de cáscara de arroz (A derecha). Cavity de contracción o entrega obtenida en la mazarota con la combinación casquillo-cobertura (B).

Figura 25. Entrega de acero obtenida en mazarotas asistidas con casquillos comerciales.

Figura 26. Ruta tecnológica de los sprockets hasta el almacén de producción terminada.

Tabla 11. Costo del acero AISI 1045 producido en Planta Mecánica

Costo del acero AISI 1045 por tonelada				
Producto	U,M	Cantidad	Precio CUP	Costo CUP
Chatarra de acero	ton	1,00	16,800,2500	16800,2500
FeSi 75%	ton	0,0065	146,033,8240	949,2199
FeMn 80%	ton	0,0055	1,799,5333	9,8974
Piedra caliza	ton	0,1300	292,6857	38,0491
Carbón coke	ton	0,0115	13,403,0000	154,1345
Magnesita	ton	0,0200	302,9200	6,0584
Electrodo Ø 300mm	ton	0,0100	300,5900	3,0059
Punta termopar	U	2,0000	4,2733	8,5467
SiMn	ton	0,0075	2,067,8189	15,5086
Soga	kg	0,0020	2,2278	0,0045
Escama de molino	ton	0,0350	30,8000	1,0780
Aluminio	ton	0,0015	70,000,0000	105,0000
Mazut o Fuel oil	ltrs	92,0000	10,8800	1000,9600
Ladrillo de magnesita recto	ton	1,87400	503,8470	944,2093
Ladrillo de magnesita cuña punta	ton	0,83333	349,2395	291,0329
Ladrillo de cromomagnesita recto	ton	0,73000	508,7200	371,3656
Ladrillo de cromomagnesita cuña punta	ton	1,66889	508,7200	848,9972
Ladrillo de cromomagnesita lado	ton	0,31400	508,7200	159,7381
Ladrillo split chamota ligera	ton	0,16000	384,2100	61,4736
Magnesita granulada	ton	0,00715	5,009,1496	35,8154
Ladrillos de alta alúmina AA-6	ton	0,87000	9,6500	8,3955
Ladrillos de alta alúmina AA-2	ton	1,22429	328,4586	402,1272
Ladrillos de alta alúmina KA-35	ton	0,13600	205,7900	27,9874
Ladrillos de alta alúmina KD-9 recto	ton	0,43286	211,2345	91,4344
Ladrillos de alta alúmina KD-9 cuña	ton	1,27000	298,4100	378,9807
Ladrillos de alta alúmina KD7 recto	ton	0,42714	298,4100	127,4637
Ladrillos de alta alúmina KD7 cuña	ton	1,20000	298,4100	358,0920
Ladrillos de alta alúmina KD1	ton	0,71400	298,4100	213,0647
Carrete o mangas	U	6,00000	8,5500	51,3000
Tapjón de grafito	U	1,00000	1,5519	1,5519
Energía eléctrica	kwh	484,3000	2,5000	1210,7500
Salario básico	CUP/t	6,00	774,1979	4645,1875
Salario complementario	CUP/t	6,00	70,3746	422,2475
Gasto en seguridad social	CUP/t	6,00	105,5716	633,4294
Gasto en fuerza de trabajo	CUP/t	6,00	211,1431	1266,8588
Gastos indirectos de producción	CUP/t	6,00	1,501,9440	9011,6638
Gastos de gestión administrativa	CUP/t	6,00	890,3276	5341,9656
Depreciación	CUP/t	6,00	99,7167	598,3002
Mantenimiento y reparación	CUP/t	6,00	39,5615	237,3691
Gastos generales y de administración	CUP/t	6,00	890,3276	5341,9656
Gastos de distribución y ventas	CUP/t	6,00	69,6778	418,0669
Costo total				52,592,55

Figura 27. Plantillas para mazarotas de gran altura y tamaño.

Figura 28. Plantillas de mazarotas deterioradas durante el moldeo en arena.

Figura 29. Cajas de macho para la elaboración de casquillos de cáscara de arroz en buen estado técnico con más de 10 años de explotación.

Tabla 12. Costo de la plantilla de una mazarota natural de 200 mm x 200 mm

Costo de la plantilla de una mazarota natural de 200 mm x 200 mm				
Producto	U,M	Cantidad	Precio CUP	Costo CUP
Madera	Pie	18	28,6212	515,1816
Tornillos 1,5 pulg,	U	20	0,0800	1,6000
Puntillas 1,5 pulg,	kg	0,25	13,0500	3,2625
Cola	kg	1,5	161,1740	241,7610
Sellador	litro	1	3,8100	3,8100
Diluyente	litro	1	50,7064	50,7064
Pintura	litro	0,5	189,4248	94,7124
Energía eléctrica	kwh	51,33	2,5000	128,3250
Salario básico	CUP/h	8	115,1510	921,2080
Salario complementario	CUP/h	8	10,4672	83,7376
Gasto en seguridad social	CUP/h	8	15,7023	125,6184
Gastos de fuerza de trabajo	CUP/h	8	31,4046	251,2368
Gastos indirectos de producción	CUP/h	8	1522,7585	12182,0680
Depreciación	CUP/h	8	14,8315	118,6516
Mantenimiento y reparación	CUP/h	8	18,3534	146,8273
Gastos generales y de administración	CUP/h	8	1038,0653	8304,5226
Gastos de distribución y ventas	CUP/h	8	6,3579	50,8632
Costo total				23,224,0924

Tabla 13. Costo de la caja de machos para elaborar los casquillos de 200 mm x 200 mm

Costo de la caja de machos para elaborar los casquillos de 200 mm x 200 mm				
Producto	U,M	Cantidad	Precio CUP	Costo CUP
Madera	Pie	40,0	28,6212	1,144,8480
Tornillos 2 pulg,	U	20,0	0,0800	1,6000
Playwood plancha de 18mm	U	0,5	1,232,1553	616,0777
Puntillas 1,5 pulg,	kg	1,0	13,0500	13,0500
Cola	kg	1,0	161,1740	161,1740
Sellador	litro	1,0	3,8100	3,8100
Diluyente	litro	1,0	50,7064	50,7064
Pintura	litro	1	189,4248	189,4248
Energía eléctrica	kwh	142	2,5	355,0000
Salario básico	CUP/h	40	115,151	4,606,0400
Salario complementario	CUP/h	40	10,4672	418,6880
Gasto en seguridad social	CUP/h	40	15,7023	628,0920
Gastos de fuerza de trabajo	CUP/h	40	31,4046	1,256,1840
Gastos indirectos de producción	CUP/h	40	1,522,7585	60,910,3400
Depreciación	CUP/h	40	14,8315	593,2582
Mantenimiento y reparación	CUP/h	40	18,3534	734,1365
Gastos generales y de administración	CUP/h	40	10,38,0653	41,522,6130
Gastos de distribución y ventas	CUP/h	40	6,3579	254,3162
Costo total				113,459,3588

Tabla 14. Costo promedio de la confección de los casquillos de cáscara de arroz-silicato de sodio

Costo promedio de los casquillos de cáscara de arroz				
Producto	U,M	Cantidad	Precio CUP	Costo CUP
Cáscara de arroz	Kg	2,50	0,0300	0,0750
Silicato de sodio	Kg	2,64	10,8200	28,5648
CO ₂	Kg	5,324	5,1360	27,3441
Energía eléctrica	kwh	0,7	2,5000	1,7500
Salario básico	CUP/h	0,25	24,5100	6,1275
Salario complementario	CUP/h	0,25	2,2280	0,5570
Gasto en seguridad social	CUP/h	0,25	3,3422	0,8356
Gastos de fuerza de trabajo	CUP/h	0,25	6,6845	1,6711
Gastos indirectos de producción	CUP/h	0,25	47,5494	11,8874
Depreciación	CUP/h	0,25	3,1569	0,7892
Mantenimiento y reparación	CUP/h	0,25	13,7217	3,4304
Gastos generales y de administración	CUP/h	0,25	151,4820	37,8705
Gastos de distribución y ventas	CUP/h	0,25	19,1601	4,7900
Costo total				125,69

Figura 30. Casquillos EUROCAST EXO importados por Planta Mecánica.